

Muslim*innen im Großraum Wien zwischen Religion und Rechtsstaat

Fokus Religion und Rechtsstaat

[KIRAS-Forschungsprojekt-Nr. 879675]

Autor*innen:

Erwin Ebermann

Ferdinand J. Haberl, Projektleiter

Lorena Gomez Diaz

Datenerhebung: **integral:**

Wien, 23.11.2022

Inhaltsverzeichnis

1	EINLEITUNG	4
1.1	FORSCHUNGEN UND FORSCHENDE ZUM ISLAM IM ZEITALTER DER ‚ISLAMOPHOBIE‘	9
2	WESENTLICHE FRAGESTELLUNGEN UND METHODIK DER STUDIE.....	13
2.1	WESENTLICHE FRAGESTELLUNGEN.....	13
2.2	METHODIK.....	14
2.2.1	Ermittlung von potentiellen Konflikten zwischen Religion, Gesellschaft und Gesetz.....	14
2.2.2	Zur Methode der Index-Bildung.....	16
2.2.3	Definition der Grundpopulation und geplante Schichtung.....	17
2.2.4	Fragebogensprachen und Sicherung der Anonymität.....	18
3	DATENERHEBUNG UND STICHPROBE	20
3.1	PROBLEME WÄHREND DER DATENERHEBUNG UND UMGANG DAMIT	20
3.1.1	Die Covid-19-Pandemie	20
3.1.2	Überforschung und Ängste, durch Umfragen abgewertet zu werden	20
3.1.3	Probleme bei der Befragung von unzureichend Alphabetisierten.....	22
3.2	DIE STRUKTUR DER STICHPROBE	25
3.3	DISKUSSION VON EINIGEN STRUKTURVARIABLEN	29
3.3.1	Bildung – eine nicht immer leicht vergleichbare Komponente	29
3.3.2	Selbsterhaltungsfähigkeit	31
3.3.3	Zuwanderungsmotive.....	31
3.3.4	Die Religiosität der Befragten	32
3.3.5	Sprachkenntnisse	34
3.4	WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AUSSAGEKRAFT UND ZUM VERSTÄNDNIS DIESER STUDIE	34
4	ANALYSEN.....	38
4.1	HEIMATGEFÜHL, PARTIZIPATION UND ZUFRIEDENHEIT MIT RAHMENBEDINGUNGEN	38
4.1.1	Heimatgefühl, Akzeptanz und Beurteilung von Rahmenbedingungen.....	38
4.1.2	Zufriedenheit mit Vertretung durch Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ)	43
4.2	VORSTELLUNGEN VON DEMOKRATIE	47
4.3	EINSTELLUNGEN ZU PLURALISMUS UND DEM PRINZIP LEBEN-UND-LEBEN-LASSEN	50
4.4	EINSTELLUNGEN ZUR GLEICHBERECHTIGUNG VON MANN UND FRAU	59
4.4.1	‚Gleiche Rechte‘ bedeutet nicht zwingend ‚gleiches Erbe‘	60
4.4.2	Index zur Gleichberechtigung von Mann und Frau.....	63
4.5	RELIGIÖSE TOLERANZ	73
4.6	DIE AKZEPTANZ RELIGIÖS BEGRÜNDETER GEWALT	78
4.7	WAS GILT FÜR MUSLIM*INNEN ALS ‚BELEIDIGUNG‘ DES ISLAM?.....	87

4.8	EINSTELLUNGEN ZUR MUSLIMBRUDERSCHAFT	89
4.9	EINSTELLUNGEN ZUM SALAFISMUS	97
4.10	ANTISEMITISMUS: MEINUNG ÜBER UND DIFFERENZIERUNG ZWISCHEN JUDEN UND ISRAELIS	100
4.11	EINSTELLUNGEN ZU STAATLICHEN GESETZEN VS. RELIGIÖSEN GEBOTEN	103
4.11.1	Vergleich von pauschalen mit spezifischen Aussagen zur Priorität staatlichen oder religiösen Rechts.....	110
4.11.2	Priorität des staatlichen Rechts nach Einstellungen & Eigenheiten.....	113
4.11.3	Einstellungen zur Todesstrafe	122
4.12	INTEGRATION ODER SEGREGATION?	125
4.13	DIE ‚GESPALTENE‘ ZWEITE GENERATION	133
4.13.1	Das Heimatgefühl der Zweiten Generation – die gespaltene Zugehörigkeit.....	133
4.14	DER EINFLUSS DES ALTERS	147
4.15	DER EINFLUSS DES GESCHLECHTS	152
4.16	(MANGELNDE) DEUTSCHKOMPETENZ UND AUSWIRKUNGEN/ZUSAMMENHÄNGE	157
5	RÉSUMÉ.....	160
6	LITERATUR- UND QUELLENVERZEICHNIS.....	163
7	TABELLEN- UND DIAGRAMM-VERZEICHNIS.....	170

1 Einleitung

Der Rechtsstaat ist die Basis einer pluralistischen Demokratie und eines funktionierenden Zusammenlebens unterschiedlichster Wertehaltungen, Lebenseinstellungen, Kulturen, Ideologien und Glaubensrichtungen. Die rezenten dynamischen demographischen Veränderungen stellen auch an ihn neue und enorme Herausforderungen.

In den letzten Jahrzehnten führten Globalisierung, Klimaerwärmung, politische Krisen und andere Ereignisse zu einer deutlich erhöhten Migrationstendenz und zu neuen religiösen wie kulturellen Konstellationen von Populationen. Während dadurch einerseits die Chance besteht, vorhandene Vorurteile durch verbesserte Kontaktmöglichkeiten zu überprüfen und vielleicht sogar abzulegen, den Austausch zu fördern und Pluralismus zu stärken, sehen andererseits viele darin auch Gefahren, besonders was die Zuwanderung muslimischer Gruppen in traditionell christliche Regionen betrifft.

Der Anteil der Muslim*innen an der Wiener Bevölkerung hat besonders seit 2015 stark zugenommen.¹ Diese dynamische Zunahme verstärkte in Verbindung mit einer Reihe von Ereignissen wie dem Attentat auf die Redaktion von Charlie Hebdo 2015, die Vorkommnisse bei der Kölner Silvesternacht 2015 oder dem Terroranschlag 2020 in Wien Diskussionen über die Kompatibilität des Islams mit einer westlich-pluralistischen² Gesellschaft und dem österreichischen Rechtsstaat.³ Wie sich anhand von Schlagzeilen in populären Zeitungen erkennen lässt, wird diese Diskussion von rechtspopulistischen Aussagen begleitet wie jener des niederländischen Populisten Geert Wilders als Titelschlagzeile der Kronenzeitung (12.2.2017) „Islam ist gefährlicher als Nationalsozialismus“.⁴ Derartige Ängste werden natürlich auch von verschiedenen politischen Akteuren verstärkt und politisch verwertet.

Ein vergleichbares Spiel mit Ängsten ist auch von manchen Akteuren auf muslimischer Seite zu beobachten, wo sich z.B. der türkische Präsident Erdogan als Schutzherr aller Muslim*innen in der europäischen Diaspora sieht, sich auch gegen eine weitgehende Integration⁵ von

¹ Siehe z.B. ORF (2022). *Österreich: Zahl der Muslime und Orthodoxen steigt*.

² Die Autoren verwenden den Begriff „Westen“ in dieser Studie ideologiefrei und mehrheitlich im Sinn eines pluralistischen Gesellschaftsmodells, in welchem Staat und Religion weitgehend voneinander getrennt agieren. Die Autoren distanzieren sich von jedweden Kampf- oder Abgrenzungsbegriffen.

³ Als Definition für den Terminus „Rechtsstaat“ beziehen sich die Autor*innen auf Mayer et al (2015:92). Der Rechtsstaat wird hier als Staat, dessen Rechtsordnung inhaltlich relativ bestimmt ist und der entsprechenden Einrichtungen zur Sicherung der Einhaltung der Rechtsvorschriften vorsieht, definiert. Insbesondere sind hier die Elemente des Verfassungsstaats (Nachdem sich der Rechtsstaat am Gedanken der Rechtssicherheit orientiert, muss er folglich ein Verfassungsstaat sein, was bedeutet, dass der Staat Normen aufweisen muss, die die Gesetzgebung regeln), des Gesetzesstaats (Der Rechtsstaat muss Normen enthalten, die das Verhalten des Einzelnen vorschreiben und an die Nichteinhaltung Zwang knüpfen, Organe zur Vollziehung berufen und deren Vorgehen regeln) und des Rechtsschutzstaats (Der Staat muss die Einhaltung von Verfassung und Gesetz durch entsprechende Einrichtungen sichern).

⁴ Kronen Zeitung (2017). *Geert Wilders: "Islam ist gefährlicher als Nationalsozialismus"*.

⁵ Als Definition für den Terminus „Integration“ beziehen sich die Autor*innen auf § 2 Absatz 1 Integrationsgesetzes: „Integration ist ein gesamtgesellschaftlicher Prozess, dessen Gelingen von der Mitwirkung aller in Österreich lebenden Menschen abhängt und auf persönlicher Interaktion beruht. Integration erfordert insbesondere, dass die Zugewanderten aktiv an diesem Prozess mitwirken, die

Muslim*innen ausgesprochen hat und auch gegen dieselbe agiert,⁶ fundamentalistische Akte in Europa mitunter verteidigt⁷ und aus verschiedenen Gründen unter im Ausland lebenden Türk*innen mehr Wählerzuspruch als in der Türkei⁸ selbst genießt.^{9 10}

Angesichts dieser ausgesprochen polarisierten Meinungslage ist es wichtiger denn je, dass fundierte Forschungsbeiträge Befürchtungen und andere Annahmen auf ihren Wahrheitsgehalt untersuchen. Eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten zu Einstellungen von Muslim*innen in Österreich und Mitteleuropa haben hier bereits wichtige Aufschlüsse vermittelt. Auch die vorliegende Studie wäre ohne die zahlreichen wertvollen Erkenntnisse von vorausgegangenen Studien und Forschungen, von denen nur eine kleine Anzahl hier angeführt werden kann, kaum möglich gewesen.

Was Muslim*innen in Österreich anbetrifft, erarbeiteten beispielsweise Ednan Aslan, Jonas Kolb und Erol Yildiz 2017 mit ihrer Studie ‚Muslimische Diversität‘ (Aslan et al 2017) eine Fülle von Erkenntnissen über die religiöse Praxis von Muslim*innen in Österreich. In der vorliegenden Studie wurde daraus unter anderem die 5-stufige Einteilung der religiösen Praxis bei Abfragen nach der Art der Religiosität übernommen. 2019 vermittelte Kenan Güngör im Forschungsbericht ‚Junge Menschen mit muslimischer Prägung in Wien‘ (Güngör et al 2019) Einblicke in Einstellungen und Identitätskonstrukte junger Muslim*innen. Seine Arbeit regte bei der vorliegenden Studie u.a. dazu an, Vorstellungen von der Demokratie von Seiten zugewanderter Muslim*innen zu hinterfragen. Peter Filzmaier und Flooh Perlot kontrastierten in ihrer Studie 2017 ‚Muslimische Gruppen in Österreich‘ (Filzmaier et al 2017) die Einstellungen von Flüchtlingen, Zuwanderer*innen und in Österreich geborenen Muslim*innen. In der vorliegenden Studie zeigten sich ebenfalls deutliche Unterschiede zwischen diesen genannten Gruppen. 2007 publizierte Thomas Schmidinger mit ‚Islam in Österreich - zwischen Repräsentation und Integration‘ (Schmidinger 2007) einen kritischen Überblick über die Geschichte des muslimischen Bevölkerungsteils Österreichs, über die Strukturierung der muslimischen Landschaft in Österreich und die Diskussion um einen Islam europäischer Prägung. 2009 veröffentlichte Mouhanad Khorchide seine Studie ‚Der islamische Religionsunterricht in Österreich‘ (Khorchide 2009), welche unter anderem zeigte, dass etwa ein Viertel der muslimischen Religionslehrer dem

angebotenen Integrationsmaßnahmen wahrnehmen und die Grundwerte eines europäischen demokratischen Staates anerkennen und respektieren. Auch alle staatlichen Institutionen auf Bundes-, Landes- und Gemeindeebene haben im Rahmen ihrer Zuständigkeiten ihren Beitrag zu einem erfolgreichen Integrationsprozess durch das systematische Anbieten von Integrationsmaßnahmen zu leisten. Integration als gesamtgesellschaftlicher Prozess erfordert ein aufeinander abgestimmtes Vorgehen der unterschiedlichen staatlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure und setzt einen aktiven Beitrag jeder einzelnen Person in Österreich im Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten voraus.“

⁶ Wagner (2016)

⁷ Die Neue Züricher Zeitung beschuldigt Präsident Erdogan, einen neuen Kulturkampf mit dem Westen heraufzubeschwören. Siehe hierzu: Von Schwerin (2020)

⁸ In dieser Studie wird der Ländername „Türkei“ verwendet. Den Autor*innen ist bewusst, dass durch die Regierung Erdogan 2022 ein Namenswechsel hin zu „Türkiye“ angestrebt wurde. Auf der Website des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten der Republik Österreich (BMEIA) wurde mit Stand 23.11.2022 der Ländername „Türkei“ angegeben, weshalb dieser von den Autor*innen entsprechend weiterhin verwendet wird.

⁹ Mestermann (2018)

¹⁰ Der Standard (2018)

Konzept der Demokratie ablehnend gegenübersteht. Hilde Weiss, Gülay Ateş und Philipp Schnell analysierten in ‚Muslimische Milieus im Wandel?‘ (Weiss et al 2016) den Wandel muslimischer Bevölkerungsgruppen in Österreich, wobei sie sich auch intensiv mit Auslösern von Identifikation, Rückzug und Radikalisierung auseinandersetzten.

Die Studie von Heiko Heinisch und Imet Mehmedi (Heinisch et al 2017) untersuchte die Rolle der heimischen Moscheen im Integrationsprozess anhand von Predigten in Wiener Moscheen, Moscheevereinen und Glaubenshäusern mittels teilnehmender Beobachtung und durch Interviews mit Imamen. Neben der Studie von Wolfram Reiss zu Schulbüchern im Religionsunterricht (Reiss 2012), soll auch die Publikation „Muslime in Österreich: Geschichte, Lebenswelten, Religion, Grundlagen für den Dialog“ von Susanne Heine, Rüdiger Lohlker und Richard Potz (Heine et al 2012) aus demselben Jahr hier erwähnt werden. Dies sind nur einige wenige aus einer Reihe wichtiger Studien zu Muslim*innen in Österreich, um aufzuzeigen, wie sehr aktuelle Forschungsprojekte, wie die vorliegende Studie, von den reichen Erkenntnissen vorausgegangener Forschungen profitieren.

Auch die vorliegende Studie versucht, wie die meisten der erwähnten Publikationen, durch eine Fülle abgefragter Informationen aktualisierte Einschätzungen und auch neue Zusammenhänge aufzuzeigen. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Frage, inwieweit Muslim*innen in Wien mit der Mehrheitsgesellschaft sowohl die Werte einer demokratischen westlich-pluralistischen Gesellschaft, der Gleichberechtigung von Mann und Frau, der Gleichwertigkeit verschiedener religiöser und nichtreligiöser Überzeugungen und ganz besonders auch den Respekt vor den dahinterstehenden Gesetzen teilen. Koopmans (2015:471) untersuchte die letzte Frage im Wesentlichen durch eine pauschale Abfrage, ob religiöse Regeln wichtiger als säkulare Gesetze seien. Die Autoren dieser Studie haben die Annahme, dass eine derartige pauschale Abfrage die Gesetzestreue von Muslim*innen messen kann, mit einem komplexen Index überprüft, welcher aus der Abfrage einer größeren Zahl möglicher konkreter Gesetzesverletzungen bestand, die sich durch Widersprüche zwischen Interpretationen von Koran¹¹ & Ahadith¹² bzw. staatlichen Gesetzen Österreichs ergeben.

So manche Gewalttat wird damit begründet, dass bei einer vorausgegangenen Handlung eine Beleidigung des Propheten Mohammed vorgelegen wäre. Diese Studie versucht auch aufzuzeigen, was unter Beleidigung des Islams / des Propheten verstanden wird und welche Konsequenz daraus gegebenenfalls abgeleitet werden können. Hier hoffen die Autoren eine bestehende Forschungslücke zumindest in Teilen zu füllen.

¹¹ Die Autor*innen verwenden die 1966 im Verlag W. Kohlhammer erstmals erschienene Koranübersetzung von Rudi Paret, da diese in der Wissenschaft bis heute als eine der präzisesten deutschen Übersetzungen gilt.

¹² Die Ahadith sind gesammelte Aussprüche und Handlungen, die dem Propheten Mohammed zugeschrieben werden. Sie bilden neben dem Koran die wichtigste Quelle für religiöse Vorschriften im Islam.

Um komplexe Zusammenhänge besser verstehen zu können, war es notwendig, mehr über die grundsätzliche Einstellung der Befragten zu ihrer Religion zu erfahren, über ihre religiöse Praxis, über ihre subjektiv beurteilte Akzeptanz und Partizipation in wichtigen Lebensbereichen, aber auch zu ihrer Befürwortung einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft, in welcher die Freiheit des Individuums und seiner Entscheidungen ein besonders hohes Gut ist. Dazu wurden eine Reihe von Fragen gestellt, bei welchen einerseits herausgefunden werden sollte, inwieweit es sich bei ihnen und der Mehrheitsgesellschaft¹³ um eine Wertegemeinschaft handelt, aber auch wo durch religiöse Prägung entstandene Wertekonflikte vorliegen.

Wertekonflikte sind nicht *per se* eine Bedrohung einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft, solange das Prinzip des „Leben-und-leben-lassens“ bzw. der individuellen Freiheit akzeptiert und gelebt wird, wenn also unterschiedliche Lebensentwürfe akzeptiert und toleriert werden. Sie können allerdings zum Problem werden, falls in Verbindung mit Wertekonflikten aus religiösen Begründungen heraus Sanktionen und Bestrafungen unterschiedlicher Härte für Einstellungen und Verhaltensweisen befürwortet werden, welche an sich durch den pluralistischen Rechtsstaat geschützt und gedeckt sind. Gravierende Konflikte können z.B. auch durch unterschiedliche Einstellungen zum Rechtsstaat entstehen. Gesamtgesellschaftliche Sicherheit, Pluralität und Religionsfreiheit hängen aber maßgeblich davon ab, ob sich alle wesentlichen Gruppen, Glaubensrichtungen und Individuen dem Primat des Rechtsstaats verbunden fühlen und diesen als der Religion übergeordnet akzeptieren.

Ziel der Untersuchung war daher auch, herauszufinden, in welchem Maße und mit welcher Häufigkeit Teilaspekte und Interpretationen eines „Islamischen Rechts“¹⁴ bzw. Wertekomplexes befürwortet werden, auch wenn diese im Widerspruch zu staatlichen Gesetzen stehen. Somit wurde untersucht, wozu Muslim*innen tendieren, wenn religiöse Gebote und staatliche Gesetze erheblich voneinander abweichen. Die Reaktionen auf derartige Widersprüche können sehr unterschiedlich ausfallen und unter anderem in einer selbstgewählten Segregation¹⁵ münden, im Bestreben, die Gesellschaft durch Emigration wieder zu verlassen, oder im Wunsch, die vorhandene Gesellschaft zu verändern. Bei Letzterem kann dies erfolgen, indem man die Gesetze zwar respektiert, sich aber dafür einsetzt, dass sie geändert werden (was immer noch für eine Akzeptanz des Rechtsstaats steht) oder aber indem man spezifische Gesetze, welche in starkem

¹³ Die Autoren verstehen unter „Mehrheitsgesellschaft“ den Teil einer Gesellschaft, der aufgrund seines großenmäßigen Anteils an der Grundpopulation kulturelle Normen in hohem Ausmaß prägt, ohne dass damit eine zwangsweise kulturelle Assimilation von Subgruppen unterstanden wird.

¹⁴ Hier muss angemerkt werden, dass es sich bei der Scharia bzw. Islamischem Recht gemäß Rohe (2011) um „die Gesamtheit aller religiösen und rechtlichen Normen, Mechanismen zur Normfindung und Interpretationsvorschriften des Islam“ handelt. Demnach gibt es die Scharia als *de facto* Gesetz nicht und sie wird von vielen Muslim*innen als ein ethisches Miteinander und als Rücksichtsmaßnahme gegenüber anderen verstanden. Im Rahmen dieser Studie konnten die Vielfalt der Scharia und die umfangreichen Auslegungen, Maßstäbe und Zugänge nicht berücksichtigt werden und es muss unter den von den Autor*innen verwendeten Begriff „Islamisches Recht“ bzw. „Scharia“ im Kontext dieser Studie primär eine religiös- bzw. kulturell bedingte Abweichung vom Primat des Österreichischen Rechtsstaats und dessen grundlegender Elemente verstanden werden. Siehe hierzu Fußnote 8 zur Definition des Rechtsstaats gemäß Mayer et al (2015:92).

¹⁵ Unter Segregation verstehen die Autoren die Tendenz einer Subgruppe, sich aus der Mehrheitsgesellschaft zurückzuziehen.

Kontrast zu eigenen religiösen Werten stehen, nicht respektiert, indem man sie übertritt oder deren Übertretung befürwortet.

Bei derartigen Untersuchungen, welche den Respekt vor gegebenen Gesetzen untersuchen, stößt man unweigerlich an die Grenzen dessen, was durch Befragungen erreicht werden kann: es ist kaum möglich, durch direkte Befragung herauszufinden, ob eine Person bereit ist, selbst Gesetze zu brechen, hingegen aber deutlich eher, ob diese Person gesetzwidrige Handlungen befürwortet. Dementsprechend wurden entsprechende Fragen bei der vorliegenden Studie in der Regel so formuliert, dass sie die Befürwortung und nicht den eigenen möglichen Gesetzesbruch abfragt. Aber auch die Information, in welchem Maße gesetzwidrige Handlungen befürwortet werden, ist sehr wertvoll, da dieses Meinungsklima von großer Bedeutung für die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von Gesetzesverletzungen ist. Falls innerhalb einer Community bzw. einer Subgruppe eine gesetzwidrige Handlung stark befürwortet wird, ist es relativ wahrscheinlich, dass sich einzelne dazu ermutigt fühlen, diese Handlungen auch zu setzen. Als Beispiel dafür könnte die in Österreich weitgehende Akzeptanz von Schwarzarbeit, wie bspw. beim Einsatz von Reinigungspersonal oder Handwerkern, sein.

Da die Religion aber nur eine Dimension hochkomplexer Identitäten ist, werden die Antworten auf oben genannte Fragen sehr unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wie stark die Bindung zur lokalen Gesellschaft ist, in welchem Maße ausreichende Partizipation in wichtigen Lebensbereichen vorliegt, wie intensiv der Austausch mit Nichtmuslim*innen stattfindet, wie stark nationale und kulturelle Prägungen eine Rolle spielen etc., was durch eine Reihe von zusätzlichen Fragen erhoben werden sollte.

Danksagung

Die Autor*innen möchten sich an dieser Stelle bei einer Fülle von hier ungenannten Expert*innen aus dem islamischen und nichtislamischen Bereich bedanken, mit welchen sie Konzeption, Umsetzung und Analysen dieser Studie laufend diskutierten. Ein wissenschaftlicher Beirat mit u.a. einem führenden muslimischen Islamwissenschaftler begleitete das Projekt von der Konzeptionsphase bis zum Abschluss. Wesentliche Aspekte und Analysen der Studie wurden u.a. mit muslimischen Psychoanalytikerinnen und Psychotherapeutinnen diskutiert. Ein ehemaliger Imam gab wertvolle Rückmeldungen zu den spezifischen Rechtsinterpretationen und Deutungen und war eine der kritischen und hochkompetenten Persönlichkeiten, welche die gesamte Studie vor der Abgabe einer letzten kritischen Überprüfung unterzogen. Aufgrund der enormen Polarisierung im Bereich der Islamforschung werden diese und eine Reihe weiterer Personen, welchen wir zu großem Dank verpflichtet sind, hier nicht namentlich genannt.

1.1 Forschungen und Forschende zum Islam im Zeitalter der ‚Islamophobie‘

Um im Rahmen von Forschungsarbeiten zum Islam und zu Einstellungen von Muslim*innen in den Verdacht der Islamophobie zu geraten, genügt es oft, ähnlich kritische Fragen zu stellen, wie sie in säkularen Gesellschaften auch gegenüber christlichen und anderen Religionen gestellt werden. Von Seiten von Personen, die allzu leicht das Schlagwort der Islamophobie im Munde führen, wird Forschenden dann gerne unterstellt, dass man durch das Stellen kritischer Fragen stereotypisieren würde, also allen Muslim*innen unterstellen würde, bedenkliche Einstellungen zu teilen; dass man also beweisen möchte, dass der Islam prinzipiell aggressiv und imperialistisch sei und Muslim*innen kulturell nicht kompatibel mit westlichen Gesellschaften seien. Es wird leider oft verkannt, dass es sich dabei meist um absolut übliche Forschungsansätze handelt, mit welchen in der Soziologie alle wesentlichen Gruppen der Gesellschaft untersucht werden und welche dementsprechend keineswegs als Beweis für eine spezifische Abwertung von Muslim*innen taugen. Es wird hierbei häufig negiert, dass nicht nur Muslim*innen, sondern auch Christ*innen und das Christentum und andere Religionen in zumindest vergleichbarer Schärfe untersucht werden, wie man anhand einer rezenten Befragung von Christ*innen in Deutschland ersehen kann:¹⁶

Abb. 1: Muslimfeindlichkeit nach Kirchenmitgliedschaft (EK)

Tab. 2.19: Muslimfeindlichkeit und Ablehnung von Geflüchteten nach Kirchenmitgliedschaft

	<i>Kath.</i>	<i>Ev.</i>	<i>o. RZ.</i>
<i>Muslimfeindlichkeit</i>			
Muslimen sollte die Zuwanderung nach Deutschland untersagt werden.	25	24	33
Muslimen stehen in Deutschland die gleichen Rechte zu wie allen anderen.	67	68	60
Durch die vielen Muslime hier fühle ich mich manchmal wie ein Fremder im eigenen Land.	47	48	50
Muslime neigen zu Kriminalität.	39	33	40
<i>Vorurteile gegenüber Geflüchteten</i>			
Flüchtlinge, die hier leben, bedrohen meine persönliche Lebensweise.	23	23	26
Flüchtlinge sollten in Deutschland immer willkommen sein.	61	58	51

Quelle: Eigene Berechnungen (n = 2260); Hinweise: Angaben in Prozent (gerundet); Kath. = Katholisch, Ev. = Evangelisch, o. RZ. = ohne Religionszugehörigkeit; ausgewiesene Werte = Zustimmung auf einer 4-Antworten-Skala.

¹⁶ Evangelische Kirche in Deutschland (2022:50ff)

Abb. 2: Gleichberechtigung nach Kirchenmitgliedschaft (EK)

Tab. 2.22: Gleichberechtigung und Geschlechtsidentitäten nach Kirchenmitgliedschaft

	Kath.	Ev.	o. RZ.
<i>Haltungen zu Gleichberechtigung</i>			
Überzogene Forderungen der Gleichberechtigung richten sich gegen die Natur von Frauen und Männern.	32	30	31
Wenn Frauen Pfarrer, Imam oder Rabbi werden, habe ich nichts dagegen.	92	93	93
<i>Homophobie</i>			
Homosexuelle Paare sollten Kinder adoptieren dürfen.	71	72	74
Homosexualität ist etwas völlig Normales.	79	76	82
Ich finde es ekelhaft, wenn sich Homosexuelle in der Öffentlichkeit küssen.	38	35	34
Homosexualität ist eine Krankheit, die geheilt werden kann.	9	8	7
<i>Transphobie</i>			
Wenn ein Mann eine Frau sein will oder eine Frau ein Mann sein will, ist es ihr gutes Recht, auch so zu leben.	86	89	91
<i>Sexualunterricht</i>			
Das Ansprechen von sexueller Vielfalt in der Schule verwirrt Kinder in der Entwicklung ihrer Sexualität.	37	32	35

Quelle: Eigene Berechnungen (n=2260); Hinweise: Zustimmung in Prozent (gerundet); Kath. = Katholisch, Ev. = Evangelisch, o. RZ. = ohne Religionszugehörigkeit.

Es ist in säkularen Gesellschaften legitim und unabdingbar, bei wichtigen religiösen wie nichtreligiösen Gruppierungen in vergleichbarer Weise zu hinterfragen, ob die Einstellungen der Gruppierungsmitglieder und deren Ideologien mit einer pluralistischen demokratischen Gesellschaft kompatibel sind.

Derartige Hinweise sind den Autor*innen dieser Studie wichtig, da viele Forschende in diesem Bereich oft all zu leicht als ‚islamophob‘ bezeichnet werden,¹⁷ wenn sie bei Studien Muslim*innen ähnlich offen wie andere Religionsangehörige befragen. Auch die vorliegende Studie wurde bereits in einem frühen Stadium der Datenerhebung in Sozialen Medien attackiert und ignoranter und stereotyper Einstellungen bezichtigt, wie z.B. vom SÖZ-Funktionär Hakan Gördü auf Facebook:

¹⁷ Bayrakli et al. (2019:103)

Hier wird die Wissenschaftlichkeit der Forschenden in Frage gestellt, obwohl die Projektverantwortlichen ausschließlich Fragen in den Fragebogen aufnahmen, welche

- durch nachweisbare unterschiedliche (teils natürlich auch extremistische) Auslegungen des Korans bzw. der Ahadith gedeckt sind z.B. in den Fragen #2¹⁸, #3¹⁹, #4²⁰, #6²¹, #7²², #8²³ und auch belegbar von einflussreichen islamischen (Rechts-) Gelehrten²⁴ entsprechend interpretiert werden bzw. wurden und/oder
- sich nachweisbar im Rechtssystem verschiedener islamischer Staaten wiederfinden und/oder
- bei ähnlichem Sachverhalt auch anderen Religionsgemeinschaften in gleicher oder ähnlicher Form gestellt werden.

¹⁸ Besonders der Koranvers 4:34 wird häufig als Rechtfertigung für das Züchtigungsrecht herangezogen, auch wenn verschiedene Koraninterpretationen das Züchtigungsrecht unterschiedlich sehen, wie z.B. die Interpretationen von Ahmadeyya und Paret zeigen. Ahmadeyya: „Die Männer sind die Verantwortlichen über die Frauen, weil Allah die einen vor den andern ausgezeichnet hat und weil sie von ihrem Vermögen hingeben. Darum sind tugendhafte Frauen die Gehorsamen und die (ihrer Gatten) Geheimnisse mit Allahs Hilfe wahren. Und jene, von denen ihr Widerspenstigkeit befürchtet, ermahnt sie, lasst sie allein in den Betten und straft sie. Wenn sie euch dann gehorchen, so sucht keine Ausrede gegen sie; Allah ist hoch erhaben, groß.“ Paret: „Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah sie (von Natur vor diesen) ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen (als Morgengabe für die Frauen) gemacht haben. Und die rechtschaffenen Frauen sind (Allah) demütig ergeben und geben acht mit Allahs Hilfe auf das, was (den Außenstehenden) verborgen ist. Und wenn ihr fürchtet, daß (irgendwelche) Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlägt sie! Wenn sie euch (daraufhin wieder) gehorchen, dann unternimmt (weiter) nichts gegen sie! Allah ist erhaben und groß.“

¹⁹ Die führende sunnitische Universität Al-Azhar in Kairo veröffentlichte am 26.7.2004 eine Fatwa, nach der Apostaten getötet werden sollten, was allerdings nur in wenigen muslimischen Staaten angewandt wird. Siehe hierzu: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (2004).

²⁰ Sechs muslimische Länder, nämlich Brunei, Iran, Jemen, Mauretanien, Nigeria (verschiedene Bundesstaaten) und Saudi-Arabien sehen für homosexuelle Handlungen die Todesstrafe vor.

²¹ Sure 2:223 nach Paret: „Die Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht zu (diesem) eurem Saatfeld, wo immer (anna) ihr wollt! Und legt euch (im Diesseits) einen Vorrat (an guten Werken) an! Und fürchtet Allah! Ihr müsst wissen, dass ihr ihm (dereinst) begegnen werdet. Und bring den Gläubigen gute Nachricht (von der Seligkeit, die sie im Jenseits erwartet!)“. Siehe auch Zusammenhang mit möglichen Konsequenzen aus dem oben genannten Vers 4:34.

²² In mehreren muslimischen Staaten, insb. Iran, Saudi-Arabien und Pakistan, drohen härteste Konsequenzen bei möglicher ‚Beleidigung des Islams‘, siehe hierzu: Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (2022).

²³ In den muslimischen Ländern Afghanistan, Iran, den Malediven, Mauretanien, Pakistan, Saudi-Arabien und dem Sudan werden Atheisten mit der Todesstrafe bedroht.

²⁴ Siehe 2.2.1 Ermittlung von potentiellen Konflikten zwischen religiösen und weltlichen Geboten/Normen

Die Fragen des Fragebogens einte somit, dass jeweils zumindest Subgruppen von Muslim*innen diese Einstellungen teilen, welche potentiell im Widerspruch zu in Österreich dominierenden lokalen Werten, Traditionen und/oder Gesetzen stehen. Diese sogenannten ‚Stereotype‘ lassen sich somit durchaus als relevant nachweisen, wie die oben angeführten und nach zumindest einzelnen Interpretationen religiös begründbaren physischen Bestrafungen für die beschriebenen Handlungen oder Einstellungen.²⁵

Den Verantwortlichen dieser Studie ist natürlich bewusst, dass Koran und Ahadith von Seiten verschiedener muslimischer Strömungen sehr unterschiedlich interpretiert werden. Auch ist ihnen bewusst, wie höchst unterschiedlich die Einschätzungen der Glaubwürdigkeit vieler Ahadith ausfallen und dass einige muslimische Denkschulen eine Reihe von als problematisch empfundene Koranverse so deuten, dass sie nur für spezifische historische Konfliktsituationen galten und nicht ewiggültig sind, wie zum Beispiel der sogenannte ‚Schwertvers‘ (9:5).²⁶ Und es ist ihnen auch bewusst, wie höchst unterschiedlich die Rechtssysteme muslimischer Staaten sind und dass sich z.B. die unrühmlichen Körper- und Todesstrafen nur in einer absoluten Minderheit derselben wiederfinden.

Durch die Stellung derartiger Fragen wird weder impliziert, dass abgefragte bedenkliche Einstellungen nur bei Muslim*innen gefunden werden können, noch dass angenommen wird, dass alle Muslim*innen diese Ansichten teilen. In der vorliegenden Studie wurden unter anderem Fragen gestellt, unter welchen Bedingungen Hinrichtungen befürwortet werden. Fast gleichlautende Fragen werden selbstverständlich in westlichen Staaten auch Christ*innen gestellt. Eine Umfrage aus 2006 in Polen zeigte zum Beispiel eine Zustimmung von 77% für die Todesstrafe bei Völkermord und besonders grausamen Mord,²⁷ eine weitere in den USA eine Zustimmungsrate zur Todesstrafe von 60% im Jahr 2021.²⁸

Kritisch-analytische Studien zum Islam und zu Muslim*innen sind kein Beweis für deren Diskriminierung und Marginalisierung, sondern dafür, dass Muslim*innen und ihre Kulturen im Zentrum der Gesellschaft angekommen sind.

²⁵ Die Befürwortung der körperlichen Bestrafung bei ‚Kinder gehorchen nicht den Eltern.‘ wurde in keinen Index aufgenommen, da derartige Einstellungen fast weltübergreifend sind und bei dieser Formulierung die körperliche Bestrafung von einem leichten Klapps bis zu Prügeln reichen kann, sie somit nicht genügend eindeutig interpretiert werden kann.

²⁶ Dieser Vers wird von Muslim*innen grundsätzlich unterschiedlich bezeichnet und auch entsprechend unterschiedlich interpretiert.

²⁷ Siehe Deutsche Welle (2004). *Wiedereinführung der Todesstrafe in Polen?*

²⁸ Pew Research Center (2021)

2 Wesentliche Fragestellungen und Methodik der Studie

2.1 Wesentliche Fragestellungen

Im Zentrum der vorliegenden Studie stehen Muslim*innen im Großraum Wien. Es sollte dabei untersucht werden, inwieweit ihre Religion, besser ihre spezifische Lesart des Islams und seiner Gebote und Lehren, Einfluss auf ihre Integration und Partizipation in der Gesellschaft ausübt und wodurch potentiell Konflikte und Missverständnisse entstehen können.

Mit quantitativen Forschungsmethoden sollten die Einstellungen von in Österreich lebenden Muslim*innen, die einen subsaharischen Migrationshintergrund aufweisen, in folgenden Bereichen untersucht werden:

- a) Ausmaß und Art ihrer Religiosität
- b) Subjektiv empfundene Akzeptanz als Muslim*innen in Österreich
- c) Ausmaß und Art von erwünschter wie erfolgter Integration und Partizipation
- d) Teilen und Akzeptanz von in Österreich dominierenden Werten, besonders in Bezug auf das Grundprinzip der individuellen Freiheit und der Gleichwertigkeit unterschiedlicher Geschlechter und Lebensentwürfe in einer pluralistischen, säkularen und demokratischen Gesellschaft
- e) Einstellungen bei Widersprüchen zwischen religiösen Vorgaben des Islams (sowohl in Koran wie auch in Ahadith) und lokalen Werten und Gesetzen
- f) Einfluss von einer Reihe von Attributen wie Alter, Geschlecht, Migrationshintergrund, Migrationsgeneration, Bildung auf die oben genannten Phänomene

2.2 Methodik

2.2.1 Ermittlung von potentiellen Konflikten zwischen Religion, Gesellschaft und Gesetz

Viele Verhaltensformen werden in praktisch allen Weltgesellschaften unabhängig von Religion und Ideologie abgelehnt bzw. bestraft, wie z.B. Diebstahl oder Mord. Hier liegt bezüglich der moralischen Verurteilung der Handlung häufig ein Wertekonsens vor, während die Sanktionen dafür je nach Kulturraum höchst unterschiedlich ausfallen können. In der vorliegenden Studie ging es aber nicht darum, ob man für unterschiedliche Formen und Härten der Bestrafung in Fällen ist, in welchen offensichtlich ähnliche Werte geteilt werden, sondern es sollte untersucht werden, ob man die Sanktionierung von bestimmten Einstellungen und Verhaltensformen befürwortet, welche in pluralistischen westlichen Gesellschaften durch individuelle Freiheitsrechte erlaubt sind, während sie in manchen islamrechtlichen Denkschulen oder Regionen bestraft würden, wobei die Nachweise dafür entsprechend in spezifischen Interpretationen des Koran und von Ahadith gesucht werden.

Derartige Einstellungen und Verhaltensformen betreffen so unterschiedliche Bereiche wie z.B. die Verheiratung mit Nicht-Muslim*innen, weibliche Kleidungsnormen, die rechtliche Stellung von Frauen, das Verständnis von Meinungsfreiheit, die Vorstellungen einer idealen Gesellschaft, Vorstellungen von Demokratie, Befürwortung der Priorität des staatlichen Rechts etc.

Unter potentiellen Sanktionen werden sowohl die Befürwortung privater gewaltloser Sanktionen (wie z.B. Meidung, Enterbung bei unerwünschtem Verhalten), privater mit Gewalt verbundener Sanktionen (wie körperliche Bestrafung), oder die Befürwortung staatlicher/gesellschaftlicher Sanktionen wie z.B. Hinrichtung oder Inhaftierung verstanden. Es wurde fast niemals abgefragt, ob man selbst diese Sanktionen ausführen würde (dies erschien wenig erfolgversprechend), sondern ob man diese für richtig befinden würde - also ob man sie befürworte. Somit wurde eher das Meinungsklima als individuelle Handlungstendenzen untersucht, auch wenn es einen gewissen Zusammenhang zwischen diesen beiden geben dürfte, wenn Verständnis und/oder Befürwortung derselben im familiären und gesellschaftlichen Umfeld vorhanden ist.

Um zu ermitteln, wo es potentiell durch religiöse Gebote und Lehren zu Problemen mit dem Primat des Rechtsstaats kommen könnte, wurden eine Reihe von religiösen Quellen konsultiert, wie z.B. verschiedene Interpretationen des Korans, der Ahadith und/oder die Gesetzgebung verschiedener islamischer Staaten.

Unterschiedliche Interpretationen des Korans lassen sich z.B. sehr leicht aus verschiedenen vergleichenden Darstellungen (bspw. auch im Internet) erkennen, wobei in diesem Werk meist

auf die Interpretation von Rudi Paret zurückgegriffen wurde, welche im ersten nachfolgenden Link (neben vier weiteren Interpretationen anderer Autor*innen) vollständig erschließbar ist.²⁹ Mit den ersten beiden Links ist es möglich, insgesamt 10 verschiedene anerkannte/populäre/weit verbreitete Koraninterpretationen miteinander zu vergleichen.

<https://www.ewige-religion.info/koran/>

<https://www.quranbrowser.org/>

Die folgende Internetseite ermöglicht den Vergleich des grammatikalisch und lexikalisch sorgfältig aufbereiteten Originaltexts des Korans mit verschiedenen Interpretationen:

<https://corpus.quran.com/wordbyword.jsp>

Zum Vergleich von Ahadith über Leben und Aussagen des Propheten ist z.B. die folgende Seite geeignet, welche unterschiedliche Interpretationen und Selektionen von Ahadith anbietet:

<https://sunnah.com/>

Theologische Fragestellungen sind nicht Forschungsgegenstand der vorgelegten Arbeit. Die Autoren dieser Studie maßen sich nicht an, zu beurteilen, auf welche Art und Weise Koransuren oder Ahadith interpretiert werden sollten, noch welche Interpretation die richtige sei, noch welche Interpretation der Ansicht der meisten Gläubigen entspricht. Verschiedene Interpretationen von Suren bzw. Korankommentierungen können zu einer Vielzahl unterschiedlicher Resultate führen. Auch muslimische Glaubensrichtungen, Gemeinschaften und Institutionen interpretieren den Koran entsprechend vielfältig und anhand unterschiedlicher Denkschulen und Strömungen. Im sunnitischen Islam wäre beispielsweise die al-Azhar-Universität in Kairo eine besonders einflussreiche Stimme, derer in der Auslegung des Koran und der Ahadith von Seiten muslimischer Einrichtungen und Gelehrter vielerorts Gehör geschenkt wird. Exemplarisch kam das Islamische Zentrum München in Freimann (IZM), welches vom Bayerischen Verfassungsschutz der Muslimbruderschaft zugeordnet wurde, 2019 unter heftige Kritik, weil auf der Website des Zentrums die Ansicht vertreten wurde, Frauen könnten von ihren Ehemännern geschlagen werden.³⁰ Zur gleichen Zeit vertrat auch der Islamgelehrte und Scheich der Azhar (welche auch die einflussreiche sunnitische Al-Azhar Universität umfasst) Ahmed el-Tayeb, am 30.5.2019 die Ansicht, dass Frauen von ihren Ehemännern geschlagen werden dürften, sofern keine Knochen dabei gebrochen würden.³¹ Daher konnte der betreffende Koranvers 4:34, auf welchen sich sowohl Ahmed el-Tayeb als auch das IZM beriefen, in dieser Studie berücksichtigt

²⁹ Den Autor*innen ist bewusst, dass gerade im Internet eine Vielzahl an Übersetzungen und Interpretationen des Koran und der Ahadith zu finden sind. Diese werden auch entsprechend vielfältig diskutiert und kritisiert. Die für diese Studie verwendeten Online-Übersetzungen von Koranpassagen und Ahadith wurden auf ihre Übereinstimmung mit gedruckten Versionen überprüft.

³⁰ <https://www.sueddeutsche.de/muenchen/islamisches-zentrum-muenchen-gewalt-ehe-1.4551964>

³¹ Siehe Shorouknews (2019). شيخ الأزهر: ضرب الزوج لزوجته مشروط بعدم كسر العظام. والإيذاء والتجاوز حرام.

werden, weshalb im Fragebogen auch abgefragt wurde, ob das Schlagen einer Ehefrau gerechtfertigt sei. In gleicher Weise gingen die Autoren bei der Suche nach Interpretationen von Versen und Ahadith vor, welche potentiell zu Problemen in einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft führen könnten, ohne gegen staatliche Gesetze zu verstoßen.

Koranverse und Ahadith aus anerkannten Übersetzungen (wie die Rudi Parets) wurden dann für diese Studie herangezogen, wenn auch aus der Interpretation der Verse und/oder Ahadith durch anerkannte Islamelehrte ein potentieller Konflikt mit österreichischem staatlichen Recht oder ein potentielles Problem mit einer demokratisch-pluralistischen Gesellschaft erkennbar ist.

Es war daher nicht das Ziel, herauszufinden, welche Suren-Interpretation von Muslim*innen besonders häufig akzeptiert wird, sondern mit welcher Häufigkeit Interpretationen von Koranversen, welche potentiell zu Gesetzesverletzungen in Österreich führen könnten, tatsächlich befürwortet werden.

2.2.2 Zur Methode der Index-Bildung

Zur Analyse komplexer/latenter Sachverhalte und Begrifflichkeiten wurden über die Bündelung der Antworten auf verschiedene Fragen teilweise komplexe Indizes gebildet, wie z.B. zur Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft, zur rechtlichen und praktischen Gleichstellung der Frau, zur religiösen Toleranz oder zur Priorisierung von staatlichem oder religiösem Recht bei Widersprüchen zwischen denselben. Die Zusammensetzung dieser Indizes wird an den betreffenden Stellen in der vorgelegten Studie präzisiert.

Zum Verständnis der Berechnung der im Folgenden vorgestellten komplexen Indizes sind folgende Zusatzinformationen von Bedeutung:

- a. Bei einer großen Zahl von Fragen des Fragebogens wurde eine Kernfrage gestellt, bei welcher man verschiedene Antwortalternativen als Mehrfachantworten ankreuzen konnte. Aufgrund der bereits gegebenen Komplexität des Fragebogens wurde darauf verzichtet, unterschiedliche Zustimmungsgrade zu gewählten Antwortalternativen anzubieten, d.h. man konnte in der Antwort nicht differenzieren, in welchem Ausmaß man dafür oder dagegen war. Beispiel: „Wann sollte jemand körperlich bestraft werden?“ mit Ankreuzmöglichkeiten bei z.B. ‚Jemand stiehlt.‘, ‚Jemand beleidigt den Islam.‘ etc. Die Mehrzahl der in den Indizes zusammengefassten Variablen folgt dieser Abfrage- und Antwortlogik.

- b. Befürwortete man Aussagen, welche im Sinne der Kernrichtung des jeweiligen Index gedeutet werden konnten (wie z.B. Akzeptanz der Gleichberechtigung von Mann und Frau), wurden Punkte hinzugezählt; befürwortete man Aussagen, welche als Gegenteil desselben gedeutet werden konnten, wurden Punkte abgezogen.
- c. Das Nichtankreuzen von Antwortmöglichkeiten bei Mehrfachantworten wurde mit keinerlei Punktwerten versehen, da das Nichtankreuzen nicht eindeutig interpretiert werden kann und so unterschiedliche Ausprägungen haben könnte wie z.B. ‚Ich tendiere leicht, aber nicht ausreichend dazu‘, ‚Es ist mir egal‘ bis zu ‚Ich bin überhaupt nicht dieser Meinung‘.
- d. Aus diesem Grunde ist es bei dieser Art von Antwortmöglichkeiten nur bedingt möglich, das genaue Ausmaß der durchschnittlichen Zustimmung zu diesen Aussagen abzuschätzen. Es ist wahrscheinlich, dass vor allem dann eine Aussage angewählt wurde, wenn die Zustimmung in hohem Maße vorhanden war und dass ein geringeres Ausmaß der Zustimmung wahrscheinlich seltener vermerkt wurde. Es ist daher denkbar, dass sich bei abgestuften Antwortmöglichkeiten (die zu einer deutlichen Verlängerung des Antwortprozesses geführt hätten) die Zustimmungssatzsätze zu den einzelnen Fragen noch etwas erhöht hätten.
- e. Sehr wohl aber kann man wahrscheinlich die relative Bedeutung der einzelnen Aussagen abschätzen, d.h. dass eine oft angekreuzte Aussage vermutlich von der Gruppe der Befragten als relevanter als eine weniger häufig angekreuzte Aussage gesehen werden kann.

2.2.3 Definition der Grundpopulation und geplante Schichtung

Basis dieser Studie ist eine standardisierte quantitative Befragung von insgesamt **1019** Muslim*innen im Großraum Wien, welche vom Meinungsforschungsinstitut Integral zwischen Juni und September 2021 durchgeführt wurde.³²

Als Auswahlkriterien für die Zugehörigkeit zur Grundpopulation wurde festgelegt, dass die Befragten zumindest 16 Jahre alt sein sollten; dass sie in einer muslimischen Familie geboren oder zum islamischen Glauben konvertiert sein sollten; dass sie sich seit mindestens 3 Jahren in Österreich aufhalten und dass ihr derzeitiger Wohnort der Großraum Wien ist (Stadtgebiet Wien +/- 10km Entfernung).

³² Aus Gründen des erschwerten Zugangs zu einzelnen Subgruppen wurden 250 Befragungen durch die von Integral subbeauftragte Eva Tuczay Marktforschung durchgeführt.

Die – repräsentativ intendierte – Schichtung der Befragten entsprechend des Migrationshintergrundes sollte sich weitgehend an den bei Projekteinreichung vorhandenen statistischen Daten der Stadt Wien im Jahr 2019 orientieren.³³ Zur Feststellung des jeweiligen Migrationshintergrundes wurden das eigene Geburtsland, das der Eltern, das der Großeltern sowie die eigenen Sprachkompetenzen herangezogen. Diese mehrfache Abfrage von Indikatoren zur Bestimmung des Migrationshintergrundes ermöglichte eine Zuordnung auch in Fällen, in welchen einzelne herkunftsspezifische Angaben wie z.B. das eigene Geburtsland nicht angegeben wurden. Falls mehrdeutige Hinweise auf einen Migrationshintergrund vorlagen, wurde der Migrationshintergrund gewählt, auf welchen mehr Hinweise hindeuteten, wie z.B. bei Personen, deren Eltern und Großeltern in Afghanistan geboren wurden, die betreffende Person selbst aber im Iran.

Weitgehend repräsentativ sollte auch die Aufteilung nach Geschlechtern sein, wo eine gleichhäufige Befragung von Männern und Frauen intendiert war. In der Grundpopulation gibt es vor allem bei eher rezenteren Zuwanderungsgruppen jedoch meist einen größeren Männeranteil. Das im Einzelnen unterschiedliche (und nicht immer mit Statistiken nachvollziehbare) Geschlechterverhältnis wurde für die einzelnen Migrationshintergründe nicht berücksichtigt.

Bei der Schichtung nach Alter wurden drei annähernd gleichgroße Alterssubgruppen von 16-25 Jahren, 26-40 Jahren und über 40-jährigen anvisiert, um größere Fallzahlen für die Subgruppen zu erreichen. Manche Subgruppen, welche seit langer Zeit in Österreich ansässig sind (wie z.B. mit türkischem oder bosnischem Migrationshintergrund), weisen hier eine ausgewogenere Verteilung der Altersgruppen auf als eher rezente Zuwanderungsgruppen, bei denen die jüngeren Altersschichten klar dominieren (wie z.B. bei Afghan*innen). Die unterschiedlichen Altersverteilungen von Subgruppen wurden in der Studie nicht berücksichtigt.

2.2.4 Fragebogensprachen und Sicherung der Anonymität

Nach den Pretests wurde der finale Fragebogen neben Deutsch auch in eine Reihe weiterer Sprachen übersetzt, was durch qualifizierte Übersetzer*innen bzw. Übersetzungsbüros erfolgte. Die Übersetzungen wurden von jeweils zwei Übersetzer*innen im Vieraugenprinzip geprüft. Bei der finalen Befragung konnten sich die Befragten somit für eine der folgenden Sprachen entscheiden, in denen der Fragebogen angeboten wurde: Deutsch, Englisch, Französisch, Farsi, Arabisch, Tschetschenisch, Bosnisch und Russisch.

³³ Stadt Wien (2022). *Bevölkerung nach Herkunft und Geschlecht 2019 und 2020*.

Die Befragung selbst wurde durch insgesamt 40 erfahrene muttersprachliche Interviewer des Meinungsforschungsinstituts Integral (und Subauftragnehmerin) durchgeführt, welche die Fragebögen an verschiedensten Kontaktorten übergaben, darauf achteten, dass ein ungestörtes Ausfüllen des Fragebogens möglich war und welche bei Unklarheiten zur Verfügung standen, um auch nach den Pretests bei möglichen Verständnisschwierigkeiten helfen zu können. Nach dem Ausfüllen gaben die Befragten die Fragebogen in nichtmarkierte Couverts und händigten diese den Interviewer*innen aus, um ihre Anonymität zu gewährleisten.

3 Datenerhebung und Stichprobe

3.1 Probleme während der Datenerhebung und Umgang damit

Die Erhebung des Datenmaterials wurde erheblich durch verschiedene Prozesse und Ereignisse auf der Makroebene beeinträchtigt und erschwert. Sehr wahrscheinlich führten diese auch dazu, dass – in nicht abschätzbarer Weise – manche bestimmte Einstellungen teilende Subgruppen in den Ergebnissen unterrepräsentiert sind, auch wenn dies empirisch nicht nachweisbar ist.

3.1.1 Die Covid-19-Pandemie

Praktisch über den gesamten Befragungszeitraum 2021 hinweg wurden durch die Covid-19 Pandemie Kontakt- und Befragungsmöglichkeiten immer wieder in oft drastischer Weise eingeschränkt, erschwert und teilweise sogar verunmöglicht. Wie findet man Personen, wenn die meisten traditionellen Kontaktorte gesperrt sind? Wie erreicht man Personengruppen, welche wie z.B. ältere Personen als besonders vulnerabel gelten und sich daher ganz besonders gegen Kontakt schützen? Wie bringt man jemanden dazu, einen komplexen Fragebogen zu beantworten, wenn keine Lokale und andere Kontaktorte geöffnet sind, in welchen man sich hinsetzen könnte, um diesen in Ruhe ausfüllen zu können? Über Nacht änderte sich die Dichte und Zusammensetzung von Personengruppen in der Öffentlichkeit, ein substantieller Teil der Grundpopulation flüchtete ins kaum zugängliche Home Office, ein anderer Teil wurde hermetisch in Heimen abgeschirmt, ein weiterer Teil reagierte wegen der Pandemie sehr ängstlich und oft ablehnend bei Kontaktversuchen. Es ist leider kaum feststellbar, ob die Personengruppen, die weniger erreichbar und ansprechbar waren, sich in ihren Einstellungen substantiell von den Befragten unterscheiden.

3.1.2 Überforschung und Ängste, durch Umfragen abgewertet zu werden

Die zunehmende Popularität von Forschungen zu Muslim*innen und dem Islam hat in den letzten Jahren bei vielen Muslim*innen dazu geführt, dass diese sich “überforscht” und auch “inspiziert” fühlen, was zu einer häufigen Ablehnungstendenz von islamspezifischen Umfragen von Seiten vieler Muslim*innen führt. Dies ist durchaus nachvollziehbar, da viele Muslim*innen der Ansicht zu sein scheinen, dass ihre Befragung im Wesentlichen dem Zwecke dienen soll, eine mangelnde

kulturelle Kompatibilität mit westlichen Kulturen und Gesellschaften zu „beweisen“, wie dies z.B. auch in der Publikation von Schirin Amir-Moazami intensiv diskutiert wird.³⁴

Jedes Gewaltereignis, an welchem einzelne Muslim*innen beteiligt sind und welches dementsprechend in der Öffentlichkeit und in den Medien diskutiert wird, führt auch zu einem spürbaren Rückgang der Bereitschaft von Muslim*innen, islamspezifische Fragebögen zu beantworten. Auch bei dieser Studie lehnten viele Personen von vornherein die Teilnahme an der Befragung ab, dazu auch viele, nachdem diese nach Durchsicht des Fragebogens zur Ansicht kamen, dass einige Fragen zu kritisch wären und nur Klischees zu Muslim*innen widerspiegeln würden. Hier half auch nicht, dass sich alle verwendeten Fragen auf Interpretationen des Koran und/oder Ahadith durch Islamgelehrte³⁵ zurückführen lassen und auch nicht, dass bei jeder Frage auch immer eine alternative und positive Antwortmöglichkeit vorhanden war.

Mitunter erfolgte die Ablehnung auch, weil Personen der Ansicht waren, dass bestimmte Bereiche der Religion andere nicht zu interessieren hätten. So lehnte eine Reihe von Muslim*innen die Befragung mit der Begründung ab, dass z.B. die religiöse Praxis, also wie oft man bete oder wie orthodox man in der Religionsausübung sei, niemanden etwas angehe.

Manche Herkunftsgruppen – hier spezifisch Personen mit tschetschenischem Hintergrund – waren äußerst selten dazu zu bewegen, den Fragebogen zu beantworten, obwohl zusätzlich zum großen Meinungsforschungsinstitut Integral ein weiteres Meinungsforschungsinstitut herangezogen bzw. von Integral subbeauftragt wurde, welches auf vielversprechende Anknüpfungspunkte an die tschetschenische Diaspora verwies, und obwohl die Fragebögen dieser Subgruppe sowohl auf Deutsch, Tschetschenisch wie auch auf Russisch angeboten wurden. Hier mag ein wesentlicher Grund darin liegen, dass kaum eine andere Herkunftsgruppe über ein so schlechtes medial kolportiertes Image in der Öffentlichkeit verfügt wie eben Muslim*innen mit tschetschenischem Migrationshintergrund.³⁶ Es war als Kontrast interessant, dass hingegen eine vergleichbare Subgruppe mit ähnlich negativem medial kolportiertem Image, nämlich Muslim*innen mit afghanischem Hintergrund,³⁷ relativ offen gegenüber der Befragung war.

Nach Angaben des Projektpartners Integral war in etwa der folgende Teil verschiedener Subgruppen bereit, den Fragebogen zu beantworten:

- Afghanistan ca. jeder 6.
- Ägypten ca. jeder 12.
- Türkei ca. jeder 5.

³⁴ Amir-Moazami (Ed.) (2018)

³⁵ Siehe 2.2.1 Ermittlung von potentiellen Konflikten zwischen religiösen und weltlichen Geboten/Normen

³⁶ Kurier (2016). *Tschetschenen in Österreich: Die missglückte Integration.*

³⁷ Völker, M. (2021)

- Syrien/Irak ca. jeder 6.
- Bosnien/Ex-Jugoslawien ca. jeder 8.
- Tschetschenien ca. jeder 12.
- Iran ca. jeder 7.

Als Gründe für die Ablehnung wurde u.a. angegeben:

- Meist keine Zeit (es ist anzunehmen, dass auch Personen mit geringer Lese- und Schreibbeherrschung diesen Grund angegeben haben)
- Keine Lust, Fragebögen über den Islam zu beantworten
- Weigerung nach Durchsicht des Fragebogens aus inhaltlichen Gründen
- Social Media-Kampagne gegen Befragung

Daher stellt sich die Frage, inwieweit die meist sehr geringe und unterschiedliche Antwortbereitschaft die Umfrageergebnisse verzerrt haben könnte. Leider kann man diese Frage nicht zufriedenstellend beantworten, da Personen, welche den Test nicht beantworteten, natürlich auch nicht zu ihren spezifischen Eigenheiten und Einstellungen befragt werden konnten. Daher ist nicht absehbar, ob z.B. weltanschauliche Gründe bei Ablehnenden von besonderer Relevanz waren, also ob z.B. Personen, welche besonders zurückhaltende Einstellungen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft aufweisen, besonders häufig die Befragung verweigerten. Gleichmaßen ist nicht abschätzbar, ob sich die Ablehnenden aus verschiedenen Migrationshintergründen bezüglich ihrer Einstellungen unterscheiden. Es wäre theoretisch denkbar, dass Muslim*innen mit einem spezifischen Migrationshintergrund A sich in der Gesellschaft besser akzeptiert fühlen und dadurch eher bereit waren, an der Befragung teilzunehmen als Muslim*innen mit Migrationshintergrund B, welche sich eher diskriminiert und marginalisiert fühlen.

3.1.3 Probleme bei der Befragung von unzureichend Alphabetisierten

Bei dieser Studie wurden Personen aus mehr als 40 verschiedenen Migrationshintergründen befragt, welche sehr unterschiedliche durchschnittliche Bildungsniveaus aufweisen. Nur für eine kleine Zahl von Migrationshintergründen liegen jedoch brauchbare Statistiken über den Bildungsstand der Zugewanderten vor. Die wenigen vorhandenen Statistiken zeigen enorme Unterschiede in den durchschnittlichen Bildungsniveaus:

Abb. 3: Ausbildungsniveaus (AMS)

Es gibt kaum verlässliche Daten zum Bildungsstand verschiedener Migrationshintergründe. Eine der besten Datenquellen stammt vom österreichischen Arbeitsmarktservice (AMS), welches den Bildungsstand arbeitssuchender Personen erhebt. Aus der oben angeführten Statistik geht hervor, dass etwa die Hälfte der beim AMS gemeldeten Somalier*innen und Afghan*innen keinerlei abgeschlossene Pflichtschulausbildung aufweisen, wobei nicht erhoben wurde, ob überhaupt jemals eine Schule besucht wurde. Nur einer von zehn Somalier*innen und einer von sechs Afghan*innen weisen eine Ausbildung auf, die über die Pflichtschule hinausgeht. Man vergleiche dies z.B. mit dem Bildungsgrad von Ägyptern, bei welchen jeder zweite über eine über die Pflichtschule hinausgehende Bildung verfügt.

Dieser sehr niedrige durchschnittliche Bildungsgrad mancher Zuwanderungsgruppen stellte für die vorliegende quantitative Forschung mit damit zwingend einhergehender Standardisierung der Befragungsmethoden ein kaum zu bewältigendes Problem dar.

Bei den Pretests konnten Personen mit guter Lese- und Schreibkompetenz die Fragebögen in etwa 20 Minuten beantworten. Bei Personen mit sehr schwacher Lesekompetenz konnte die Befragung mit dem gleichen Fragebogen jedoch auch an die zwei Stunden dauern.

Da nicht zu erwarten ist, dass bildungsferne Personen zwei Stunden und mehr ihrer wertvollen Zeit für die Beantwortung eines Fragebogens opfern würden, stellte sich die Frage nach den

Alternativen. Es wäre denkbar gewesen, den Fragebogen erheblich zu verkürzen und zu vereinfachen, um auch eine verstärkte Teilnahme von bildungsferneren Schichten zu erreichen. Dann wären jedoch die geplanten Analysen komplexer Zusammenhänge zwischen z.B. Art und Intensität der Religiosität, Ausmaß des Teilens von Werten mit der Mehrheitsgesellschaft, Ausmaß der Akzeptanz der Priorität des staatlichen Rechts, Ausmaß der religiösen Toleranz etc. kaum mehr durchführbar gewesen.

Eine weitere Denkalternative wäre gewesen, Personen mit nicht vorhandener oder schwacher Lese- und Schreibkompetenz die Fragen vorzulesen und ihre Antworten zu notieren. Dann aber wären zwei gänzlich unterschiedliche Befragungssituationen vorgelegen: eine anonymisierte bei Personen mit besserer Lese- und Schreibkompetenz und eine nicht anonymisierte bei Personen mit schwacher Lese-/Schreibkompetenz, was fast unvermeidlich zur häufigen sozialen Erwünschtheit der Antworten der zweiten Gruppe geführt hätte. Viele Mitglieder der Grundpopulation haben die aufenthaltsrechtliche Befürchtung, bei Fehlverhalten ihre Aufenthaltsberechtigung zu verlieren, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie gegenüber Fremden eher sozial erwünschte Antworten geben würden, welche sie „positiver“ erscheinen lassen.

Aufgrund der notwendigen einheitlichen Befragungsmethodik wurden die Komplexität und der Umfang des Fragebogens bei geringfügiger Vereinfachung und Kürzung weitgehend aufrechterhalten. Personen mit nicht vorhandener Schreib- bzw. Lesekompetenz sind daher in der Stichprobe praktisch nicht vorhanden und solche mit schwach ausgeprägter Lese- und Schreibkompetenz in derselben mit Sicherheit stark unterrepräsentiert, was zu erheblichen Verzerrungen bei Vergleichen zwischen Subgruppen aus verschiedenen Migrationshintergründen führen muss, falls sich diese bezüglich der durchschnittlichen Bildung deutlich unterscheiden (wie z.B. Subgruppen mit bosnischem oder afghanischem Migrationshintergrund). Während man bei Personen mit bosnischem Migrationshintergrund aufgrund ihrer im Schnitt vergleichsweise höheren Bildung eher mit einem realistischen Abbild der Grundgesamtheit in der Stichprobe rechnen kann, muss man z.B. bei Afghan*innen damit rechnen, dass die Ergebnisse besonders die Meinung der höchsten Bildungsschicht widerspiegeln, da diese in der Stichprobe, verglichen mit ihrem Anteil in der Grundpopulation, extrem überrepräsentiert sind.

3.2 Die Struktur der Stichprobe

Abb. 4: Migrationshintergrund (Land)

Migrationshintergrund (Land)	Häufigkeit	Prozentanteil
(ohne kulturspezifische Informationen)	7	0,7
Afghanistan	110	10,8
Ägypten	42	4,1
Albanien	12	1,2
Algerien	2	0,2
Aserbaidshjan	2	0,2
Bangladesch	1	0,1
Bosnien und Herzegowina, Kroatien	116	11,4
Bulgarien	1	0,1
China	1	0,1
Deutschland	1	0,1
Gambia	2	0,2
Georgien	1	0,1
Indien	4	0,4
Indonesien	1	0,1
Irak	28	2,7
Iran	25	2,5
Jemen	4	0,4
Jordanien	5	0,5
Kasachstan	3	0,3
Kosovo	4	0,4
Libanon	6	0,6
Libyen	1	0,1
Mali	1	0,1
Marokko	1	0,1
Mazedonien	3	0,3
Nigeria	1	0,1
Nordmazedonien	1	0,1
Österreich	2	0,2
Pakistan	2	0,2
Russland	5	0,5
Senegal	1	0,1
Serbien	15	1,5
Somalia	10	1,0
Sudan	10	1,0
Südsudan	1	0,1
Syrien	103	10,1
Togo	1	0,1
Tunesien	3	0,3
Türkei	422	41,4

Ukraine	1	0,1
Palästinensische Autonomiegebiete	28	2,7
Tschetschenien	29	2,8
Gesamt	1019	100%

Trotz des enormen Engagements der Interviewer*innen, passende und auskunftsbereite Muslim*innen zu finden, kam es gegenüber der geplanten Schichtung nach Migrationshintergrund zu einzelnen Abweichungen und Defiziten:

- a) Bei 7 von 1019 Personen fehlen in den Fragebögen alle Angaben, welche eine Zuordnung zu einem Migrationshintergrund ermöglichen würden.
- b) Personen mit türkischem Migrationshintergrund waren etwas überrepräsentiert (mit 41,4% statt 33%).
- c) Personen mit tschetschenischem Migrationshintergrund waren deutlich unterrepräsentiert, da im Zeitraum der Befragung innerhalb der tschetschenischen Community eine extreme Abneigung gegenüber Befragungen zu ihrer Community gegeben war. Auch eine Befragung durch Muttersprachensprecher*innen und die Übersetzung des Fragebogens sowohl in eine russische wie eine tschetschenische Sprachvariante konnten nicht mehr Personen zu einer Beantwortung bewegen.
- d) Auch Personen mit iranischem Migrationshintergrund sind in der Stichprobe unterrepräsentiert, dies hängt teilweise auch damit zusammen, dass 14 Personen, welche nach Eigenangaben im Iran geboren wurden, noch stärker einen afghanischen Migrationshintergrund aufweisen (Geburt der Eltern und der Großeltern in Afghanistan, eigene Sprache Paschtu), weshalb diese Personen nicht als mit iranischem, sondern mit afghanischem Hintergrund in dieser Analyse gewertet wurden.

Da viele Länder nur sehr geringe Fallzahlen aufweisen, wurden dieselben zu Regionen zusammengefasst, um Aussagen über sie zu erleichtern:

Abb. 5: Migrationshintergrund (Region)

Migrationshintergrund (Region)	Häufigkeit	Anteil in %
Zentral- und Südasien	113	11,1
Nordafrika	49	4,8
Südosteuropa	152	14,9
Russland und Folgestaaten	41	4,0
Subsahara-Afrika	26	2,6

Arabien	174	17,1
Türkei	422	41,4
Iran	25	2,5
Sonstiges	17	1,7
Gesamt	1019	100%

In den verschiedenen Vergleichen bezüglich des Einflusses des Migrationshintergrunds werden aufgrund der besseren statistischen Aussagekraft v.a. die Großregionen bzw. die in der Stichprobe zahlenmäßig großen Länder herangezogen, für welche zumindest eine Fallzahl von n=100 vorliegt, also

- Zentral- und Südasien (v.a. Afghanistan, dazu Pakistan, Indien)
- Südosteuropa (v.a. Bosnien)
- Türkei
- Arabien (v.a. Syrien und Irak)

Für alle anderen Großregionen und natürlich Länder waren die Fallzahlen zu gering, um statistisch einigermaßen haltbare Aussagen machen zu können.

Abb. 6: Wesentliche Strukturvariable der Stichprobe

	Zentral- & Südasien	Südosteuropa	Arabien	Türkei	Ganze Stichprobe
Geschlecht					
Mann	63,4	42,0	72,7	45,9	51,5
Frau	33,6	58,0	27,3	54,1	48,5
Geburtsland					
Österreich	0,9	20,4	3,4	50,7	28,3
woanders	99,1	79,6	96,6	49,3	71,7
Alter					
16-29 J.	37,2	17,8	22,4	41,8	35,2
30-49 J.	34,5	33,6	51,7	46,2	42,8
50+ J.	22,1	48,7	23,6	12,0	22,0

	Zentral- & Südasiens	Südosteuropa	Arabien	Türkei	Ganze Stichprobe
Bildungsniveau					
Max. Pflichtschule	15,9	38,2	14,4	26,3	22,2
Mehr als Pflichtschule	15,9	40,1	36,2	33,9	30,9
Hochschulbesuch	68,2	21,7	49,4	39,8	46,9
Glaubensbekenntnis					
Sunnit	44,1	92,1	77,4	90,4	80,9
Schiit	51,4	2,6	16,6	0,7	10,6
Alevit	-	0,7	2,4	5,3	2,9
Atheist/Agnostiker	2,7	1,3	1,8	2,4	2,3
Sonstiges	1,8	3,3	1,8	1,2	3,3
Geburtsland					
Österreich	0,9	20,4	3,4	50,7	28,3
Ausland	99,1	79,6	96,6	49,3	71,7
Hauptmigrationsmotiv von Zugewanderten					
Arbeit	3,6	42,1	7,9	20,3	18,1
Asyl/Flucht	81,8	29,8	75,8	1,5	42,3
Familienzusammenführung	8,2	19,8	5,5	50,3	21,9
Verheiratung		5,0	4,2	20,3	8,7
Ausbildung	2,7	2,5	6,1	6,6	6,5
Sonstiges	3,6	0,8	0,6	1,0	2,5
Aufenthaltsdauer (Zugewanderte)					
max. 6 Jahre	39,8	2,9	45,0	3,5	23,3
7-15 Jahre	43,0	14,7	41,7	22,0	29,8
16-25 Jahre	16,1	18,6	8,6	36,4	23,0
mehr als 25 Jahre	1,1	63,7	4,6	38,2	23,9
Lebensfinanzierung					
nur mit eigener Arbeit	53,1	82,9	42,0	54,0	55,4
mit eigener Arbeit und Unterstützung	7,1	8,6	5,7	16,4	12,7
nur aus Unterstützung	39,8	8,6	52,3	29,6	31,9

3.3 Diskussion von einigen Strukturvariablen

3.3.1 Bildung – eine nicht immer leicht vergleichbare Komponente

Die Befragten kamen aus 41 verschiedenen Geburtsländern mit oft extrem großen Unterschieden innerhalb des Bildungssystems und auch in der Benennung von Stufen derselben. Zum Beispiel kann ein College in einem Land eine Schuleinrichtung, in einem anderen Land eine Hochschuleinrichtung bezeichnen. Dazu kommt, dass häufig Bezeichnungen für den gleichen Ausbildungstyp innerhalb eines Landes verändert oder durch eine neue ersetzt werden können, wie z.B. die ehemaligen Hauptschulen in Österreich, welche nunmehr Neue Mittelschulen genannt werden. Dazu kommt, dass auch die in Jahren gemessene Schulpflicht zwischen den Ländern enorm variieren kann und dass durch die Übersetzung in viele verschiedene Fragebogensprachen weitere logische Missverständnisse einzuplanen wären.

Um die Vergleichbarkeit zu erleichtern, wurde daher der Bildungsstand der Befragten anhand der Anzahl der Ausbildungsjahre vor einem eventuellen Hochschulstudium sowie nach der Anzahl der Jahre an Universitäten abgefragt und nicht nach bestimmten Schultypen. Wer nicht mehr als 9 voruniversitäre Schuljahre angab, wurde mit dem Bildungsgrad ‚max. Pflichtschule‘ vermerkt. Wer mehr als diese 9 voruniversitären Schuljahre angab, aber keine Bildungsjahre an Universitäten, wurde mit dem Bildungsgrad ‚mehr als Pflichtschule‘ und wer Ausbildungsjahre an Universitäten angab, mit dem Bildungsgrad ‚Universitätsbesuch‘ vermerkt.³⁸

Danach ergaben sich folgende von den Befragten selbst angegebene Ausbildungsniveaus:

³⁸ Es ist den Forschenden bewusst, dass auch dieser Versuch von Klassenbildung Schwächen aufweist. Wenn jemand Klassen mehrfach wiederholen musste, dann könnte er hier mit dem Ausbildungsgrad ‚mehr als Pflichtschule‘ vermerkt werden, selbst wenn er möglicherweise nicht einmal die Pflichtschule abschloss. Jemand anderer, der Klassen aufgrund seiner Leistungen überspringen konnte, die voruniversitäre Ausbildung aber noch nicht abgeschlossen hatte, könnte gleichermaßen mit einem zu niedrigen Bildungsgrad eingetragen worden sein.

Auf eine weitere Unterteilung des Bereichs ‚max. Pflichtschule‘ in z.B. Analphabeten und kurzer Pflichtschulbesuch etc. wurde verzichtet, da funktionale Analphabeten keine Chance hätten, den Fragebogen selbstständig ausfüllen zu können. Immerhin gaben 8 Personen an, keine Schulen besucht zu haben, insgesamt gaben nur 25 Personen (von 1019 Personen) an, 0 bis maximal 4 Jahre an Schulen verbracht zu haben. Theoretisch hätte man hier eine Subklasse ‚max. Volksschulniveau‘ (nach dem österreichischen Schulsystem mit einer 4 Jahre lang dauernden ersten Bildungsstufe gleichen Namens) bilden können, die jedoch zahlenmäßig zu klein ist, um aussagekräftige Analysen zu ermöglichen.

Abb. 7: Bildungsniveau der Befragten

288 Personen, also 28,3% aller Befragten, wurden in Österreich geboren. Zugewanderte Befragte kamen in folgenden Zeitabschnitten nach Österreich:

Abb. 8: Aufenthaltsdauer nach Migrationshintergründen

Dieser Boxplot inkludiert nur zugewanderte Personen aus den vier zahlenmäßig dominierenden Migrationshintergründen. Gemessen am Median wanderten Muslim*innen aus Südosteuropa und der Türkei durchschnittlich vor weit mehr als 20 Jahren ein, während Muslim*innen aus Arabien und Zentral- & Südasien im Schnitt vor weniger als 10 Jahren zuwanderten und damit eine deutlich kürzere lokale Sozialisation in Österreich erfuhren.

3.3.2 Selbsterhaltungsfähigkeit

Es wurde danach gefragt, womit die eigene Lebensführung finanziert wird. Die Antworten wurden in drei Kategorien zusammengefasst:

Abb. 9: Ausmaß der Selbsterhaltungsfähigkeit

<i>Mein Leben finanziere ich ...</i>	<i>Anzahl</i>	<i>in %</i>
ausschließlich durch eigene Arbeit	565	55,4
durch eigene Arbeit und zusätzliche Unterstützung durch andere/Staat/etc.	129	12,7
ausschließlich durch Unterstützungen von anderen wie Staat/ etc.	325	31,9
Summe	1019	100%

Die Mehrheit der Befragten überlebt somit ausschließlich durch eigene Arbeit, etwas weniger als ein Drittel ausschließlich durch externe Unterstützung oder Transferleistungen.

3.3.3 Zuwanderungsmotive

Die 731 Zugewanderten gaben folgende Migrationsgründe an:

Abb. 10: Hauptzuwanderungsmotiv

<i>Hauptzuwanderungsmotiv</i>	<i>Anzahl</i>	<i>in %</i>	<i>In % der gültigen Antworten (n=712)</i>
Arbeitsuche	129	17,6	18,1
Asyl/Flucht	301	41,2	42,3
Familienzusammenführung	156	21,3	21,9
Heirat	62	8,5	8,7
Ausbildung	46	6,3	6,5
Sonstiges	18	2,5	2,5
keine Angabe	19	15,5	
Summe	731	100%	100%

Die mit Abstand größte Subgruppe stellen Asylwerber*innen vor Personen, welche zur Familienzusammenführung nach Österreich kamen, danach folgt die Gruppe der

Arbeitsuchenden. Hier ist allerdings zu bedenken, dass durch die zunehmende Abschirmung der Europäischen Union gegenüber Angehörigen von Drittstaaten dieselben oft in einem Asylgesuch die einzige Chance sehen, in westliche Länder emigrieren zu können, weshalb die Angabe des Migrationsmotivs *Asyl* oft mit Vorsicht zu betrachten ist.

3.3.4 Die Religiosität der Befragten

Die Ergebnisse verschiedener Studien zur Religiosität von Muslim*innen in Österreich weisen – mitunter von der Befragungsmethodik abhängig – oft deutliche Unterschiede auf. So bezeichneten sich in der Studie von Filzmaier (Filzmaier 2017:31) 20% der Afghan*innen sowie 32% der Syrer*innen als „sehr religiös“, während sich in der Studie von Traska (2017:40) zwar die Afghan*innen (n=325) mit 23,5% ‚sehr Religiösen‘ auf einem ähnlichen Niveau wie in der Studie Filzmaiers bewegen, sich hingegen nur 2,8% Syrer*innen als „sehr religiös“ einstufen. Buber-Ennser et al. ließen eine Einschätzung der persönlichen Religiosität auf einer Skala vornehmen, mit dem Ergebnis, dass sich der überwiegende Teil im mittleren Bereich einordnete (Buber-Ennser 2016:17). Ulram befragte 2009 Personen mit türkischem Migrationshintergrund, wobei sich 31% der Befragten als „Laizisten“, 6% als moderat säkular, 22% als moderat religiös-politisch und 21% als religiöse Integralisten einstufen (Ulram 2009: 46).

In der vorliegenden Studie wurden die Befragten ersucht, sich selbst bezüglich ihrer Religiosität einzustufen:

Abb. 11: Religiosität nach Selbsteinstufung

Religiosität (Selbsteinstufung)	Anzahl	in %	in % der gültigen Antworten (n=990)
sehr religiös	149	14,6	15,1
eher religiös	387	38,0	39,1
teils-teils	321	31,5	32,4
eher nicht religiös	80	7,9	8,1
überhaupt nicht religiös	53	5,2	5,4
keine Angabe	29	2,8	-
Summe	1019	100%	100%

Etwa jeder Sechste der Befragten stuft sich demnach als sehr religiös ein, etwa jeder Siebente als nicht oder eher nicht religiös. Die ‚durchschnittliche‘ Religiosität liegt zwischen ‚eher religiös‘ und ‚teilweise religiös‘.

Abb. 12: Glaubensrichtungen des Islam

Sunniten stellen – wie zu erwarten war – die klare Mehrheit unter den Befragten.

In ihrer Studie zur muslimischen Diversität in Österreich identifizierten Aslan et al. insgesamt 5 verschiedene Formen der religiösen Praxis, welche sich weitgehend am Ausmaß der Orthodoxie der Religionsausübung und der subjektiven Bedeutung der Religion für die Befragten orientierte (Aslan et al. 2017:59ff). In der hier vorliegenden Studie wurde darauf aufbauend eine Frage nach der Praxis der eigenen Religionsausübung gestellt, deren fünf Antwortkategorien – wenn auch notwendigerweise stark vereinfacht - weitgehend den logischen Einteilungen von Aslan et al. entsprechen sollten:

Abb. 13: Orthodoxie in der religiösen Praxis

Wie praktizieren Sie Ihre Religion? (n= 985)	Absolut	In %
Ich halte alle Gebote genau ein.	137	13,9
Ich bemühe mich, alle Gebote einzuhalten, wenn es Arbeit und Umstände erlauben.	505	51,3
Ich glaube sehr an Allah, ich halte mich aber weniger an Regeln.	227	23,0
Ich bin kaum gläubig, nehme aber gerne an muslimischen Festen teil.	53	5,4
Ich praktiziere den Islam nicht mehr oder kaum mehr.	63	6,4
Gesamt	985	100

Nur eine Minderheit der Befragten ist extrem regelgebunden, die absolute Mehrheit versucht, ihre Religion pragmatisch zu leben und Vorgaben an ihre Lebensumstände anzupassen.

3.3.5 Sprachkenntnisse

Abb. 14: Sprachkompetenz im Deutschen

<i>Wie gut sprechen Sie Deutsch?</i>	<i>Anzahl</i>	<i>in %</i>	<i>in % der gültigen Antworten (n=1004)</i>
sehr gut	458	44,9	45,6
gut	292	28,7	29,1
durchschnittlich	187	18,4	18,6
eher schlecht/nicht	67	6,6	6,7
keine Antwort	15	1,5	
Summe	1019	100%	100%

Nach Eigenangaben der Befragten, die nicht überprüft wurden, gaben drei Viertel von ihnen an, Deutsch gut oder sehr gut zu sprechen. Auch dies dürfte auf eine Überrepräsentation von besser Gebildeten in der Stichprobe hinweisen.

3.4 Wichtige Informationen zur Aussagekraft und zum Verständnis dieser Studie

Bei Muslim*innen im Großraum Wien handelt es sich um eine extrem heterogene Population, was unter der Schichtung der Grundpopulation und der Stichprobe genauer dargestellt wurde (siehe: Die Struktur der Stichprobe). Nicht nur, dass Strömungen des Islams je nach Herkunftsland sehr unterschiedlich sein können, dass in vielen Ländern mehrere dieser Richtungen vorkommen, dass nicht bekannt ist, in welchem zahlenmäßigen Verhältnis die Zuwanderer aus diesen Ländern in Österreich diesen Strömungen zuneigen, sich Zuwanderer aus verschiedensten Ländern oft altersmäßig deutlich unterscheiden, dass je nach Migrationshintergrund das zahlenmäßige Verhältnis von Männern zu Frauen erheblich variieren kann, genauso das dominierende Bildungsniveau oder das zahlenmäßige Verhältnis zwischen Zuwanderern aus urbanen oder ländlichen Herkunftsregionen.

Die Länder der jeweiligen Migrationshintergründe können darüber hinaus monoreligiös oder multireligiös sein. Diese Sachverhalte sind oft sogar von Nachbarland zu Nachbarland extrem unterschiedlich. Wenn sich heute Muslim*innen aus Dutzenden von Ländern in Wien/Österreich befinden, würde dies theoretisch erfordern, dass diese vielen sehr unterschiedlichen Aufteilungsverhältnisse in einer quantitativen Studie bei der Zusammensetzung der Stichprobe

berücksichtigt werden. Dies ist keinesfalls in dieser Form möglich, da zum einen meist die notwendigen statistischen Daten für die Aufteilungsschlüssel fehlen, und zum anderen daraus eine Unmenge an Subgruppen resultieren würden.

Ziel einer repräsentativen Befragung ist die annähernde Erreichung von weitgehend ähnlichen Verteilungen wichtiger Variablen in der Stichprobe, wie sie in der Grundpopulation vorliegen. Dies wurde bei den Schichtungsvariablen Nationalität, Geschlecht und Alter annähernd erreicht (wobei hier z.B. Personen mit türkischem Migrationshintergrund etwas überrepräsentiert waren und Personen mit russischem/tschetschenischen Migrationshintergrund deutlich unterrepräsentiert).

Es ist jedoch leider kaum möglich, eine Stichprobe nach unendlich vielen verschiedenen Kriterien repräsentativ zu schichten. Bei einer nachfolgenden Tiefenanalyse der Daten können jedoch auch Variable, welche nicht zur Schichtung herangezogen wurden, potentiell zu Verzerrungen führen, wenn ihre finale Verteilung offensichtlich erheblich von der in der Grundpopulation gegebenen oder geschätzten abweicht. Bei einzelnen Zielgruppen dürfte dies im Bereich der Bildung ziemlich sicher der Fall sein.

Der Vergleich des Bildungsniveaus der Muslim*innen mit zentral- und südasiatischem Migrationshintergrund in der Stichprobe (siehe Abb. 6) mit verfügbaren Informationen zum Bildungsstand ihrer Grundpopulation (siehe Abb. 3) zeigt eine extreme Überrepräsentation von Personen mit Hochschulbesuch und nur einen verschwindend kleinen Anteil von Personen mit geringer oder kaum vorhandener Schulbildung, welche jedoch in der Grundpopulation klar dominieren. Auch bei Personen mit arabischem Migrationshintergrund, wenn auch in einem geringeren Maße, dürften besser Gebildete überrepräsentiert sein. Der Grund hierfür liegt zum größten Teil in den weiter oben beschriebenen Problemen der Komplexität des Fragebogens und dem damit verbundenen Ausschluss der einfacheren Bildungsschichten in der Stichprobe (siehe 3.1.3), aber auch in unterschiedlich guten Zugangsmöglichkeiten zu den Zielgruppen. Die anderen hier abgebildeten Strukturvariablen weisen eine deutlich bessere Übereinstimmung der Stichprobe mit der Grundpopulation auf.

Aus diesem Grunde erlaubt diese Studie keinerlei Aussagen über die Einstellungen von Personen mit geringer oder nicht vorhandener Lese- und Schreibkompetenz, die jedoch – wie vorhin beschrieben – einen wesentlichen Anteil an manchen Zuwanderungsgruppen stellen. Besonders die zu Personen mit süd- und zentralasiatischem Migrationshintergrund angeführten Statistiken können nicht als repräsentativ gelten und sollten entsprechend nicht zu verallgemeinernden Aussagen verwendet werden.

Bei den Problemen der Datenerhebung (siehe 3.1) wurde auf das Problem hingewiesen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht abschätzbare Verzerrungen des tatsächlichen Meinungsbildes

vorliegen könnten, da durch den großen Anteil der Personen, welche entweder nicht erreichbar waren oder sich der Befragung aus den angeführten Gründen verweigerten, nicht abschätzbar ist, in welcher Weise sich deren Meinungen vom aufgenommenen Meinungsbild unterscheiden.

Die hier angeführten statistischen Daten sollten daher nur als ein Versuch der Annäherung an eine äußerst komplexe Realität gesehen werden und nicht als eine bis auf die letzte Kommastelle präzise Abbildung der Wirklichkeit.

Abseits der vorhin beschriebenen möglichen Verzerrungen mit ihren kaum abschätzbaren Einflüssen auf die Ergebnisse sieht man anhand dieser Tabelle auch enorme strukturelle Unterschiede zwischen den verschiedenen geographischen Großgruppen, welche Vergleiche zwischen ihnen enorm erschweren. Vergleicht man zum Beispiel Muslim*innen aus den vier Schwerpunktregionen miteinander, dann ist es alles andere als einfach, herauszufinden, ob festgestellte Unterschiede sich z.B. mit dem kulturellen Hintergrund oder mit der unterschiedlichen Aufenthaltsdauer in Österreich erklären lassen (62,4% der Muslim*innen aus Südosteuropa sind länger als 25 Jahre in Österreich, aber nur 2,1% der Muslim*innen aus Zentral- und Südasien) oder mit dem Migrationsmotiv (Motiv Asylsuche bei Muslim*innen aus Zentral- und Südasien 81,8 %, bei solchen aus der Türkei hingegen 1,5 %), oder mit dem unterschiedlichen Alter (37,2 % aus Zentral-/Südasien sind zwischen 16-29 Jahren alt, aus Südosteuropa hingegen nur 17,2% oder mit dem unterschiedlichen Geschlechterverhältnis (27,3% der Befragten mit arabischem Migrationshintergrund sind Frauen, aber 54,1% der Muslim*innen mit türkischem Hintergrund).

Daher werden in dieser Studie nur relativ wenige Vergleiche zwischen den ‚Großregionen‘ angeboten. Diese Vergleiche von geographisch gebildeten Gruppen sollten mit Vorsicht betrachtet werden.

Natürlich ist es möglich, mit statistischen Methoden, wie z.B. der partiellen Korrelation die Störeinflüsse von weiteren Variablen aus einem ermittelten Zusammenhang herauszurechnen (also z.B. der Einfluss der Aufenthaltsdauer in Österreich auf die Korrelation zwischen Migrationshintergrund und religiöser Toleranz). Diese Herausrechnung stößt allerdings an ihre Grenzen, wenn dadurch die Größe von Subgruppen unter ein akzeptables Mindestmaß fällt. Welche Aussage will man z.B. über Muslim*innen mit südosteuropäischem Migrationshintergrund mit maximal 6 Jahren Aufenthalt in Österreich machen, wenn ihre Fallzahl in der Stichprobe nur 3 Personen beträgt?

Aus diesem Grund werden bei Analysen dieser Studie Ausprägungen von Variablen, falls eine oder mehrere Fallzahlen unter ein statistisch bedenkliches Maß fallen ($n < 80$), dieselben in Klammern nach der Ausprägung angegeben. Dies ist als optischer Hinweis gedacht, dass dann statistische Ergebnisse (wie errechnete Prozentsätze) mit Vorsicht zu

betrachten sind, da mit einem deutlich höheren Schwankungsbereich der gemessenen Durchschnittsgrößen zu rechnen bzw. meist mit fehlender Signifikanz zu rechnen ist.³⁹

³⁹ Ein kleines Rechenbeispiel mag dies verdeutlichen: Falls 50% einer Subgruppe einer bestimmten Antwort/Ausprägung zustimmen (wie z.B. dass sie Freitags in die Moschee gehen), dann gebe es (bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von 5%) bezüglich des Prozentsatzes der Personen, welche am Freitag in die Moschee gehen, bei $n=200$ eine grobe Schwankungsbreite von etwa 43-57 % vor, bei $n=50$ eine grobe Schwankungsbreite von etwa 36-64 %, bei $n=20$ eine grobe Schwankungsbreite von etwa 28-72 %, was beim letzten Beispiel bedeutet, dass das Ergebnis in der Grundpopulation bei einem Viertel, aber auch bei drei Vierteln liegen könnte, welche am Freitag die Moschee besuchen.

4 Analysen

4.1 Heimatgefühl, Partizipation und Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

In diesem Abschnitt wird untersucht, wie sehr sich Muslim*innen in Wien/Österreich zuhause fühlen, wie sehr sie sich akzeptiert fühlen und wie zufrieden sie mit den vorhandenen Rahmenbedingungen für Muslim*innen als auch mit der Partizipation und Integration in verschiedenen wesentlichen Lebensbereichen sind.

4.1.1 Heimatgefühl, Akzeptanz und Beurteilung von Rahmenbedingungen

Abb. 15: Heimatgefühl

Die meisten befragten Muslim*innen fühlen sich in Österreich zuhause. Für fast drei Viertel der Befragten (genau 71,3%) ist Österreich inzwischen zur Heimat geworden.

Etwas weniger als 1/10 der Befragten (9%) würde lieber in einem islamischen Land leben.⁴⁰ Dies scheint darauf hinzuweisen, dass für die meisten befragten Muslim*innen Österreich ein Land ist, in welchem auch Muslim*innen in einem für sie notwendigen Ausmaß ihre Religion leben können.

⁴⁰ Es handelte sich hier um Mehrfachantworten auf die Frage ‚Als Muslim ...‘, d.h. man konnte auch beides ankreuzen. Auch ein Drittel derer, welche lieber in einem islamischen Land leben möchten, empfindet Österreich inzwischen als ihre Heimat, sieht aber dennoch deutliche Defizite, weshalb eine Abwanderung in ein islamisches Land attraktiv erscheint.

Die Zufriedenheit mit wichtigen Lebensbereichen und Rahmenbedingungen hängt oft eng mit der Wertschätzung einer Gesellschaft und ihren Normen und Traditionen zusammen. Daher wurden die Befragten ersucht, ihre Zufriedenheit mit einer Reihe derselben differenziert anzugeben:

Abb. 16: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen

In wichtigen Lebensbereichen und -belangen ist die Mehrheit der befragten Muslime weitgehend zufrieden mit den Rahmenbedingungen für Muslim*innen. Mit Ausnahme der Frage der Vertretung von Muslim*innen in der lokalen Politik in Österreich, welche sehr negativ beurteilt wurde, ergibt sich in allen Detailbereichen eine durchschnittlich leicht positive bis sehr positive Einschätzung der für Muslim*innen wichtigen Rahmenbedingungen. Am positivsten wurden zwischenmenschliche Beziehungen mit Nicht-Muslim*innen beurteilt, danach existentielle Rahmenbedingungen wie die Einkommenssituation, die Wohnsituation sowie die Möglichkeit, eine gute Ausbildung zu erhalten. Auch die vorhandenen Infrastrukturen für Muslim*innen wie Moscheen und Islamische Vereine werden mehrheitlich als positiv eingestuft. Eine etwas geringere Zufriedenheit bei immer noch leicht positivem Meinungsbild liegt bei den für Muslim*innen angenommenen Rechten in Österreich und bei der Vertretung durch die Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) vor.

Zufriedenstellende Partizipation am Arbeits- und Wohnungsmarkt ist besonders wichtig, um sich in Gesellschaften willkommen zu fühlen. Drei Viertel derer, die mit beiden Bereichen eher oder

sehr zufrieden sind, sehen Österreich als ihr Zuhause an, aber nur ein Drittel derer, die eher oder sehr unzufrieden sind.

Abb. 17: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit Arbeit und Wohnung

Mit steigender Aufenthaltsdauer steigt auch die Wahrscheinlichkeit, sich in Österreich zuhause zu fühlen. Es ist aber auch denkbar, dass in vermehrtem Maße Personengruppen in Österreich bleiben, welche eine stärkere kulturelle Affinität verspüren, während andere mit geringerer Affinität abwandern:

Abb. 18: Heimatgefühl nach Aufenthaltsdauer

Abb. 19: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit Infrastrukturen

Je zufriedener Muslim*innen mit den Einrichtungen für Muslim*innen sind, desto häufiger empfinden sie Österreich auch als ihre Heimat.

Abb. 20: Heimatgefühl nach Integrationstendenz

Personen, welche offener für Kontakt und Austausch mit der nichtmuslimischen Mehrheitsgesellschaft sind, sehen deutlich häufiger Österreich als ihre Heimat. Keine wahrnehmbaren Einflüsse auf das Heimatgefühl zeigten hingegen die Variablen Geschlecht und Alter.

Abb. 21: Akzeptanz als Person durch Mehrheitsgesellschaft

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten ist sehr oder eher zufrieden, wie sie als Mensch von Nichtmuslim*innen akzeptiert werden.

Abb. 22: Akzeptanz als Muslim durch Mehrheitsgesellschaft

Als Muslim/-a fühlen sich die Befragten etwas weniger denn als Person akzeptiert, gleichzeitig sinkt auch die Zahl derer geringfügig, welche sich abgelehnt fühlen.

4.1.2 Zufriedenheit mit Vertretung durch Islamische Glaubensgemeinschaft (IGGÖ)

Abb. 23: Zufriedenheit mit IGGÖ

Die Vertretung durch die Islamische Glaubensgemeinschaft wird insgesamt als leicht positiv bewertet, wobei ca. 40% die IGGÖ positiv beurteilen und etwas weniger als ein Viertel negativ. Diese Bewertung fällt bei Muslim*innen mit verschiedenen Migrationshintergründen unterschiedlich aus:

Abb. 24: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Migrationshintergrund

Unter Personen mit türkischem Migrationshintergrund ist die Zufriedenheit mit der IGGÖ mit Abstand am stärksten (dort wird sie insgesamt als positiv eingestuft), unter Personen mit südosteuropäischem Hintergrund am schwächsten, dort wird sie insgesamt als leicht negativ bewertet.⁴¹ Es ist denkbar, dass die Zufriedenheit von Türk*innen mit der IGGÖ auch mit dem besonders starken Einfluss von Seiten türkeistämmiger Verbände und Vereine auf die IGGÖ⁴² zusammenhängt, was gleichzeitig auch einen Teil der schlechteren Beurteilung durch andere Migrationshintergründe erklären könnte.⁴³ Offensichtlich haben viele Muslim*innen den Eindruck, dass eine gleichwertige Repräsentation aller in Österreich lebenden Muslim*innen nicht gewährleistet ist.

Abb. 25: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Arbeits- und Wohnungssituation

Die Zufriedenheit mit der IGGÖ ist in hohem Maße mit der subjektiven Zufriedenheit mit der eigenen Wohn- bzw. Arbeitssituation verbunden. Je zufriedener man mit seiner Situation in diesen beiden Bereichen ist, desto zufriedener ist man auch mit der Vertretung durch die IGGÖ.

⁴¹ Aus statistischen Gründen wurden weitere Subgruppen, welche eine Mindestzahl von 100 nicht erreichten, in dieser Übersicht nicht inkludiert.

⁴² Marchart, J.M. et al. (2020)

⁴³ Anders et al. (2020)

Abb. 26: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Lebbarkeit des Islams in Europa

Wer der Ansicht ist, dass man den Islam in Europa nicht voll leben kann, ist deutlich weniger zufrieden mit der IGGÖ, wer dieser Ansicht nicht zustimmt, ist deutlich zufriedener mit ihr. Eine Glaubensgemeinschaft, die Muslim*innen **aller** Migrationshintergründe in gleichem Maße zufriedenstellen kann, könnte somit auch das Gefühl innerhalb des gesamten muslimischen Gesellschaftssegments verstärken, dass der Islam in der österreichischen Gesellschaft einen gebührenden Platz findet und man die Religion auch entsprechend frei und pluralistisch leben kann.⁴⁴

Abb. 27: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit IGGÖ

⁴⁴ Nur 16,5% derer, welche mit der IGGÖ zufrieden sind, sind der Ansicht, dass man den Islam in Europa nicht voll leben kann; hingegen 37,6% derer, welche mit der IGGÖ unzufrieden sind.

Wer der IGGÖ mehr Sympathie entgegenbringt, sieht auch etwas häufiger Österreich als seine Heimat. Dies könnte darauf hinweisen, dass die IGGÖ einen positiven Einfluss auf das Heimatgefühl von Muslim*innen in Österreich hat. Hingegen lässt sich aus den Daten kein Einfluss einer positiven Einstellung zur IGGÖ auf das Ausmaß der Integration herauslesen: Personen mit einer positiven Einstellung zur IGGÖ weisen etwa den gleichen Prozentsatz an Befürwortern von Segregation wie die Gesamtheit der Befragten auf.⁴⁵

⁴⁵ Hier wurden die Antworten ‚Sie sollten gänzlich unter Muslim*innen leben.‘ und ‚Sie sollten vorwiegend unter Muslim*innen leben und sich nur wenig anpassen.‘ zusammengefasst. Dafür votierten 13,9% der gegenüber der IGGÖ positiv eingestellten Personen im Vergleich zu 13,8 % in der gesamten Stichprobe.

4.2 Vorstellungen von Demokratie

Güngör zeigte in seiner Studie (2019:55ff), dass oft sehr widersprüchliche Vorstellungen mit der Idee einer Demokratie verbunden werden. So befürwortete in seiner Studie eine Mehrheit der befragten Afghan*innen gleichzeitig sowohl die Demokratie wie auch eine autoritäre Führung von Staaten.⁴⁶ Dieser offensichtliche Widerspruch könnte neben teilweise unterschiedlichen Werten mit ungenügendem Wissen zusammenhängen, wodurch sich eine Demokratie definiert. Daher wurden bei dieser Studie die Befragten ersucht, anzukreuzen, was sie als wesentlichen Teil einer Demokratie sehen, wobei eine Reihe von Sachverhalten ausgewählt werden konnte:

Abb. 28: Wesentliche Bestandteile einer Demokratie

In dieser Übersicht erscheint z.B. interessant, dass häufiger als elementares Merkmal einer Demokratie eingestuft wird, dass alle Völker gleiche Rechte haben als dass die Regierung vom Volk gewählt wird (auch wenn der Unterschied hier statistisch nicht signifikant ausfällt). Darüber hinaus scheint relevant, dass soziale Sicherheit von fast drei Viertel der Befragten als wesentlicher Bestandteil einer Demokratie gesehen wird, ähnlich häufig wie gleiche Rechte für Männer und

⁴⁶ Güngör et al. (2019:55ff)

Frauen oder fast so häufig wie die Gleichberechtigung aller Religionen.⁴⁷ Ähnliches gilt in etwas geringerem Maße auch für die Annahme, dass eine starke Wirtschaft wesentlicher Bestandteil einer Demokratie sei. Die Anziehungskraft der abstrakten Idee einer Demokratie könnte zum Teil also damit zusammenhängen, dass darunter von vielen ein wirtschaftlich leistungsfähiger Wohlfahrtsstaat verstanden wird.⁴⁸

⁴⁷ Man muss allerdings hinzufügen, dass die gemessenen Unterschiede zwischen den Ergebnissen für soziale Sicherheit, Gleichberechtigung aller Religionen und der Gleichberechtigung von Mann und Frau nicht genügend groß sind, um statistisch signifikant zu sein. Es bleibt dennoch bemerkenswert, dass sich diese drei Variablen in einer vergleichbaren Bandbreite bewegen.

⁴⁸ Eine ableitbare und kritische Diskussion zum Push-Pull-Modell der Migration basierend auf Lee, E. S. (1966). *A Theory of Migration*. *Demography*. 3(1). S. 47-57 geht über den Rahmen dieser Studie hinaus.

Abb. 29: Wesentliche Bestandteile einer Demokratie nach Migrationshintergrund

Beim Vergleich der mit Demokratie verbundenen Vorstellungen von Muslim*innen mit Migrationshintergrund aus den vier Hauptregionen ist auch interessant, dass für Muslim*innen aus dem arabischen Raum im Gegensatz etwa zu Personen mit südosteuropäischem Hintergrund deutlich häufiger Merkmal einer Demokratie ist, dass alle Völker gleiche Rechte genießen, als dass alle Religionen bzw. Mann und Frau gleiche Rechte vorfinden. Für Muslim*innen mit arabischen und zentral-/südasiatischen Migrationshintergrund wurde als Merkmal einer Demokratie auch häufiger angegeben, dass alle Völker gleiche Rechte haben, als dass eine Regierung vom Volk gewählt wird, was eigentlich das wichtigste Merkmal einer Demokratie ist.⁴⁹

⁴⁹ Der Unterschied zwischen beiden ist jedoch nicht signifikant.

Darüber hinaus wird die Notwendigkeit, dass in einer Demokratie die Regierung vom Volk gewählt wird, bei Personen mit Migrationshintergrund Zentral-/Südasiens bzw. in Arabien in geringerem Maße als z.B. bei Muslim*innen mit Migrationshintergrund Südosteuropa gesehen. Auch die Einsicht, dass sich in einer Demokratie jeder an die staatlichen Gesetze zu halten habe, ist beim Migrationshintergrund Südosteuropa deutlich stärker als bei anderen zu bemerken. Die geringere Zustimmung zu ‚Jeder hat sich an die staatlichen Gesetze zu halten‘ mag eventuell auch damit zusammenhängen, dass das Vertrauen in staatliche Gesetze bei Personen mit einem Migrationshintergrund aus bspw. Diktaturen oder *de facto* Polizeistaaten geringer sein dürfte.

4.3 Einstellungen zu Pluralismus und dem Prinzip Leben-und-Leben-lassen

Demokratische Länder wie Österreich stellen Individualrechte in den Vordergrund. Idealerweise sollten die Bürger*innen ein großes Maß individueller Freiheit genießen und ihre bevorzugten Lebensweisen praktizieren dürfen, sofern dieselbe die Lebens- und Überlebensfähigkeit bzw. die persönlichen Freiheiten von anderen nicht beeinträchtigen.

Eine Reihe von Studien untersuchte den Einfluss von muslimischer Religiosität auf die Akzeptanz westlicher Grundwerte. Die Studie von Aslan et al. zeigt, dass hohe Religiosität nicht zwingend mit der Ablehnung dieser Werte und mangelhafter Integrationsbereitschaft einhergehen muss (Aslan et al. 2017). Untersuchungen von Filzmaier und Perlot weisen einen Zusammenhang zwischen muslimischer Religiosität und einem konservativen Weltbild nach, welches auch westlichen Grundwerten und dem Primat des staatlichen Rechts häufiger kritisch gegenübersteht (Filzmaier et al. 2017:39). Gemäß Traska (2017:36) geht Religiosität auch mit einer höheren Zustimmung zur Geschlechtersegregation einher. Demnach besteht bei sehr religiösen Personen eine geringere Bereitschaft zur Integration als bei weniger religiösen, was sich beispielsweise darin zeigt, dass die österreichische Kultur ebenso wie interkonfessionelle Eheschließungen stärker abgelehnt werden (Traska 2017:40).

Um die Einstellung zu und Akzeptanz einer westlich pluralistischen Gesellschaft zu messen, wurde bei der vorliegenden Studie ein komplexer **Leben-und-Leben-lassen-Index (=Pluralismus)** gebildet. Die darin aufgenommenen Fragen wurden nach den folgenden Kriterien ausgewählt:

- Sie sollten die Offenheit gegenüber bestimmten Handlungen, Lebens- und Denkkonzepten messen, welche in Österreich weitgehend akzeptiert sind;
- Diese abgefragten Handlungen, Lebens- und Denkkonzepte sind durch die österreichische Gesetzeslage erlaubt und geschützt;

- Eine Ablehnung bzw. Sanktionierung dieser Handlungen, Lebens- und Denkkonzepte lässt sich zumindest in einzelnen spezifischen Interpretationen von Koran und/oder Ahadith nachweisen.

Die für den Pluralismus-Index gewählten Fragen gehen auf folgende Bereiche ein:

- die Wahlfreiheit, die man Kindern und anderen Personen bei der Wahl der Ehepartner*innen einräumt wie
 - mit Partner*innen einer anderen Religion, mit Atheisten, mit dem gleichen Geschlecht etc.
- den Respekt vor abweichenden Verhaltensweisen wie z.B.
 - dass auch muslimische Frauen sich kleiden dürfen, wie sie möchten (Kopftuch/Kleidung/Gesichtsverhüllung)
 - dass man auch Religionen kritisch hinterfragen darf
 - dass man die Religion wechseln darf
- die Befürwortung gleicher Rechte für verschiedene Subgruppen, Einstellungen und Lebensweisen wie
 - im Falle von Homosexualität
 - von Mann und Frau
 - von verschiedenen Religionen
- die Befürwortung von Eingriffen in das Leben Dritter, um diese auf den ‚gottgefälligen‘ Weg zu bringen, wenn man z.B. persönlich unterbinden möchte, dass andere Muslim*innen in ihrem Verhalten von eingeforderten Verhaltensweisen abweichen, auch wenn diese Verhaltensformen andere Personen nicht negativ beeinträchtigen, wie z.B. bei Alkoholkonsum, weiblicher Kleidung, Homosexualität (-> kontrollierend)
- die persönliche Sanktionierung von Personen (wie z.B. vom Glauben Abgefallene durch Enterbung, Entzug der Kinder, Isolation und Ächtung etc. (-> sanktionierend)
- die Befürwortung von Körperstrafen und/oder Hinrichtung im Falle von in Österreich erlaubten Handlungen und Einstellungen, bei welchen islamische Gebote nach einigen Interpretationen verletzt werden wie z.B.
 - bei Homosexualität
 - bei Wechsel des Glaubens
 - bei Verweigerung des Beischlafs seitens der Ehefrau
 - bei Atheismus
 - bei angenommener ‚Beleidigung‘ des Islams oder des Propheten (dazu gehört auch Sympathie für die Attentäter gegen die Zeitung Charlie Hebdo)
 - bei Ehebruch

Aus der Summe der Einzelantworten wurde ein komplexer Index mit 6 Kategorien gebildet:

- Sehr tolerant:** ein hohes Ausmaß von Zustimmung zu Pluralismus und Verschiedenheit
- Eher tolerant:** ein überwiegendes Ausmaß von Zustimmung zu Pluralismus und Verschiedenheit
- Zurückhaltend:** kein wahrnehmbares Interesse bzw. Desinteresse an Pluralismus und Verschiedenheit
- Eher intolerant:** überwiegendes Ausmaß von Ablehnung von Pluralismus und Diversität bei Befürwortung von Kontrolle und Sanktionierung von Andershandelnden, wobei die Sanktionierung auf individueller Ebene für Handlungen und Einstellungen erfolgt, welche in Österreich gesetzlich erlaubt sind (z.B. Ächtung und Isolierung von Apostat*innen)
- Sehr intolerant:** starkes Ausmaß der Ablehnung von Pluralismus und Diversität bei zusätzlicher Befürwortung von Gewalt (z.B. Schlagen der Ehefrau bei Verweigerung des Beischlafs, Schlagen von Homosexuellen)
- Extrem intolerant:** sehr starkes Ausmaß von Ablehnung von Pluralismus und Diversität bei Befürwortung der Todesstrafe (z.B. bei Apostasie, bei Beleidigung des Propheten, bei Homosexualität, Ehebruch)

Abb. 30: Akzeptanz einer westlich-pluralistischen Gesellschaft

Deutlich mehr als die Hälfte der Befragten können als eher oder sehr tolerant bezüglich gesellschaftlicher Vielfalt und Pluralismus eingestuft werden. Etwa ein Drittel der Befragten zeigt hingegen zumindest in einigen Details eher Probleme mit einer liberalen Gesellschaft der individuellen Freiheiten, wobei etwas mehr als jeder Achte Gewalt oder jeder Vierzehnte sogar die Todesstrafe im Falle von bestimmten Einstellungen oder Verhaltensweisen befürwortet.

Abb. 31: Akzeptanz von Pluralismus nach religiöser Praxis

Es scheint einen spürbaren Zusammenhang zwischen der Orthodoxie⁵⁰ der Religionsausübung⁵¹ und der Ablehnung von Pluralismus und Diversität zu geben: je rigider/orthodoxer die religiöse Praxis, desto stärker die Ablehnung von Pluralismus und individueller Vielfalt.⁵²

⁵⁰ Unter Orthodoxie verstehen die Autoren die traditionalistische bzw. reformabgewandte Überzeugung von der Richtigkeit einer Lehrmeinung, im Gegensatz zu abweichenden Lehrmeinungen, die als falsch abgelehnt werden.

⁵¹ Bei diesem Diagramm wurden weitgehend die Bezeichnungen von Aslan et al. (2017) für unterschiedliche Formen der gelebten Religiosität verwendet.

⁵² Signifikante Korrelation nach Spearman mit der Größe $r=0,257$

Abb. 32: Akzeptanz von Pluralismus nach Aufenthaltsdauer

Während statistisch kein signifikanter Unterschied bezüglich der pluralistischen Toleranz der verschiedenen Altersgruppen (16-29 / 30-49 / mehr als 50 Jahre) gemessen werden konnte, spielt die Aufenthaltsdauer in Österreich sehr wohl eine Rolle. Mit wachsender Aufenthaltsdauer in Österreich steigt auch die Wahrscheinlichkeit der Akzeptanz einer westlich pluralistischen Gesellschaft.

Abb. 33: Akzeptanz von Pluralismus nach Deutschkompetenz

Bessere Deutschkenntnisse von Zugewanderten ermöglichen ein besseres Verständnis lokaler Kulturen und können den Abbau von interkulturellen Missverständnissen wesentlich erleichtern: Wer schlechter oder nicht Deutsch spricht, weist deutlich häufiger ablehnende Tendenzen gegenüber der pluralistischen Gesellschaft auf. Von denen die schlecht oder nicht Deutsch sprechen, sind etwa 60% einer westlich-pluralistischen Gesellschaft gegenüber negativ eingestellt, von den sehr guten Deutsch-Sprechenden jedoch nur ca. 25%. Auch wenn sich diese Unterschiede zum Teil auch ergeben können, falls Zuwanderer von Anfang an das Gefühl haben, auf Ablehnung zu stoßen und sich daher in ihre Community zurückziehen, so zeigt sich hier dennoch, wie wichtig es ist, die Sprachkompetenz im Deutschen bei spezifischen Zuwanderungsgruppen wesentlich stärker zu fördern und gegebenenfalls Deutschkompetenz auch einzufordern und als einen von mehreren Maßstäben für gelungene Integration zu bewerten. Fehlende Deutschkenntnisse erschweren es extrem, sich der Mehrheitsgesellschaft wieder anzunähern und mögliche erste Fehleinschätzungen derselben zu korrigieren.

Abb. 34: Akzeptanz von Pluralismus nach Bildungsniveau

Es zeigt sich entgegen der Erwartungen der Autor*innen kaum ein Zusammenhang zwischen formaler Bildung und der Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft. Dieser geringe Einfluss der Bildung auf die Offenheit für eine pluralistische Gesellschaft könnte mit gegenläufigen Tendenzen innerhalb der Migrationshintergründe zu tun haben. Es gibt Anzeichen dafür, dass bei einigen Migrationshintergründen (besonders beim Migrationshintergrund Südosteuropa) bei

zunehmender Bildung die Offenheit für eine pluralistische Gesellschaft steigt, in anderen (wie beim Migrationshintergrund Zentral-/Südasiens) hingegen sogar in geringfügigem Ausmaß sinkt.

Korreliert man die Anzahl der Schuljahre mit der Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft, so ergibt sich bei Muslim*innen aus dem südosteuropäischen Raum eine Korrelation nach Spearman von $r=0,327$, also ein durchaus bemerkbarer Zusammenhang: Je mehr Schuljahre jemand absolvierte, desto offener steht er auch einer pluralistischen Gesellschaft gegenüber. Bei den drei anderen großen Migrationshintergründen (Zentral-/Südasiens, Arabischer Raum und Türkei) ist dieser Zusammenhang hingegen nicht zu bemerken, im Falle von Zuwanderern mit zentral-/südasiatischem Migrationshintergrund liegt sogar eine niedrige negative Korrelation mit $r=-0,135$ vor, d.h. dass mit einer wachsenden Anzahl von Schuljahren die Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft geringfügig abnimmt.

Falls man nur Personen berücksichtigt, welche nicht in Österreich geboren wurden und damit ihre Sozialisation im Wesentlichen woanders erfahren, werden die Unterschiede noch deutlicher: dann wächst die positive Korrelation zwischen den beiden Variablen Schuljahre und Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft bei im Raum Südosteuropa geborenen Muslim*innen auf $0,380$, während sie bei Personen mit zentral-/südasiatischem Migrationshintergrund auf den negativen Wert $r=-0,152$ sinkt, wobei nur beim Migrationshintergrund Südosteuropa die Korrelation hoch signifikant ist, bei den anderen dreien hingegen nicht signifikant.

Diese gegenläufige Entwicklung zwischen den Migrationshintergründen Südosteuropa und den drei anderen lässt sich möglicherweise damit erklären, dass in den Letztgenannten Religion und Schulbildung nicht immer im westlichen Sinne getrennt sind und somit mit einer wachsenden Anzahl von Bildungsjahren auch ein höheres Ausmaß von religiöser Sozialisierung erfolgen könnte.

Abb. 35: Akzeptanz von Pluralismus nach Selbsterhaltungsfähigkeit

Personen, welche ihr Leben ausschließlich durch eigene Arbeit finanzieren können, stehen der pluralistischen Gesellschaft häufiger positiv gegenüber, Personen, welche ihr Leben ausschließlich durch Unterstützung finanzieren, zeigen eine deutlich geringere Zustimmung zu derselben. Diese Unterschiede verringern sich etwas, wenn man die unterschiedliche Aufenthaltsdauer dieser Subgruppen (Personen, welche aus eigener Kraft überleben können, weisen im Schnitt eine längere Aufenthaltsdauer in Österreich auf und wurden dementsprechend stärker lokal sozialisiert) berücksichtigt.⁵³ Andere Erklärungsmöglichkeiten liegen z.B. in den besseren Deutschkenntnissen derer, welche durch eigene Arbeit ihr Leben finanzieren können, wodurch der Abbau von Vorurteilen wie auch die Aufnahme in die Mehrheitsgesellschaft erleichtert wird.

⁵³ Zwischen Selbsterhaltungsfähigkeit und Akzeptanz des Pluralismus liegt eine schwache, aber hoch signifikante Korrelation vor mit $r=0,196$, die bei Berechnung einer partiellen Korrelation mit Berücksichtigung der Störvariable Aufenthaltsdauer auf $r=0,14$ sinkt.

Abb. 36: Akzeptanz von Pluralismus nach Migrationshintergrund

Personen mit südosteuropäischem Migrationshintergrund akzeptieren besonders häufig eine westlich-pluralistische Gesellschaft, während Personen aus dem arabischen Raum dieser häufiger reserviert oder ablehnend gegenüberstehen. Diese wesentlich positivere Einstellung von Muslim*innen mit südosteuropäischem Migrationshintergrund wird wahrscheinlich auch erleichtert/begünstigt sowohl durch die geographische wie kulturelle Nähe zum heutigen Lebensmittelpunkt.

Abb. 37: Akzeptanz von Pluralismus nach Zuwanderungsmotiv

Die positivste Einstellung gegenüber der pluralistischen Gesellschaft weisen Personen auf, welche offiziell aus Arbeits- oder Ausbildungsgründen nach Österreich kamen. Asylwerber*innen befürworten diese spürbar weniger, am häufigsten lehnten Muslim*innen die offene Gesellschaft ab, welche zur Verheiratung nach Österreich kamen.

4.4 Einstellungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau

Die Frage, ob Frauen in muslimischen Gesellschaften rechtlich benachteiligt werden, wurde von einer Reihe von Autor*innen untersucht.⁵⁴ So sehen beispielsweise Filzmaier et al. einen Zusammenhang zwischen dem Ausmaß der Religiosität und der Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau (Filzmaier et al. 2017:31).

⁵⁴ Schirmacher (2013:47) führt aus: „Auch die von der Scharia her definierten Frauenrechte stellen in menschenrechtlicher Hinsicht ein Problem dar: Sie definieren nicht nur die religiöse Stellung vor Gott, sondern beinhalten auch eine Reihe von Anordnungen zu ihrer gesellschaftlichen Stellung, zum Erb- und Ehe recht, die eine rechtliche Gleichstellung der Frau in der Gesellschaft unmöglich machen.“

4.4.1 ‚Gleiche Rechte‘ bedeutet nicht zwingend ‚gleiches Erbe‘

Stellt man die pauschale Frage, ob in einer idealen Gesellschaft Männer und Frauen gleiche Rechte haben sollten, sind etwa vier Fünftel der Befragten dafür:

Abb. 38: Gleichberechtigung (pauschal) von Mann und Frau

In vielen westlichen Staaten würde man dies wohl meist so interpretieren, dass die absolute Mehrheit der Befragten gleiche Rechte für Männer und Frauen **in allen Bereichen** befürwortet. Diese Annahme scheint aber für die Befragten nicht zuzutreffen, denn auf die Frage, ob Männer und Frauen auch gleich viel erben sollten, sind nur 49,7% der Befragten dafür:

Abb. 39: Gleiches Erbe für Mann und Frau

Nur 49,7% der Befragten befürworten also gleiches Erbrecht, obwohl 79,8% pauschal für gleiche Rechte von Mann und Frauen sind.

Abb. 40: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Gleichberechtigung

Die pauschale Befürwortung von gleichen Rechten für Mann und Frau bedeutet für mehr als 40% der Befragten also nicht automatisch, dass ihrer Meinung nach Männer und Frauen auch gleichviel erben sollten.

Diese deutlich geringere Zustimmung zum gleichen Erbrecht von Mann und Frau (verglichen mit ‚gleichen Rechten‘ für Mann und Frau) lässt sich einerseits aus dem Koran ableiten⁵⁵, andererseits – wie auch aus begleitenden Gesprächen mit Muslim*innen entnommen wurde – aus der religiös gegebenen Verpflichtung von Muslim*innen, alleine für den Unterhalt der Familie zu sorgen.⁵⁶ Das Männer begünstigende Erbrecht soll daher dieses Ungleichgewicht in den Belastungen von Mann und Frau ausgleichen.⁵⁷ Wie stark die Einstellung unterschiedlichen Erbrechts religiös bestimmt ist, zeigt sich darin, dass orthodox Gläubige deutlich seltener gleiches Erbe für Mann und Frau

⁵⁵ Sure 4:11 nach Paret: „Allah verordnet euch hinsichtlich eurer Kinder: Auf ein männliches Geschlecht kommt (bei der Erteilung) gleichviel wie auf zwei weiblichen Geschlechts. Wenn es (ausschließlich) Frauen sind, (und zwar) mehr als zwei, stehen ihnen zwei Drittel der Hinterlassenschaft zu; wenn es (nur) eine ist, die Hälfte. Und den beiden Eltern steht jedem ein Sechstel der Hinterlassenschaft zu, wenn der Erblasser Kinder hat. Wenn er jedoch keine Kinder hat und seine beiden Eltern ihn beerben, steht seiner Mutter ein Drittel zu. Und wenn er (in diesem Fall auch noch) Brüder hat, steht seiner Mutter ein Sechstel zu. (Das alles) nach (Berücksichtigung) einer (etwa) vom Erblasser getroffenen testamentarischen Verfügung oder einer (von ihm hinterlassenen) Schuld. - Ihr wisst nicht, wer von euren Vätern und Söhnen euch im Hinblick auf (den) Nutzen (den ihr von ihm habt) am nächsten steht. (Das gilt) als Verpflichtung von Seiten Allahs. Allah weiß Bescheid und ist weise.“

⁵⁶ Siehe für eine Beschreibung des Prinzips *nafaqah*: Esposito (Ed.) (2014). Außerdem siehe Amini (2022)

⁵⁷ Auch in österreichischen/europäischen Traditionen finden sich ähnliche Ungleichgewichte: so ist einem der Autoren mit Herkunft aus einer kleinen bäuerlichen Gemeinde im Tullnerfeld lebhaft in Erinnerung, dass Höfe vor einigen Jahrzehnten in der Regel nur an Männer vererbt wurden, diese aber sowohl die Pflicht der Versorgung der Eltern wie auch der Versorgung der Familie hatten.

befürworten. Wer alle Gebote immer genau einhält, ist nur zu 33,6 % für gleiches Erbe für Mann und Frau, wer den Islam kaum praktiziert, ist hingegen zu 77,8% dafür:

Abb. 41: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Orthodoxie

Aber auch Frauen befürworten gleiches Erbrecht kaum häufiger als Männer:

Abb. 42: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Geschlecht

Mehr als 40% der Frauen, welche pauschal gleiche Rechte für Mann und Frau befürworten, sehen demnach gleiches Erbrecht nicht als wünschenswert an.

Bei Einstellungen zur Gleichberechtigung von Mann und Frau zeigen sich hier möglicherweise zwei sehr unterschiedliche Konzepte zwischen westlichen und islamischen Gesellschaften: während moderne westliche Rechtssysteme zunehmend die Gleichwertigkeit der Geschlechter durch gleiche Rechte in allen Lebensbereichen abbilden möchten, gehen manche islamische Populationen eher davon aus, dass die rechtliche Gleichwertigkeit der Geschlechter auch dann gegeben sein kann, wenn unterschiedliche Rechte für Mann und Frau in verschiedenen Bereichen vorliegen und sich – im Auge der Betrachter*innen – diese unterschiedlichen Rechte und Verpflichtungen in verschiedenen Bereichen ausgleichen.

4.4.2 Index zur Gleichberechtigung von Mann und Frau

Mit diesem Index soll gemessen werden, in welchem Maße von Seiten von Muslim*innen in Österreich gesetzlich garantierte Frauenrechte und moderne Frauenverhaltensformen respektiert werden. In den Index wurden nur Fragen aufgenommen, bei welchen in zumindest einzelnen Interpretationen von Koran und/oder Ahadith im Vergleich zu österreichischen Gesetzen und Usancen Benachteiligungen von Frauen erkennbar sind.

Mit dem Index wird versucht, die Befragten anhand ihrer Zustimmung / Ablehnung zu den folgenden frauenrechtsrelevanten Punkten in verschiedene Gruppen bezüglich ihrer Akzeptanz der rechtlichen und faktischen Gleichstellung von Mann und Frau einzuteilen. Der Index bezieht sich auf das Ausmaß der Zustimmung, dass Frauen ihr Leben gänzlich selbst bestimmen können. Dazu wurde eine Anzahl von Fragen des Fragebogens verwendet, wie z.B.

- inwieweit Frauen gleiche oder andere Rechte als Männer in spezifischen Bereichen haben sollen wie z.B.
 - ‚In einer idealen Gesellschaft sollten Männer und Frauen gleiche Rechte haben‘
 - ‚In einer idealen Gesellschaft sollten Frauen das Gleiche wie Männer erben‘
 - ‚Mädchen und Jungen sollen die gleichen Bildungschancen vorfinden‘
 - ‚Ich wünsche mir von einer muslimischen Frau, dass sie darauf besteht, dass ihr Mann im Haushalt mithilft‘
- inwieweit Frauen der Dominanz bzw. Kontrolle von anderen / von Männern unterliegen sollen wie z.B.
 - ‚Ich ermahne weibliche Mitglieder meiner Familie, Kopftuch zu tragen‘

- ‚Ich wünsche mir von einer muslimischen Frau, dass sie akzeptiert, dass ihr Mann mehrere Frauen heiraten möchte.‘
- ‚Frauen können selbst bestimmen, was sie anziehen‘
- inwieweit Frauen durch drastische Maßnahmen lebenslänglich in ihrer Freiheit eingeschränkt werden sollen, nämlich durch arrangierte Ehen / ‚Zwangsverheiratung‘⁵⁸
 - z.B. ‚Meine Tochter soll den Mann heiraten, den ihre Familie auswählt‘
- inwieweit Männer ein körperliches Züchtigungsrecht über die Frauen haben sollen⁵⁹ wie z.B.
 - ‚Das Schlagen einer Frau ist gerechtfertigt, wenn eine Ehefrau ihrem Mann widerspricht‘
 - ‚Das Schlagen einer Frau ist gerechtfertigt, wenn eine Ehefrau sich weigert, mit ihrem Mann zu schlafen‘

Aus den Antworten lassen sich folgende Subgruppen ableiten:

Sehr für Gleichberechtigung:	Hohes Ausmaß an gleiche Rechte für Mann und Frau
Eher für Gleichberechtigung:	Überwiegendes Befürworten von gleichen Rechten
Eher nicht für Gleichberechtigung:	Kein klares Befürworten gleicher Rechte, aber auch keine erwünschte Kontrolle von oder Gewalt seitens der Männer über die Frauen
Für Kontrolle der Männer über Frauen:	Befürworten einer überlegenen Stellung der Männer, welche ihnen ein Kontroll- und Weisungsrecht über Frauen einräumt, jedoch keine Befürwortung von Gewalt gegen Frauen
Für starke Kontrolle:	Wenn zusätzlich zu Kontrollrecht über die Frauen auch befürwortet wird, dass die Tochter den Mann heiraten soll, den die Familie auswählt
Für starke Kontrolle mit Züchtigung:	Falls zusätzlich zu Kontrollrecht über die Frauen auch der Einsatz von Gewalt befürwortet wird

⁵⁸ Es sei hier nochmals erwähnt, dass es sich bei der arrangierten Ehe / ‚Zwangsverheiratung‘ – um einen kulturellen Brauch handelt, welcher nach dominierender Ansicht nicht von den religiösen Quellen eingefordert wird, auch wenn häufig von Gläubigen andere Ansichten vertreten werden.

⁵⁹ Siehe Fußnote 17

Abb. 43: Gleichberechtigung von Mann und Frau

Die klare Mehrheit der Befragten befürwortet eher oder sehr die Gleichberechtigung von Frauen in allen Lebensbereichen. Etwa ein Zwölftel der Befragten befürwortet hingegen Handlungen, welche nach Österreichs Gesetzen schwere Gesetzesverletzungen sind, wie bspw. die physische Gewaltanwendung.

4.4.2.1 ‚Zwangsverheiratung‘ – die Wahl des Ehemanns durch die Familie

Bei der ‚Zwangsverheiratung‘ wird die Wahl des Ehemanns durch die Familie und nicht durch die Frau selbst getroffen. In Gesellschaften, welche durch existentielle Unsicherheit geprägt sind, dient die Bestimmung der Ehepartner der Kinder häufig auch der Absicherung der Überlebensfähigkeit der Großfamilie, da durch die Wahl geeigneter Partner*innen im Notfall Solidarleistungen der Partnerfamilie erwartet werden können.⁶⁰ Die Verfasser stellten bei der aktuellen Umfrage die Frage, wer als Ehemann der Tochter akzeptiert werden würde und nannten als eine ankreuzbare Alternative ‚Ihre Tochter soll den Mann heiraten, den die Familie auswählt‘.

⁶⁰ Dies wird auch durch – nicht veröffentlichte - Umfragen unterstützt, welche Erwin Ebermann 1988 (unpublished) bei Forschungen zu Dorfentwicklungen in Mali in Bambara-Gebieten des Bélédougou machte. Auf die Frage, wer die erste Ehefrau auswählen sollte, antworteten von 86 Befragten 83 Personen mit dem Vater, 2 Personen mit dem älteren Bruder und 1 Person mit dem Onkel, aber keine einzige Person nannte sich selbst. Von vielen Gesprächspartnern wurde betont, dass erst die zweite Ehe eine Liebesheirat sei und die erste im Interesse der Familie erfolge.

Hier gaben 5,6% der Männer und 4,5% der Frauen an, dass die Familie den Ehemann auswählen soll.

4.4.2.2 Eine muslimische Frau soll niemals den Beischlaf mit ihrem Mann ablehnen

Die Sure 2:223 kann in manchen Interpretationen so ausgelegt werden, dass eine Frau den Beischlaf mit ihrem Ehemann niemals verweigern sollte. Daher wurde in der Studie auch die Frage gestellt, ob man sich von einer Muslima erwarte, dass sie den Beischlaf mit ihrem Ehemann niemals verweigere. Nur eine kleine Minderheit, 7,6% stimmte der Aussage zu, dass man sich von einer Muslima wünsche/erwarte, dass sie den Beischlaf mit ihrem Ehemann niemals verweigere,⁶¹ wobei 10,9% der Männer und 3,9% der Frauen dieser Ansicht waren. Im Kontext der absoluten Verfügungsgewalt der Frau über ihren Körper erscheint dies wie eine komplette Entrechtlichung der Frau und man könnte annehmen, dass Personen, die diese Einstellung vertreten, allgemein eher deutlich gegen die weibliche Emanzipation und rechtliche Gleichstellung eingestellt sind. Hier zeigt sich aber, dass fast die Hälfte der Personen, welche sich von einer Frau erwarten, den Beischlaf durch ihren Ehemann niemals zu verweigern, ansonsten sehr oder eher für Gleichberechtigung von Mann und Frau sind:

Abb. 44: Gleichberechtigung nach Pflicht zum ehelichen Beischlaf

⁶¹ Sure 2: 223 nach Paret: „Die Frauen sind euch ein Saatfeld. Geht zu (diesem) eurem Saatfeld, wo immer (annaa) ihr wollt! Und legt euch (im Diesserts) einen Vorrat (an guten Werken) an! Und fürchtet Allah! Ihr müsst wissen, dass ihr ihm (dereinst) begegnen werdet. Und bring den Gläubigen gute Nachricht (von der Seligkeit, die sie im Jenseits erwartet!)“

Man kann daher (wenngleich dies auch widersprüchlich klingen mag) aus der Befürwortung der Ansicht, dass eine Ehefrau niemals den Beischlaf mit ihrem Mann verweigern sollte, nicht automatisch darauf schließen, dass die gleiche Person grundsätzlich Frauenrechten ablehnend gegenübersteht. Es könnte ein Hinweis darauf sein, dass sich Muslim*innen häufiger als Teile eines Kollektivs mit klaren und teilweise komplementären Rollen und Pflichten denn als Individuen sehen, welche nur sich selbst verpflichtet sind und welche daher in allen Bereichen absolutes Selbstbestimmungsrecht einfordern.⁶² Aus diesem Grunde wurde diese Frage auch nicht in den Index zur Messung der Frauenrechte aufgenommen.

Allerdings zeigt diese Analyse auch, dass bei Befürwortung der Ansicht, dass Frauen den Beischlaf niemals verweigern sollten, auch der Prozentsatz derer stark ansteigt, welche der Diskriminierung von Frauen, inklusive der gewalttätigen, zustimmen:

⁶² Siehe z.B. die Erklärung auf der Website Enfal.at (1999): „Der Islam erlaubt es der Frau nicht, sich ihrem Mann ohne berechtigten Grund (also willkürlich) sexuell zu verweigern. Dies wird aus folgenden zwei Hadithen deutlich: 1. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) gesagt hat: "Wenn eine Frau die Nacht mit der Absicht verbringt, das Bett ihres Mannes zu meiden, so werden die Engel sie solange verfluchen, bis sie von ihrem Plan absieht." (überliefert u.a. von Buchari und Muslim, also authentische Überlieferung). 2. Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allahs (Allahs Segen und Heil auf ihm) gesagt hat: "Wenn ein Mann seine Frau in sein Bett bittet, und sie es ablehnt, zu ihm zu gehen, so wird sie von den Engeln solange verflucht, bis sie am nächsten Morgen aufsteht." (überliefert u.a. von Buchari und Muslim, also gesicherte Überlieferung). Warum gibt es dieses Verbot? Der Islam betrachtet die Ehe als das Kernstück der Gesellschaft. In ihr sollen die Familienmitglieder einen Ort des Friedens und der Geborgenheit finden, in dem u.a. die nächste Generation mit der Moral und Ethik des Islam heranwächst und durch eine gute Bildung zum geistigen und weltlichen Fortschritt der Gesellschaft beiträgt. Allah verbietet deshalb jeden außerehelichen sexuellen Kontakt, dieser stellt eine Gefahr für eine intakte Familie und somit für die ganze Gesellschaft dar. Auch verbietet der Islam alles, was zu einem solchen außerehelichen sexuellen Kontakt führen könnte. Und genau hierzu zählt die sexuelle Verweigerung einer der beiden Ehepartner gegenüber dem anderen. Wenn dieser nämlich nicht dazu kommt, seine sexuellen Triebe auf erlaubter Weise zu befriedigen, besteht die verstärkte Gefahr der unerlaubten Befriedigung.“ Bei diesem Hadith handelt es sich um Sahih al-Buchari, Kapitel 60/Hadith-Nr. 5193. Er gilt daher als authentisch, wenngleich er auch kontroversiell diskutiert wird. Authentische Ahadith sind dennoch nach sunnitischem Verständnis einzuhalten.

Abb. 45: Gleichberechtigung nach Pflicht zum Beischlaf (2)

Eine kleine Minderheit, nämlich 13% derer, welche das unbedingte Verfügungsrecht des Mannes über den Körper der Frau befürworten, bejaht auch das Recht der körperlichen Bestrafung der Frau, falls diese den Beischlaf verweigert.⁶³ Dabei handelt es sich - mit einer einzigen Ausnahme - praktisch immer um Männer.

⁶³ Wobei hierbei die Schwankungsbreite angesichts der kleinen Subgruppe (n=77) und des kleinen Prozentsatzes, der dieser Ansicht zustimmt, sehr hoch ist. Bei 5% Irrtumswahrscheinlichkeit liegt die Schwankungsbreite der positiven Antworten hier zwischen 4,7 % und 18,7 %.

Abb. 46: Gleichberechtigung nach Aufenthaltsdauer

Eine längere Sozialisation in Österreich, d.h. eine längere Aufenthaltsdauer (seit Geburt oder Einreise), verstärkt die Tendenz zur Akzeptanz der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Sie hat einen stärkeren Einfluss als z.B. das Alter. Während bei Personen, welche sich max. 15 Jahre in Österreich aufhielten, fast ein Drittel der Gleichberechtigung von Mann und Frau gegenüber eher oder sehr negativ eingestellt sind, sind es bei Personen mit mehr als 25 Jahren Aufenthalt nur etwa 14%.

Abb. 47: Gleichberechtigung nach Geschlecht

Frauen befürworten die Gleichberechtigung von Mann und Frau öfter als Männer: 26,1% der Männer, aber nur 15% der Frauen stehen ihr ablehnend gegenüber.

Abb. 48: Gleichberechtigung nach Migrationshintergrund

Personen mit dem Migrationshintergrund Südosteuropa weisen die stärkste Akzeptanz der Gleichberechtigung von Mann und Frau auf, nur ca. 14% stehen ihr negativ gegenüber im Vergleich zu 32,1% der Personen mit arabischem Migrationshintergrund.

Abb. 49: Gleichberechtigung nach Orthodoxie der religiösen Praxis

Hier zeigt sich ein starker Zusammenhang zwischen Orthodoxie, also dem strikten Einhalten religiöser Gebote, und einer stärkeren Ablehnung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. An die 40% derer, welche sich bemühen, Gebote genau einzuhalten, sind der Gleichberechtigung von Mann und Frau gegenüber zurückhaltend oder ablehnend eingestellt, aber nur ca. 16% derer, welche kaum oder nicht mehr religiös sind. Interessanterweise findet sich die zweitgrößte Ablehnung unter den Personen, welche nur mehr durch religiöse Feste an die Religion gebunden sind.

Die Tiefe der Religiosität selbst scheint hingegen kaum Einflüsse auf die Einstellung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau zu haben ($r= 0,06$).

Abb. 50: Gleichberechtigung nach Selbsterhaltungsfähigkeit

Personen, welche es zumindest teilweise schaffen, ihr Leben selbst zu finanzieren, sind offener für Gleichberechtigung von Mann und Frau. Dies mag zusammenhängen mit einer zum Teil längeren Aufenthaltsdauer in Österreich (was den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert), aber auch mit einem stärkeren Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft, welche das Verständnis für den Wandel von Geschlechterrollen fördert.

Bildung scheint unter bestimmten Bedingungen eine positive Auswirkung auf die Befürwortung von gleichen Rechten von Mann und Frau zu haben: Wurden die Personen in Österreich geboren, steigt die Akzeptanz von Frauenrechten mit der Bildung (in einem schwächeren, aber hochsignifikantem Ausmaß mit $r=0,196$, bei Muslim*innen mit südosteuropäischem Migrationshintergrund sogar deutlich stärker mit $r=0,44$).

Wurden die Personen jedoch nicht in Österreich geboren, ist der Zusammenhang zwischen Bildung und Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau kaum mehr nachweisbar (dann $r=0,016$).

Dies (messbarer Zusammenhang in Österreich, nicht aber in Herkunftsländern) könnte sich dadurch erklären lassen, dass die verschiedenen Bildungssysteme in den Ländern des spezifischen Migrationshintergrundes gegenläufige Tendenzen beim Zusammenhang zwischen Bildung und Befürwortung der Gleichberechtigung von Mann und Frau zeigen.

4.5 Religiöse Toleranz

In einem Index der religiösen Toleranz sollte untersucht werden, inwieweit die Gleichwertigkeit von Religionen und von unterschiedlichen Einstellungen zur Religion akzeptiert wird bzw. ob bei Abweichungen von islamischen Normen unterschiedliche Formen der Sanktionierung/Bestrafung befürwortet werden.

Die zu diesem Index verwendeten Fragen mussten folgenden Bedingungen genügen:

- Die in den Fragen vorhandenen Sachverhalte (Verhaltensweisen, Einstellungen) sollten in Interpretationen von Koran und/oder Ahadith nachweisbar sein
- Besonders relevant dabei sind Sachverhalte, welche in Interpretationen von Koran und/oder Ahadith durch muslimische Gelehrte abgelehnt und/oder sanktioniert werden, aber in Österreich durch das Grundgesetz geschützt und gesichert sind
- Die Fragen sollten Aufschluss geben über die Wertschätzung von anderen Glaubenshaltungen und Personen und über die Tendenz, von eigenen Glaubensvorstellungen abweichende religiöse Verhaltensweisen von Muslim*innen zu sanktionieren bzw. deren Bestrafung in unterschiedlichem Ausmaß zu befürworten.

In diesem Index der religiösen Toleranz wurden folgende Kernthemen aufgenommen:

- die Wahlfreiheit, die man Kindern bei der Wahl von Ehepartner*innen mit anderen religiösen Orientierungen einräumt (wie z.B. Christ*innen, Atheisten, vom Islam Abgefallenen)
- die Befürwortung, dass jeder selbst entscheiden kann, welche Religion er wie praktizieren möchte
- die Gleichbehandlung von Menschen unterschiedlichen Glaubens wie z.B.
 - dass man älteren oder kranken nichtmuslimischen Nachbarn hilft
- der Respekt vor anderen Religionen wie z.B.
 - ob man es für eine Beleidigung des Islams hält, wenn jemand sagt, dass andere Religionen dem Islam gleichwertig sind
- die Befürwortung gleicher/ungleicher Rechte für unterschiedliche religiöse Gruppen:
 - Sollen alle Religionen gleiche Rechte haben?
 - Sollen die Gesetze auf der Scharia basieren (wodurch andere Religionen benachteiligt würden)?

- die Befürwortung, dass Personen mit anderen Einstellungen zum Glauben überwacht und sanktioniert werden sollten, wie z.B.
 - Wunsch, dass Glaubenshüter über die Sitten wachen
 - Befürwortung, dass vom Islam Abgefallene auf verschiedene Arten sanktioniert werden, wie z.B. Ächtung und soziale Isolierung, Gefängnis, Enterbung, Verlust der Kinder etc.
- die Befürwortung von religiös begründeter Gewalt gegen Personen mit anderen Glaubenseinstellungen wie z.B.
 - ob jemand geschlagen werden sollte, wenn er den Islam aufgibt
 - ob jemand geschlagen werden sollte, wenn er den Islam beleidigt
 - ob jemand geschlagen werden sollte, wenn er nicht an Gott glaubt
- die Befürwortung der Hinrichtung von Personen mit anderen Glaubenseinstellungen wie z.B.
 - wenn jemand den Propheten beleidigt
 - wenn jemand vom Islam abfällt
 - wenn jemand Atheist ist

Aus den Ergebnissen wurden 6 Stufen der religiösen Toleranz abgeleitet:

Sehr tolerant	Sehr aufgeschlossen für Gleichwertigkeit unterschiedlichen religiösen Denkens und Verhaltens
Eher tolerant	Weitgehend aufgeschlossen für Gleichwertigkeit unterschiedlichen religiösen Denkens und Verhaltens
Zurückhaltend	Wenig Verständnis für andere Religionen, aber keine Befürwortung von Diskriminierung und Bestrafung anderer Denk- und Verhaltensweisen
Diskriminierend	Befürwortet Diskriminierung/Bestrafung anderer religiöser Denk- und Verhaltensweisen
Befürwortet Gewalt	Befürwortet körperliche Bestrafung anderer religiöser Denk- und Verhaltensweisen
Befürwortet Todesstrafe	Befürwortet Hinrichtung von Personen anderer religiöser Denk- und Verhaltensweisen

Abb. 51: Religiöse Toleranz

Mehr als zwei Drittel der Befragten können als sehr oder eher religiös tolerant eingestuft werden. Etwas mehr als ein Zehntel weist eher problematische Einstellungen auf mit der Befürwortung von Angriffen auf die körperliche Unversehrtheit (Körperstrafen oder sogar Hinrichtung).

Abb. 52: Religiöse Toleranz und Selbsterhaltungsfähigkeit

Muslim*innen, welche aus eigener Kraft finanziell überleben können, sind häufiger religiös tolerant. Die steigende religiöse Intoleranz bei Muslim*innen, welche nicht aus eigener Kraft

überleben können, könnte mit dem soziologischen Phänomen zusammenhängen, dass ein erhöhtes Gefühl des Kontrollverlusts die Gefahr der Radikalisierung erhöht.⁶⁴

Abb. 53: Religiöse Toleranz nach Integrationstendenz

Muslim*innen, welche eine weitgehende Integration von Muslim*innen in die nichtmuslimische Mehrheitsgesellschaft befürworten, weisen wesentlich tolerantere Einstellungen bezüglich anderer Religionen und Religionspraktiken auf. Muslim*innen, welche eher oder sehr eine Segregation von Muslim*innen in einer nichtmuslimischen Gesellschaft befürworten, weisen eine wesentlich stärkere Tendenz zur religiösen Intoleranz auf.

⁶⁴ Siehe z.B. Srowig et al. (2018:5), „Kognitive Bewältigungsfähigkeiten (Coping Skills) werden benötigt, um mit kritischen Lebensereignissen umzugehen. Sind diese gering ausgeprägt oder anderweitig beeinträchtigt (etwa durch rigide Persönlichkeitsstrukturen; vgl. Borum 2015:70), führt dies zu einem Überforderungserleben, geringer Selbstwirksamkeitserwartung (ausgeliefert und ohne eigene, steuerbare Handlungsalternative zu sein) und Kontrollverlust bei der Konfrontation mit kritischen Lebensereignissen oder schwierigen sozialen oder ökonomischen Situationen. Dabei entsteht eine wütende Vulnerabilität für radikales Gedankengut“.

Abb. 54: Religiöse Toleranz nach Migrationshintergrund

Bei allen Migrationshintergründen weist die Mehrheit der Befragten eher oder sehr tolerante Einstellungen im Bereich religiöser Toleranz auf. Bei Personen mit arabischem Migrationshintergrund gibt es einen relativ großen Anteil von religiös eher intoleranten Personen, Muslim*innen aus Südosteuropa weisen den mit Abstand größten Anteil religiös toleranter Personen auf.

Abb. 55: Religiöse Toleranz nach Wohnbezirk

Wenn Muslim*innen, welche eher zur Segregation tendieren, gleichzeitig auch deutlich stärker zu Formen religiöser Intoleranz tendieren, dann ließe sich auch erwarten, dass sich dies auch im Meinungsbild verschiedener Stadtteile Wiens niederschlägt. Im folgenden Überblick wurden aus

Gründen statistischer Aussagefähigkeit nur Bezirke aufgenommen, aus welchen zumindest 60 Personen die Fragebögen beantworteten:⁶⁵

Es **könnte** tatsächlich Cluster religiöser Toleranz bzw. Intoleranz in den Wiener Bezirken geben. Betrachtet man nur die Personen, welche zumindest diskriminierende Einstellungen gegenüber anderen Religionen aufweisen, so beträgt deren Anteil im 21. Bezirk und im 3. Bezirk jeweils 11,5%, während derselbe bei 28,1 % im 11. Bezirk und bei 21,4 im 22. Bezirk liegt.

4.6 Die Akzeptanz religiös begründeter Gewalt

Bei diesem Index sollte ausschließlich untersucht werden, in welchem Maße religiös begründete Gewalt akzeptiert und befürwortet wird.

Als religiös begründete Gewalt wird hier in engerem Sinne verstanden, dass aufgrund von zumindest einzelnen Interpretationen von Suren oder Ahadith Gewalt erlaubt wird, falls jemand in seiner religiösen Praxis und in seinen religiösen Einstellungen von deren Vorgaben abweicht, wie z.B. durch Abfall vom islamischen Glauben. Das schließt Körperstrafen wie Amputationen bei ‚weltlichen‘ Handlungen wie Diebstahl oder Hinrichtung bei Ehebruch aus, inkludiert aber befürwortete Körperstrafen oder Hinrichtungen wie z.B. für Beleidigung des Islams.

Für diesen Index wurden Fragen u.a. aus den folgenden Bereichen berücksichtigt:

- Sympathie für radikale Muslim*innen, wie z.B.
 - Sympathie für radikale gewalttätige muslimische Gruppierungen wie den Islamischen Staat (IS)
 - Sympathie für die Attentäter von Charlie Hebdo
- Befürwortung von physischer Gewalt mit religiöser Begründung wie z.B.
 - Sollte jemand körperlich bestraft werden, wenn er den Islam aufgibt?
 - Sollte jemand körperlich bestraft werden, wenn er den Islam beleidigt?
 - Sollte jemand körperlich bestraft werden, wenn er nicht an Gott glaubt?
- Befürwortung der Todesstrafe mit religiöser Begründung wie z.B.
 - Ist die Todesstrafe gerechtfertigt, wenn jemand den Propheten beleidigt?
 - Ist die Todesstrafe gerechtfertigt, wenn jemand vom Islam abfällt?
 - Ist die Todesstrafe gerechtfertigt, wenn jemand Atheist ist?

⁶⁵ Da es keine bezirksspezifische Schichtung der Befragten nach den Prinzipien der Stichprobe gab (Nationalität, Geschlecht, Alter) ist es denkbar, dass die Ergebnisse verzerrt sein könnten.

Daraus ergeben sich folgende Subkategorien des Index für religiös begründete/begründbare Gewalt:

Keinerlei Sympathie für Gewalt	niemals Befürwortung religiös begründbarer Gewalt
Sympathie für gewalttätige Muslime	Positive Beurteilung von zumindest einer der genannten gewalttätigen muslimischen Gruppen (Attentäter Charlie Hebdo / IS)
Befürwortung von körperlicher Gewalt	Befürwortung von religiös begründbarer physischer Gewalt bei abweichenden religiösen Einstellungen und Verhaltensweisen
Befürwortung der Todesstrafe	Befürwortung der Todesstrafe bei abweichenden religiösen Einstellungen und Verhaltensweisen

Abb. 56: Akzeptanz religiös begründeter Gewalt

Die überwiegende Mehrheit der befragten Muslim*innen befürwortet niemals religiös begründete Gewalt: 5 von 6 befragten Muslim*innen zeigen keinerlei Verständnis und Befürwortung derselben. Etwas mehr als 10% der Befragten befürworteten religiös begründete Gewalt als Mittel der Bestrafung bei religiösem Fehlverhalten.

Es ist den Autor*innen wichtig, nochmals darauf hinzuweisen, dass aus dieser Fragestellung nicht darauf geschlossen werden kann, dass die befragten Personen selbst Gewalt anwenden würden, sondern nur auf ihre Befürwortung derselben, d.h. der Index kann nur das Ausmaß der

moralischen Unterstützung religiös begründeter Gewalt abbilden, nicht jedoch eventuelle individuelle Gewaltbereitschaft.

Abb. 57: Wertschätzung gewalttätiger religiöser Extremisten

Wertschätzung in %	Attentäter Charlie Hebdo	IS
sehr positiv	2,5	0,7
eher positiv	4,1	1,4
neutral/egal	15,9	12,4
eher negativ	18,1	9,7
sehr negativ	59,4	75,8
<i>N (Antworten)⁶⁶</i>	<i>838</i>	<i>919</i>
<i>Kenne ich nicht</i>	<i>100</i>	<i>46</i>
<i>Nicht beantwortet</i>	<i>81</i>	<i>54</i>

Als muslimische gewalttätige Extremisten wurden die Attentäter von Charlie Hebdo sowie die Terrororganisation IS ausgewählt, da gerade diese Ereignisse bzw. Bewegungen vielen Menschen bekannt sind. Etwa drei Viertel der Befragten haben eine negative Meinung von den Attentätern der Zeitschrift Charlie Hebdo, noch deutlich mehr (etwa sechs Siebentel) lehnen die terroristisch dschihadistische Gruppierung IS ab.

71 der 1019 Befragten (7,0 %) gaben an, zumindest von einer dieser gewalttätigen Bewegungen eine sehr oder eher positive Meinung zu haben, wobei die Attentäter gegen die Zeitschrift Charlie Hebdo deutlich positiver als der IS bewertet wurden.⁶⁷ Dies könnte auch mit einem besonderen Schutzgedanken gegenüber dem Propheten des Islams, Mohammed, zu tun haben.

⁶⁶ Anzahl der Personen, welche Osama Bin Laden kannten und die Frage beantworteten.

⁶⁷ Wobei die Schwankungsbreite dieser 9,4 % bei einer 5%igen Irrtumswahrscheinlichkeit zwischen 4,7 und 14,1 % liegt und somit der Unterschied der Zustimmung im Vergleich zu den beiden anderen extremistischen Phänomenen nicht signifikant ist.

Abb. 58: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Aufenthaltsdauer

Längere Sozialisierung in Österreich scheint zur Ablehnung religiös begründeter Gewalt beizutragen. Wer länger als 16 Jahre in Österreich lebte, befürwortet deutlich seltener religiös begründete Gewalt.

Abb. 59: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Integrationstendenz

Je stärker der Wunsch der Befragten nach Segregation, desto stärker fällt die Akzeptanz für religiös begründete Gewalt aus. Von denen, die für volle Segregation eintreten, befürworteten mehr als 60% religiös begründete Gewalt, von denen, die Muslim*innen auch Veränderung im Zusammenleben mit einer multireligiösen Gesellschaft zugestehen, hingegen nur etwa 5%.

Abb. 60: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Gültigkeit von Gewaltsuren

Eine Reihe von muslimischen Richtungen und religiöser Autoritäten interpretieren Suren und Ahadith, welche Gewalt befürworten, als nur für die damalige Zeit gültig.⁶⁸ Manche muslimischen Strömungen⁶⁹ sehen in derartigen Auffassungen jedoch einen gewaltigen Frevel und oft sogar eine Beleidigung des Islams. Daher wurde im Fragebogen auch die Frage gestellt, ob es eine Beleidigung des Islams wäre, wenn jemand sagt, dass man Koransuren nicht beachten darf, die die zur Gewalt aufrufen. Wer diese Ansicht befürwortet, befürwortet auch deutlich häufiger physische religiöse Gewalt als jemand der/die diese nicht befürwortet: Fast ein Viertel der Befürworter der uneingeschränkten Gültigkeit dieser Gewaltsuren befürworteten religiös begründete physische Strafen, im Gegensatz zu nur etwa 6% derer, welche die Gewaltsuren nur für die damaligen Ereignisse gültig sehen.

⁶⁸ Amirpur (2014)

⁶⁹ Taz Archiv (1995). *Die Zwangsscheidung des Kairoer Linguisten Abu Zaid aus religiösen Gründen sorgt in Ägypten bis heute für Kontroversen. Die taz sprach als erste westliche Zeitung mit der Romanistin Ibtihal Yunis, der Frau von Abu Zaid Aus Kairo Karim El-Gawhary.*

Abb. 61: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Deutschkompetenz

Die überwiegende Mehrheit aller Befragten befürwortet keinerlei religiös begründete Gewalt. Dennoch gibt es Unterschiede: Je schlechter jemand Deutsch spricht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er/sie religiös bedingte Gewalt befürwortet. Nur etwa 8% der Personen mit sehr guten Deutschkenntnissen zeigen Akzeptanz/Befürwortung von religiös motivierter Gewalt, aber fast 30% der Personen mit schlechten oder nicht vorhandenen Deutschkenntnissen. Da schlechtere Deutschkenntnisse wohl meist auch mit weniger Kontakten mit der Mehrheitsgesellschaft einhergehen, fehlt dadurch wohl oft auch das Verständnis für lokal wichtige Werte und Normen.

Auch hier zeigt sich die Wichtigkeit der Förderung besserer Deutschkenntnisse bei muslimischen Zuwanderern, aber auch für deren konsequente Einforderung.

Abb. 62: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Migrationshintergrund

Muslim*innen aller Migrationshintergründe lehnen mit einer klaren Mehrheit religiös begründete Gewalt ab. Befürworter derselben finden sich am häufigsten bei Muslim*innen mit arabischem Migrationshintergrund, mit Abstand am seltensten bei südosteuropäischem Migrationshintergrund.

Abb. 63: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Migrationsmotiv

Muslim*innen aller Zuwanderungsmotive lehnen mit einer klaren Mehrheit jede Form religiös begründeter Gewalt ab. Personen, welche aus Gründen der Asylsuche nach Österreich kamen, zeigen etwas häufiger Akzeptanz/Befürwortung religiös begründeter Gewalt.

Abb. 64: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Handlungstabus

Hier wurde gefragt, welche Handlungen Muslim*innen in einer nichtmuslimischen Gesellschaft unbedingt verweigern sollten: Sowohl die Ablehnung des gemeinsamen Schwimmunterrichts von Mädchen und Jungen wie auch die Verweigerung des Militärdienstes (da man in einer nichtmuslimischen Armee möglicherweise auch gegen muslimische Länder kämpfen müsste) gehen mit einer deutlich häufigeren Akzeptanz religiös begründeter Gewalt einher.

Abb. 65: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Bekleidungsexpectungen an Muslima

Auch bei den Personen, welche die Verhüllung der weiblichen Formen bzw. für das Tragen eines Kopftuchs befürworten, ist die deutlich überwiegende Mehrheit eindeutig gegen religiös begründbare Gewalt eingestellt. Jedoch nimmt bei der Befürwortung des Tragens eines Kopftuchs die Häufigkeit der Akzeptanz von religiös begründbarer Gewalt auf das Doppelte zu. Der Wunsch nach der Verhüllung der weiblichen Formen geht mit einer etwas geringeren Zunahme der Akzeptanz religiös begründeter Gewalt verglichen mit dem Wunsch nach dem Kopftuch einher.

4.7 Was gilt für Muslim*innen als ‚Beleidigung‘ des Islams?

In vielen Fällen wird ‚Beleidigung des Islams‘ als Begründung der Verhängung drastischer Strafen⁷⁰ genannt wie z.B. die Fatwa gegen Salman Rushdie 1989⁷¹ oder für Anschläge, wie z.B. beim Attentat 2015 auf die Zeitschrift Charlie Hebdo. Um herauszufinden, was als Beleidigung des Islams verstanden wird, wurde im Fragebogen eine Frage mit Mehrfachantwortmöglichkeit eingefügt:

Abb. 66: Was ist eine Beleidigung des Islams?

Alle drei auf Mohammed bezogenen Aussagen bzw. Handlungen wurden in hohem Maße als Beleidigung des Islams eingestuft und finden sich unter den fünf am häufigsten als Beleidigung eingestuften Aussagen/Handlungen. Die Identifikation mit dem Islam scheint daher in starkem Maße über die Person Mohammeds zu erfolgen und eine Kritik an ihm wird von vielen automatisch als Kritik am Kern des Islam empfunden.

⁷⁰ Siehe z.B. Qantara.de (2021). *Morddrohungen gegen algerischen Wissenschaftler nach "Beleidigung des Islam"*.

⁷¹ Die Zeit (2012). *Salman Rushdie: Ein Leben mit der Fatwa*.

Wer religiös begründete Gewalt befürwortet, seien es Hinrichtungen oder Körperstrafen, sieht auch deutlich häufiger als andere in spezifischen Handlungen und Aussagen eine Beleidigung des Islams:

Abb. 67: Beleidigung des Islams nach Befürwortung religiöser Gewalt

Personen, welche religiös begründete Gewalt befürworten, interpretieren deutlich häufiger als andere Muslim*innen Aussagen oder Handlungen als Beleidigung des Islams. Nur 12,7% der Personen, welche keinerlei Sympathie für religiöse Gewalt zeigen, sind der Ansicht, dass die Aussage, dass andere Religionen dem Islam gleichwertig seien, eine Beleidigung des Islams darstellt. Bei Personen, welche religiös begründete Hinrichtungen befürworten, sind dies hingegen bereits 46,4%.

Muslim*innen, welche religiöse Gewalt befürworten, reagieren auch viel sensibler auf Interpretationen, Koransuren mit Gewaltinhalten rein zeitgebunden zu verstehen und sehen auch darin bereits eine Beleidigung des Islams.

Personen, welche religiös begründete Gewalt ablehnen, sind in allen Fragepunkten deutlich seltener der Ansicht, dass etwas eine Beleidigung des Islams darstellt.

4.8 Einstellungen zur Muslimbruderschaft

Die klandestin agierende Muslimbruderschaft ist wohl eine der prominentesten islamistischen Bewegungen.^{72 73 74} Sie wurde 1928 in Ägypten von Hasan al-Banna gegründet und begann sich in Europa spätestens in den 1990ern zunehmend von ihrer Mutterorganisation und Dependancen in der arabischen Welt zu emanzipieren,⁴⁴ was auch dazu führte, dass sich diverse europäische Zweige der in Österreich spätestens seit den 1960ern ansässigen Bruderschaft stark voneinander unterscheiden. Als ursprünglich reform-salafistische Strömung,⁷⁵ setzt sie sich für ein Islamverständnis ein, welches alle Aspekte des alltäglichen Lebens als allumfassendes System (*shumūliyya*) begreift, und als Gegenreaktion auf den sich ausbreitenden Säkularismus, zu reglementieren sucht. Gemäß der Doktrin "Islam ist Religion und Staat" wird Politik somit als untrennbar von Religion aufgefasst.⁷⁶ Die Muslimbruderschaft vertritt in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich fundamental ausgeprägte Positionen, weshalb ihre Bewertung in dieser Studie auch stark variieren kann. Während sich die Bruderschaft im Nahen Osten offen für die Etablierung eines Islamischen Staats basierend auf der Scharia ausspricht,⁷⁷ oder beispielsweise in Gaza gewaltbereite Ausprägungen hervorbrachte,⁷⁸ versucht sie beispielsweise in Europa ihre Ziele im Rahmen des legalistischen Islamismus zu erreichen.

⁷² Vidino (2020 :7)

⁷³ Scholz et al. (2019)

⁷⁴ Heine et al. (2012)

⁷⁵ Maréchal (2008:244)

⁷⁶ ibid. 89

⁷⁷ Rosefsky Wickham (2013)

⁷⁸ Die Hamas in Gaza wurde 1987 als Dependence der Muslimbruderschaft gegründet.

Abb. 68: Meinung zu Muslimbruderschaft

Etwas mehr als ein Viertel der Befragten hat eine positive Meinung über die Muslimbruderschaft, etwas mehr als ein Drittel hingegen eine negative Meinung über dieselbe.

Abb. 69: Wertschätzung der Muslimbruderschaft nach Migrationshintergrund

Die Bewertung der Muslimbruderschaft fällt bei Personen mit türkischem Migrationshintergrund eher positiv aus, während sie bei Personen mit anderen Migrationshintergründen in der Regel deutlich negativ ist. Dies lässt sich teilweise dadurch erklären, dass auch die Muslimbruderschaft in verschiedenen Ländern sehr unterschiedlich wahrgenommen wird und entsprechend unterschiedliche Ausformungen annahm. In der Türkei bspw. gewann die Organisation in den

letzten Jahren, nicht zuletzt auch durch das Zutun des Präsidenten Erdogan, an Status und Präsenz. Der Muslimbruderschaftsableger Ennahda (Tunesien) und das Mouvement de la Société de la Paix (Algerien) nehmen auch aktiv als Parteien an politischen Prozessen teil. In Ägypten gewann sie unter Mohamed Morsi 2012 sogar die nationalen Wahlen, wurde dann aber ebenda 2013 als Terrororganisation eingestuft. Selbiges gilt auch für die palästinensische Hamas, welche als Ableger der Muslimbruderschaft eine *de facto* Diktatur errichtete und bspw. auch von der EU als Terrororganisation eingestuft wird. Auch in Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten wurde die Organisation verboten, ihr libyscher Ableger nahm wiederum aktiv am libyschen Bürgerkrieg teil, während sich die im Sudan bis 2019 herrschende Nationale Kongresspartei ebenfalls auf die Muslimbruderschaft beruft.

Abb. 70: Meinung zu Muslimbruderschaft nach Alter

Je älter die Personen sind, desto negativer fallen die Meinungen zur Muslimbruderschaft aus, je jünger die Personen sind, desto positiver. Eine Erklärung hierzu könnte der Tatsache geschuldet sein, dass die Muslimbruderschaft eine sehr effiziente Jugendarbeit betreibt und Organisationen wie bspw. der Muslimischen Jugend Österreich (MJÖ) von Autoren wie Lorenzo Vidino⁷⁹ oder Ednan Aslan⁸⁰ ein ideologisches Naheverhältnis zur Muslimbruderschaft nachgesagt wird.

⁷⁹ Kurier (2014). Österreich ist eine gute Basis für Muslimbrüder.

⁸⁰ Zöchling (2014)

Die Muslimbruderschaft ist in Europa als eine Geheimgesellschaft aktiv, die weder öffentliche Mitgliederlisten führt noch unter ihrem Namen das Licht der Öffentlichkeit sucht, weshalb nicht direkt erfragt werden kann, welche Einstellungen Mitglieder der Muslimbruderschaft aufweisen. In der Folge wird daher versucht, die Einstellungen von Personen zu messen, welche der Muslimbruderschaft positiv gegenüberstehen.

Abb. 71: Gleichwertigkeit von Religionen nach Meinung zu Muslimbrüdern

Im Narrativ und der Ideologie der europäischen Muslimbruderschaft ist nur wenig Platz für Pluralismus und der Islam wird als überlegen und letztendlich siegreich in einem zivilisatorischen Kampf gesehen.⁸¹ Dies zeigt sich auch hier: Personen, welche die Muslimbruderschaft sehr positiv bewerten, sind 4x häufiger als andere der Ansicht, dass es eine Beleidigung des Islams sei, andere Religionen als dem Islam gleichwertig zu bezeichnen.

⁸¹ Maréchal (2008:245-262)

Abb. 72: Missionierung nach Meinung zu Muslimbrüdern

Personen, welche den Muslimbrüdern positiv gegenüberstehen, halten es wesentlich häufiger für die Pflicht von Muslim*innen, Andersgläubige vom Islam zu überzeugen. Auch dies findet seine Bestätigung in anderen Quellen: Die Muslimbruderschaft hat sich unter anderem der pro-aktiven Verbreitung des Islam in Europa verschrieben. Nach den Annahmen der Muslimbrüder wird das Christentum weiter an Relevanz verlieren und schlussendlich vom Islam abgelöst werden - eine Logik, die durch die Missionierung von Andersgläubigen entsprechend beschleunigt werden soll.

Abb. 73: Lebenseinsatz für Ummah nach Meinung zu Muslimbrüdern

Personen, welche der Muslimbruderschaft positiv gegenüberstehen, sind deutlich häufiger der Ansicht, dass es sich lohnt, ihr Leben für die *Ummah*⁸² zu riskieren.

Abb. 74: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Meinung zu Muslimbrüdern

Muslim*innen, welche die Muslimbruderschaft positiv bewerten, neigen deutlich häufiger zur Befürwortung von konkreten Gesetzesübertretungen bei Widerspruch von islamischem mit staatlichem Recht.

⁸² Der Begriff „Ummah“ bezeichnet im Islam im weiteren Sinn die religiös begründete Gemeinschaft aller Muslime weltweit. Er wird jedoch auch vergleichbar mit dem Begriff „Volk“ oder „Nation“ verwendet oder kann sich auf die muslimische Gemeinschaft eines Landes beschränken.

Abb. 75: Akzeptanz von Pluralismus nach Meinung zu Muslimbrüdern

Personen, welche eine eher oder sehr positive Meinung der Muslimbruderschaft haben, weisen deutlich häufiger Einstellungen auf, welche sie in Konflikt mit einer pluralistischen Gesellschaft bringen können. Mehr als die Hälfte von ihnen (53,9%) plädiert für die Diskriminierung bzw. Bestrafung von verschiedenen gesetzlich erlaubten Handlungen und Einstellungen, welche das Recht von Personen auf selbstbestimmtes Leben betreffen. Bei Personen, welche ihnen weniger offen gegenüberstehen, sind es hingegen weniger als 30%.

Abb. 76: Religiöse Toleranz nach Meinung zu Muslimbrüdern

Personen mit einer positiven Einstellung zur Muslimbruderschaft befürworten deutlich häufiger Diskriminierung und Bestrafung von Personen mit abweichenden religiösen Einstellungen als Personen, die der Muslimbruderschaft negativer gegenüberstehen (29,1% : 15,5%).

Abb. 77: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Meinung zu Muslimbrüdern

Muslim*innen, welche der Muslimbruderschaft positiv gegenüberstehen, neigen deutlich öfter zum Verständnis für/zur Befürwortung religiös begründeter Gewalt (31,0%: 14,0%).

Zusammenfassend kann man somit sagen, dass Muslim*innen, welche eine positive Einstellung gegenüber der Muslimbruderschaft zeigen, deutlich häufiger abwertende Einstellungen gegenüber anderen Religionen aufweisen, deutlich häufiger zu religiöser Intoleranz neigen, das Prinzip des Leben-und-leben-Lassens deutlich weniger schätzen und auch häufiger Handlungen befürworten, welche lokalen staatlichen Gesetzen widersprechen.

4.9 Einstellungen zum Salafismus

Salafisten⁸³ interpretieren den ihrer Meinung nach einzig wahren Islam als jenen der Zeit des Propheten Mohammed und seiner Gefährten, sowie der unmittelbar darauffolgenden Epoche. Dies führt zu einer Fixierung auf die Frühzeit des Islam und zu einer Ablehnung all dessen, was nicht aus diesen Quellen abgeleitet werden kann. Salafisten streben an, kleinste Details der überlieferten Handlungen des Propheten Mohammed als Alltagshandlungen in ihr Leben zu integrieren und diese somit zu sakralisieren. Die salafistische Glaubensauslegung kann in den quietistischen, den jihadistischen und den politischen Salafismus eingeteilt werden, die sich primär in Detailfragen unterscheiden (bspw. Gewaltanwendung). Der nicht gewaltbereite quietistische Salafismus ist zahlenmäßig die am weitesten verbreitete der drei Gruppen, eine grundlegende Ablehnung des staatlichen Rechts ist jedoch allen drei Gruppen gemein.

Abb. 78: Wertschätzung von Salafisten

⁸³ Die Bezeichnung „Salafismus“ bzw. „Salafisten“ wird von jenen, die dieser Strömung des Islam zugerechnet werden, nicht einheitlich verwendet. Einerseits wird diese Bezeichnung von einigen Vertretern dieser Strömung abgelehnt, andererseits werden andere Bezeichnungen wie ‚die Rechtgeleiteten‘ oder die ‚Altvorderen‘ bevorzugt. Es ist nicht auszuschließen, dass der Aspekt der Terminologie hier einen verzerrenden Einfluss auf die Befragung gehabt haben könnte.

Oberflächlich scheint es eine sehr geringe Zustimmung zu Salafisten zu geben. Erstaunlich ist der hohe Prozentsatz von Personen, die angaben, dass ihnen Salafisten unbekannt seien.

Abb. 79: Wertschätzung von Muslimbrüdern nach Meinung zu Salafisten

Muslim*innen mit positiver Einstellung zu den Salafisten haben auch überwiegend positive Einstellungen zu den Muslimbrüdern (Die sehr kleinen Fallzahlen erlauben aber nicht, diese Aussage als gesichert zu sehen). Hingegen geht eine negative Einstellung zu Salafisten mit einer deutlichen Ablehnung der Muslimbrüder einher.

Abb. 80: Einstellung zu Salafisten nach Meinung zu Muslimbrüdern

Positive Einschätzungen von Salafisten finden sich fast ausschließlich (mit einem relativ geringen Anteil von einem Zehntel) bei jenen Personen, welche eine positive Meinung von Muslimbrüdern aufweisen.

Abb. 81: Meinung zu Ibn Taymiyyah nach Meinung zu Salafisten und Muslimbrüdern

Sympathisanten der Salafisten denken deutlich positiver über den Gelehrten Ibn Taymiyyah als Sympathisanten der Muslimbrüder. Ibn Taymiyyah war jedoch 396 der 1019 Befragten nicht bekannt. Dies ist insofern relevant, da Ibn Taymiyyah als ein Ideologe des modernen Islamismus angesehen werden kann, der auch die Grundlagen des Salafismus geprägt hat.⁸⁴ Innerhalb der Muslimbruderschaft gilt Hasan al-Banna nicht nur als ihr Begründer, sondern auch als erster geistlicher Führer.⁸⁵ Dieses Ergebnis unterstreicht hier vor allem die einflussreiche Rolle islamistischer Ideologen und deren Wirken auf unterschiedliche Bewegungen.

⁸⁴ Manji (2005: 153)

⁸⁵ Mitchell (1969)

4.10 Antisemitismus: Meinung über und Differenzierung zwischen Juden und Israelis

Sowohl im Koran⁸⁶ wie auch in den Ahadith⁸⁷ gibt es verschiedene Passagen, welche als judenfeindlich/antisemitisch gedeutet werden können, weshalb Einstellungen zu Juden und Israelis abgefragt wurden.

Abb. 82: Wertschätzung von Juden

Der größte Teil der Befragten sieht Juden neutral, also weder positiv noch negativ. Etwas mehr als jeder Vierte denkt eher oder sehr negativ über Juden, etwa jeder Siebente hat eine eher oder sehr positive Meinung über sie. Das ergibt insgesamt eine leicht negative Einstellung der Befragten zu Juden.

Berücksichtigt man die Religiosität der Befragten, so zeigt sich ein wahrnehmbarer (und statistisch hoch signifikanter) Zusammenhang zwischen Religiosität und einer Verschlechterung der Meinung über Juden ($r=0,232$). Je religiöser, desto eher negativer denken die Befragten über Juden.

⁸⁶ Siehe z.B. Sure 5:51 nach Paret: „Ihr Gläubigen! Nehmt euch nicht die Juden und die Christen zu Freunden! Sie sind untereinander Freunde (aber nicht mit euch). Wenn einer von euch sich ihnen anschließt, gehört er zu ihnen (und nicht mehr zu der Gemeinschaft der Gläubigen). Allah leitet das Volk der Frevler nicht recht.“

⁸⁷ Siehe z.B. Saheeh al-Jaami as-Sagheer, 6/276, Hadithnr 7752: „Abu Hurairah überlieferte uns, dass der Gesandte Allahs (ALLAHS Segen und Frieden mit ihm) sagte, „Die Stunde wird nicht eher kommen, bevor die Muslime gegen die Juden kämpfen und sie töten werden. Ein Jude wird versuchen sich hinter einem Felsen oder einem Baum zu verstecken und der Felsen und der Baum wird sprechen, Oh Muslim, Oh Diener Allahs, hinter mir ist ein Jude. Komm und töte ihn.““

Abb. 83: Wertschätzung von Juden nach Religiosität

Die Befragten differenzieren in hohem Maße in ihrer Wertschätzung zwischen Juden und Israelis (also Juden, die in Israel leben):

Abb. 84: Wertschätzung von Israelis

Mehr als die Hälfte der Befragten hat demnach eine sehr oder eher negative Meinung von Israelis, hingegen hat nur jeder Sechzehnte eine sehr oder eher positive Meinung von Israelis. Deren Meinungsbild ist deutlich negativer als jenes über Juden.

Eine Erklärung für diesen Unterschied im Meinungsbild könnte im Einfluss der Einschätzung des Nahostkonflikts liegen:

Abb. 85: Zusammenhang zwischen Palästinapolitik und Meinung über Israelis

Zusammenhang zwischen Wahrnehmung der Politik Israels in Palästina und Meinung über Israelis (n=834)

			Wie denken Sie über die Politik Israels gegenüber Palästina?	Wie denken Sie über Israelis?
Spearman-Rho	Wie denken Sie über die Politik Israels gegenüber Palästina?	Korrelationskoeffizient	1,000	,473**
		Sig. (2-seitig)	.	,000
		N	876	834
	Wie denken Sie über Israelis?	Korrelationskoeffizient	,473**	1,000
		Sig. (2-seitig)	,000	.
		N	834	895

** . Die Korrelation ist auf dem 0,01 Niveau signifikant (zweiseitig).

Bei der Meinung über Israelis gibt es somit einen starken und statistisch hoch signifikanten Zusammenhang zwischen der Meinung über Israelis und der Einschätzung der Politik Israels gegenüber Palästina:⁸⁸ Je negativer die Palästinapolitik der Israelis beurteilt wird, desto negativer ist auch die Meinung über die Israelis.

Auch wenn man den Einfluss der Religiosität als Kontrollvariable herausrechnet, bleibt dieser Zusammenhang zwischen der – meist negativen - Wertschätzung der Israelis und ihrer Palästinapolitik fast zur Gänze bestehen: die Korrelation zwischen der Einschätzung der Palästinapolitik Israels und der Wertschätzung von Israelis sinkt dann nur geringfügig von $r=0,473$ auf $r = 0,401$. Das könnte bedeuten, dass der Palästina Konflikt deutlich mehr Einfluss auf die negativen Einstellungen von Muslim*innen zu Israelis zu haben scheint als die Religion.

Zusammenfassend lässt sich wohl sagen, dass gegenüber Juden eine leicht negative Einstellung, gegenüber Israelis sogar eine stark negative Einstellung unter Muslim*innen vorhanden ist. Zu einem kleineren Teil scheinen für diese Vorurteile auch religiöse Einstellungen mitverantwortlich zu sein. Jedoch differenzieren die Befragten deutlich zwischen Israelis und Juden: Juden werden wesentlich positiver beurteilt, da sie weniger mit der israelischen Palästinapolitik assoziiert werden.

⁸⁸ Den Autoren ist bewusst, dass verschiedene Nationen den völkerrechtlichen Status der betreffenden Region bzw. die jeweiligen Ländernamen unterschiedlich betrachten. Sowohl im Fragebogen als auch in der vorgelegten Studie wird ideologiefrei und aus pragmatischen Gründen der erleichterten Verständlichkeit der Ländername „Palästina“ gebraucht.

4.11 Einstellungen zu staatlichen Gesetzen vs. religiösen Geboten

Wenn sich verschiedene Einstellungen mancher muslimischer Gruppen stark von denen der Mehrheitsgesellschaft unterscheiden, stellt sich die Frage, ob auch gegenüber dem staatlichen Recht, das ja für alle gelten sollte, unterschiedliche Einstellungen vorliegen.

Eine bei Umfragen unter Muslim*innen oft verwendete Frage ist, welche Verhaltensnormen bei Widerspruch von staatlichem Recht und dem Koran anzuwenden sind. So stimmten in einer rezenten deutschen Studie 47% der befragten Muslim*innen mit türkischem Migrationshintergrund der Aussage zu: „Die Befolgung der Gebote meiner Religion ist für mich wichtiger als die Gesetze des Staates, in dem ich lebe“ (Pollack 2010:14).

Bei Fragen ähnlichen Typs scheinen christliche Gruppen formal gesetzesbejahender als Muslim*innen zu sein:

Abb. 86: Einstellungen zu staatlichem Recht nach Religion (Koopmans 2015)

Nach der Studie von Koopmans (2015:33-57) über Fundamentalismus in Westeuropa gaben 2015 nur etwa 13% der Christ*innen, aber etwa 65% der Muslim*innen, dem religiösen Recht gegenüber dem staatlichen Recht den Vorzug. Muslim*innen der Zweiten Generation neigen etwas weniger zur Bevorzugung des religiösen Rechts (Koopmans 2015: 43).

In der vorliegenden Studie wurde eine ähnliche Frage gestellt:

Abb. 87: Sind staatliche Gesetze bei Widerspruch zu Koran zu befolgen?

Fast 40% der Befragten scheinen nach diesen Ergebnissen dazu zu tendieren, dem religiösen Recht bei Widerspruch zum staatlichen Recht den Vorzug zu geben und damit im Konfliktfall die Verletzung staatlicher Gesetze zu befürworten. Kann man daraus schließen, dass Muslim*innen, welche der Ansicht sind, dass die Gesetze Österreichs eher nicht oder niemals zu befolgen sind, falls sie dem Koran widersprechen, sich nicht an Österreichs Gesetze halten? Dies klingt – nicht zuletzt aufgrund des hohen Prozentsatzes, der dieser Ansicht zustimmt – auf den ersten Blick sehr beunruhigend, sind doch die staatlichen Gesetze und der Respekt vor ihnen im Normalfall die unverzichtbare Basis für das Zusammenleben unterschiedlicher Gruppen.

In seinem Buch ‚The House of Islam‘ schreibt Ed Husain jedoch eindringlich, dass im Gegensatz zu den meisten christlichen Gesellschaften die islamische Identität wesentlich für muslimische Gesellschaften und Individuen bleibt:

“In contrast to a vanished Christendom, ‘the Muslim world’ still exists and is vibrant in its faith-based identity”

(Ed Husain 2018:12)

„The changes that the Muslim world in general, and the Middle East in particular, will need in order to conserve what is best in those societies include religious faith, family values, a sense of the sacred in the public space, and maintaining a belief in life beyond this world.”

(Ed Husain 2018:273)

Diese Aussage wird auch durch weltweite Umfragen unter Muslim*innen wie dem PEW-Report 2013 bestätigt, bei welchem mehr als 40.000 Muslim*innen weltweit befragt wurden:

Abb. 88: Moral und Glaube (PEW)

Is It Necessary to Believe in God to be a Moral Person?

Median % of Muslims who say yes

*Data for all countries except Niger from "Tolerance and Tension: Islam and Christianity in Sub-Saharan Africa."

PEW RESEARCH CENTER Q16.

Diagramm aus (Lugo et al. 2013:24)

In traditionell christlichen westlichen Staaten, in welchen Staat und Religion meist strikt getrennt sind, ist die Religion ein zusätzliches Element des Lebens, aber nicht das zentrale Organisationsprinzip dafür – wenngleich es hier natürlich auch individuelle und juristische Ausnahmen geben mag. Für viele Muslim*innen – selbst wenn ihre Religiosität abzunehmen scheint - scheint diese Trennung jedoch nicht in gleicher Weise gegeben zu sein. Sich pauschal vom Heiligsten, nämlich dem Koran, zugunsten des staatlichen Rechts zu distanzieren, könnte vergleichbar sein mit der Zurückweisung der eigenen Kultur und der Feststellung, dass etwas so „Abstraktes“ wie die Gesetze wichtiger als die eigene Familie sei. Es ist denkbar, dass der Koran als pauschale Idee im nicht hinterfragbaren Über-Ich⁸⁹ sitzt, eine Position, welche die Bibel im Vergleich bei den allermeisten Christ*innen wohl nicht (mehr) aufweist.

Es stellt sich daher die Frage, ob die eklatanten Unterschiede der Antworten von Christ*innen und Muslim*innen auf diese Frage in der Studie von Koopmans und vielen anderen („Sind staatliche

⁸⁹ „Das Über-Ich ist gemäß Sigmund Freud die psychische Instanz, die die Wertvorstellungen und Normen und die moralischen Prinzipien repräsentiert, die von einem Menschen beginnend mit seiner frühkindlichen Entwicklung erworben worden sind. Als eine Art Gewissen dient es zur Beobachtung des Ichs in seiner Auseinandersetzung mit den impulsiven Es-Ansprüchen. Zugleich ist es der "Ort", der meist bis zum 5. Lebensjahr abgeschlossenen Verinnerlichung von Werten und Normen der Eltern und der Gesellschaft.“ Beschreibung dieses Freud-Konzepts übernommen von http://teachsam.de/psy/psy_pers/psy_pers_freud/psy_pers_freud_2.htm (online abgerufen am 20.11.22)

Gesetze zu befolgen, wenn Sie dem Koran/der Bibel widersprechen?“) auch bestehen blieben, wenn die Forschungsfrage umformuliert würde; wenn also sowohl bei Abfragen bei Christ*innen wie auch bei Muslim*innen statt des Namens der heiligen Schriften ein Begriff gewählt würde, welcher bei beiden religiösen Gruppen im Über-Ich sitzt, wie das ‚Gewissen‘. Es ist für die Autor*innen denkbar, dass sich bei Formulierungen wie „Sind staatliche Gesetze zu befolgen, wenn diese Ihrem Gewissen widersprechen?“ die Antworten von Muslim*innen und Christ*innen weitgehend aneinander annähern könnten, dass dann wesentlich mehr Christ*innen ihr Gewissen über das staatliche Gesetz stellen würden, als wenn man sie nach der Priorität von Bibel oder staatlichem Recht fragt.

Um zu überprüfen, wozu Muslim*innen wirklich bei konkreten Anlassfällen tendieren, wurden in der vorliegenden Studie eine Reihe von Fragen zu verschiedenen Situationen gestellt und ob in diesen Fällen Handlungen befürwortet würden, welche nach österreichischem Recht gesetzwidrig wären. Es wurden dabei Situationen ausgenommen, die sowohl in muslimischen wie westlichen Gesellschaften zu Sanktionen und Bestrafungen führen würden (wie Diebstahl, Mord etc.). Ausgewählt wurden Handlungen bzw. Einstellungen, welche nach österreichischem Recht straffrei und erlaubt sind, jedoch nach zumindest einzelnen Interpretationen von Suren und Ahadith verwerflich und zu bestrafen sind (wie z.B. der Abfall vom islamischen Glauben). Gleichermaßen wurden Beispiele aufgenommen, wie z.B. die Befürwortung von „Glaubenshütern“, welche in spezifischen muslimischen Gesellschaften vorkommen, jedoch in Österreich auch in Konflikt mit bestehenden Gesetzen geraten können.

Es wurde dabei **niemals** gefragt, ob man selbst die Handlungen begehen würde, also konkret das Gesetz brechen würde, sondern es wurde danach gefragt, ob diese Handlungen zu befürworten seien, ob man also eine – dem österreichischen Gesetz (bzw. der Europäischen Menschenrechtskonvention, welche im Verfassungsrang steht und den Kern der österreichischen Grundrechtsgesetzgebung darstellt) widersprechende – Handlung befürworten würde, wie z.B.

- Befürwortung von Zwangsverheiratung: „Meine Tochter soll die Person heiraten, welche die Familie auswählt.“^{90 91}

⁹⁰ Bezüglich der islamrechtlichen Legitimierung arrangierter Ehen durch sogenannte *Walīs* (männliche Vormunde der Frau) siehe Spectorisky (2010:64)

⁹¹ Siehe § 106a StGB (1) Wer eine Person mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung oder Drohung mit dem Abbruch oder Entzug der familiären Kontakte zur Eheschließung oder zur Begründung einer eingetragenen Partnerschaft nötigt, ist mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. (2) Ebenso ist zu bestrafen, wer eine Person in der Absicht, dass sie in einem anderen Staat als in dem, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder in dem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, zur Eheschließung oder zur Begründung einer eingetragenen Partnerschaft gezwungen werde (Abs. 1), durch Täuschung über dieses Vorhaben verleitet oder mit Gewalt oder durch gefährliche Drohung oder Drohung mit dem Abbruch oder Entzug der familiären Kontakte nötigt, sich in einen anderen Staat zu begeben, oder sie mit Gewalt oder unter Ausnützung ihres Irrtums über dieses Vorhaben in einen anderen Staat befördert. (3) § 106 Abs. 2 gilt sinngemäß.

- Befürwortung von Sittenwächtern: „Glaubenshüter (z.B. Islamische Religionspolizei) wachen über die Sitten.“⁹²
- Befürwortung von „Ich fühle mich als Muslim verpflichtet, den Verkauf von Alkohol an Muslim*innen zu verhindern.“⁹³
- Befürwortung von körperlicher Bestrafung (im Falle von z.B. Widerspruchs einer Ehefrau gegenüber ihrem Mann, bei Abfall vom Islam, bei Homosexualität, bei Verweigerung des Beischlafs seitens der Ehefrau, bei Beleidigung des Islams, bei Atheismus etc.)⁹⁴
- Befürwortung von Hinrichtungen (z.B. im Falle der Beleidigung des Propheten, des Abfalls vom Islam, bei Homosexualität, bei Ehebruch, bei Atheismus)^{95 96 97}

Es sei hier nochmals darauf hingewiesen, dass aus dieser Befragungsmethode nach Ansicht der Autor*innen nicht geschlossen werden kann, dass die Befürworter derartiger Handlungen auch tatsächlich bereit wären, dieselben auszuführen, genauso wenig, wie man von einem Befürworter der Todesstrafe in Österreich automatisch annehmen könnte, dass er auch persönlich bereit wäre, jemand zu töten.⁹⁸ Man kann also durch diese Fragen nicht auf die Handlungsbereitschaft der Befragten zur Gesetzesübertretung schließen, sondern nur auf die dahinterstehenden Werte. Falls diese Einstellungen/Werte in einer engen Subgruppe der Gesellschaft dominant sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sich innerhalb dieser Subgruppe auch jemand findet, welcher sich zu diesen Taten ermutigt fühlt. Es geht also in diesem Abschnitt darum, ob im Bereich der Gesetzgebung eine Wertegemeinschaft mit der Mehrheitsgesellschaft vorhanden ist, welche im Augenblick die hinter diesen Fragen stehenden Einstellungen noch mehrheitlich ablehnt.

Im folgenden Diagramm wird erkennbar, wie häufig die Befragten Gesetzesverletzungen befürworteten, wenn diese gleichzeitig durch Koran und/oder Ahadith gedeckt wären:

⁹² Hierbei handelt es sich um eine Einschränkung der negativen Religionsfreiheit: Zwang auf Ausübung einer bestimmten Religionsauffassung. Siehe hierzu Artikel 9 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit

⁹³ Siehe ebenfalls Artikel 9 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) – Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

⁹⁴ Wörtliche Formulierung: „Wann sollte jemand körperlich bestraft werden (mit Schlägen etc.)?“ Siehe bspw. Artikel 3 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) – Verbot der Folter.

⁹⁵ Wörtliche Formulierung: „Was sollte mit vom Islam Abgefallenen geschehen? (mit Ankreuzmöglichkeit der oben genannten Alternativen)

⁹⁶ Siehe Artikel 2 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) - Recht auf Leben.

⁹⁷ Generell ist zudem das Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit berührt.

⁹⁸ 2001 waren 20% der befragten Österreicher für die Todesstrafe, siehe hierzu: Der Standard (2001). *45 Prozent der Österreicher können sich Todesstrafen vorstellen.*

Abb. 89: Befürwortung von konkreten Gesetzesverletzungen

Etwa 70% der Befragten befürworteten bei keiner der oben genannten Fragen religiös begründbare Gesetzesübertretungen, etwa jede achte Person befürwortete mehrere Gesetzesverletzungen. Die überwiegende Mehrheit der Befragten zeigt somit bei konkreten Fragen keine Tendenz der Befürwortung von Gesetzesverletzungen.

Abb. 90: Befürwortete konkrete Gesetzesverletzungen

Die meisten und häufigsten dieser befürworteten potentiellen Gesetzesverletzungen richten sich an die eigene muslimische Community. Sie reichen von der Befürwortung der Einschränkung der persönlichen Freiheit (wie z.B. der Verhinderung des Verkaufs von Alkohol an Muslim*innen oder der Befürwortung von Glaubenswächtern), von der Zwangsheirat bis zu verschiedenen Formen der Gewalt wie körperlicher Gewalt oder sogar Hinrichtung. Eine Reihe dieser potentiellen Gesetzesverletzungen kann zwar mit manchen Interpretationen von Suren und/oder Ahadith begründet werden, findet ihre Basis aber sehr wahrscheinlich (auch) in Teilen in außerreligiösen Traditionen wie z.B. die Zwangsheirat oder das Recht der Gewaltanwendung gegen seine Frau bei Verstößen gegen manche Normen.

Es ist dabei allerdings zu berücksichtigen, dass bei der Befürwortung von einzelnen dieser Fragen eine Gesetzesverletzung zwar wahrscheinlich, aber nicht gesichert ist. So kann beispielsweise die Formulierung ‚Meine Tochter soll den Mann heiraten, den die Familie auswählt‘ auch bedeuten, dass die Familie einen Vorschlag macht, den die Tochter annehmen kann, aber nicht annehmen muss. Gleiches gilt für die Verheiratung des Sohnes. Diese drei Fragen geben somit zwar mit Sicherheit Aufschluss über Wertekonflikte (weil es um eine Geringschätzung individueller Freiheitsrechte geht), aber noch nicht zwingend über tatsächlich vorliegende Gesetzesverletzungen.

Daher wird in der Folge noch eine alternative Berechnung von Gesetzesverletzungen angeboten, aus welchen diese drei Punkte ausgeklammert sind. In den entsprechenden Diagrammen wird dabei der Zusatz ‚alternativ‘ eingefügt:

Abb. 91: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (alternativ)

Nach dieser Berechnung würden somit nur mehr etwa 15% Gesetzesverletzungen bei Widerspruch von religiösem zu staatlichem Recht befürworten.

4.11.1 Vergleich von pauschalen mit spezifischen Aussagen zur Priorität staatlichen oder religiösen Rechts

Es wurde bereits oben andiskutiert, ob und in welchem Maße die pauschale Aussage, dass man dem staatlichen oder religiösen Recht die Priorität gebe, tatsächlich für die Praxis relevant ist. Dieser Zweifel wird erhärtet durch den folgenden Vergleich der pauschalen Einstellungen zur Gesetzesverletzung mit der Befürwortung von Gesetzesübertretungen in konkreten Anlassfällen:

Abb. 92: Pauschale und detaillierte Gesetzesverletzungen im Vergleich

Die mangelnde Zuverlässigkeit der Deutung pauschaler Aussagen wird anhand dieses Diagramms deutlich: ca. 20% der Personen, welche angaben, dass staatliche Gesetze auch bei Widerspruch zum Koran **unbedingt** einzuhalten wären, befürworteten Gesetzesübertretungen, wenn die Fragen spezifischer wurden. Gleichermäßen fand sich bei fast der Hälfte derer, welche angaben, dass staatliche Gesetze **niemals** bei Widerspruch zum Koran einzuhalten wären, keine einzige befürwortete Gesetzesübertretung. Das bedeutet, dass viele niemals pauschal angeben würden, dass das staatliche Recht wichtiger als die Vorgaben des Koran wäre, dass die gleichen Personen aber dennoch in der Praxis zum staatlichen Recht tendieren würden und sich damit als verlässliche und gesetzestreue Bürger eines säkularen Staates erweisen können.

Vergleicht man die pauschalen Aussagen mit der reduzierten Anzahl an potentiellen Gesetzesverletzungen, wird die Aussage noch deutlicher:

Abb. 93: Pauschale und detaillierte Gesetzesverletzungen (alternativ)

Nun würden bereits etwa drei Viertel derer, welche angaben, dass religiöses Recht stets wichtiger als das staatliche wäre, niemals eine Verletzung des staatlichen Rechts befürworten.

4.11.2 Priorität des staatlichen Rechts nach Einstellungen & Eigenheiten

Abb. 94: Einstellung zu staatlichem Recht nach Akzeptanz als Muslim

Personen, welche sich als Muslim*innen eher oder sehr abgelehnt fühlen, neigen deutlich häufiger dazu, das religiöse Recht über das staatliche zu stellen.

Abb. 95: Akzeptanz als Muslim nach Einstellung zu Gesetzesvorrang

Die gleichen Daten wie oben, aber umgekehrte Verknüpfung: Personen, welche die Priorität des staatlichen Rechts anerkennen, fühlen sich deutlich häufiger akzeptiert. Es ist denkbar, dass eine erkennbare Präferenz des staatlichen Rechts über das religiöse sich positiv auf Erfahrungen in verschiedenen wichtigen Bereichen wie dem Arbeits- und Wohnbereich auswirkt. Dies könnte zu einem verstärkten Gefühl der Akzeptanz führen. Mehr als zwei Drittel derer, welche das staatliche Recht stets über das religiöse Recht stellen, fühlen sich sehr oder eher als Muslim akzeptiert, während weniger als ein Drittel der Personen, welche das religiöse Recht immer bevorzugen, sich als Muslim*innen akzeptiert sehen.

Abb. 96: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Integrationstendenz

Personen, welche zur Segregation statt zur Integration tendieren, befürworten deutlich häufiger Gesetzesübertretungen bei Widerspruch der staatlichen Gesetze zu den Vorgaben des Koran. Es ist denkbar, dass bei einem Mangel an Kontakt mit der Mehrheitsgesellschaft die Sinnhaftigkeit und Notwendigkeit vieler staatlicher Gesetze weniger erkannt wird oder dass der Schutzgedanke für die lokale Gesellschaft, welcher meist hinter den Gesetzen steht, geringer ausgeprägt ist, da man sich mit der Mehrheitsgesellschaft weniger identifiziert und sie dadurch als weniger schützenswert erachtet.

Abb. 97: Befürwortung von Gesetzesverletzung (altern.) nach Integrationstendenz

Abb. 98: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Zuwanderungspräferenz

Muslim*innen, welche sich wünschen, dass Österreich vorwiegend muslimische Zuwanderer aufnimmt und welche sich damit vermutlich eine stärkere Islamisierung der Gesellschaft erhoffen, neigen deutlich häufiger zu religiös begründbaren Gesetzesübertretungen. Fast 60% aus dieser Gruppe befürworteten zumindest einzelne Gesetzesübertretungen, während Personen, welche nicht ankreuzten, dass vor allem Muslim*innen zuwandern sollten, weniger als halb so häufig für Gesetzesübertretungen votieren.

Abb. 99: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Zuwanderungspräferenz

Abb. 100: Zuwanderungstendenz nach Befürwortung von Gesetzesverletzungen

Muslim*innen, welche öfters im Konfliktfalle die Einhaltung religiöser Gebote befürworten, sind fünfmal häufiger dafür, dass sich Zuwanderung nach Österreich vorwiegend aus Muslim*innen zusammensetzen sollte und dass dadurch die Gesellschaft muslimischer wird.

Abb. 101: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Migrationshintergrund

Muslim*innen aller großen Migrationshintergründe tendieren deutlich mehrheitlich zum staatlichen Recht, wobei Muslim*innen aus Südosteuropa die stärkste Tendenz dazu zeigen, Muslim*innen aus arabischen Gebieten die schwächste. Bei Letzteren befürworteten etwa 40% zumindest in einzelnen Punkten die Priorität des religiösen Rechts, bei Befragten mit dem Migrationshintergrund Südosteuropa ist dies nur etwa halb so häufig der Fall.

Abb. 102: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Migrationshintergrund

Bei der vorsichtigeren Berechnungsvariante dieses Index neigen nur etwa 8% der Befragten mit südosteuropäischem Migrationshintergrund zur Befürwortung zumindest einzelner Gesetzesverletzungen aus religiöser Begründung, während Befragte mit arabischem Migrationshintergrund mehr als drei Mal so häufig dazu tendieren.

Abb. 103: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Migrationsmotiv

Bei allen Zuwanderungsmotiven befürwortete die Mehrheit der Befragten niemals eine potentielle Gesetzesverletzung. Muslim*innen, welche aus Gründen der Arbeits- oder Ausbildungssuche nach Österreich kamen, zeigen die stärkste Tendenz zur Priorität des Rechtsstaats.

Abb. 104: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Migrationsmotiv

Abb. 105: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Akzeptanz von Pluralismus

Die Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft hängt positiv mit der Wertschätzung staatlicher Gesetze zusammen: je ablehnender Befragte gegenüber der pluralistischen Gesellschaft sind, desto häufiger befürworten sie Gesetzesverletzungen.⁹⁹ Bei den beiden letzten Gruppen ist zu berücksichtigen, dass durch geringere Fallzahlen die angegebenen Prozentsätze einer deutlich größeren Schwankungsbreite unterliegen, wobei die Unterschiede zu den anderen Abstufungen dennoch signifikant bleiben. Dieser enge Zusammenhang zwischen beiden Variablen zeigt sich auch in einer äußerst hohen signifikanten Korrelation von $r = 0,778$.

Abb. 106: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Akzeptanz von Pluralismus

4.11.3 Einstellungen zur Todesstrafe

Nicht nur Christ*innen, sondern auch Muslim*innen weisen höchst unterschiedliche Einstellungen zur Todesstrafe auf. In manchen christlichen Staaten, wie z.B. den USA ist die Todesstrafe in einigen Bundestaaten akzeptiert, während sie in der EU nicht zulässig ist. In den USA waren bei einer PEW-Umfrage 2021 60% der Bevölkerung für diese Maximalbestrafung.¹⁰⁰ Während innerhalb der EU die Todesstrafe aus menschenrechtlichen Gründen abgelehnt wird, werden Passagen aus dem Alten Testament in den USA und einzelnen anderen christlichen

⁹⁹ Zum Verständnis dieses Diagramms ist zu sagen, dass einzelne Fragen in beiden Indizes Verwendung fanden (wie z.B. die Befürwortung der Hinrichtung für Abfall vom Islam). Eine Person, die dies befürwortet, würde automatisch in der negativsten Kategorie des Pluralismus-Index landen und dort mit der Befürwortung zumindest einer Gesetzesübertretung vermerkt sein. Diese überschneidenden Variablen erklären, warum sich in diesem Diagramm in den beiden letzten Säulen nur Gesetzesverletzungen finden.

¹⁰⁰ Pew Research Center (2021)

Ländern für die Befürwortung und Rechtfertigung der Todesstrafe verwendet.¹⁰¹ In den USA befürworten Christ*innen die Todesstrafe sogar häufiger als atheistische oder agnostische Personen.¹⁰² Auch in muslimischen Ländern weichen die Einstellungen zur Todesstrafe extrem voneinander ab. Während die Todesstrafe in Ländern wie Brunei oder Algerien ausgesetzt ist, findet sie in Ländern wie dem Iran oder Saudi-Arabien häufiger Anwendung.

Die folgende Übersicht zeigt, wie häufig die Hinrichtung für bestimmte Handlungen und Einstellungen befürwortet wird:

Abb. 107: Wann ist die Todesstrafe gerechtfertigt?

Fast zwei Drittel (genau 63,3%) der befragten Muslim*innen lehnen die Todesstrafe unter allen Bedingungen ab. Nur im Falle von Mord oder Massenmord würde ein wahrnehmbarer Teil der Befragten die Todesstrafe für richtig erachten.

Je nach Migrationshintergrund unterscheiden sich die Ablehnung der Todesstrafe erheblich:

¹⁰¹ Als Rechtfertigung wird in den USA z.B. das 1. Buch Moses, Kapitel 9, Vers 6 herangezogen, wo es heißt: "Wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll auch durch Menschen vergossen werden; denn Gott hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht."

¹⁰² Siehe z.B. Hüsgen (2021).

Abb. 108: Ablehnung von Todesstrafe nach Migrationshintergrund

Muslim*innen mit dem Migrationshintergrund Südosteuropa lehnen mit Abstand am Häufigsten die Todesstrafe ab. Nur etwa jeder Achte von ihnen befürwortet die Todesstrafe, während bei Personen mit arabischem Migrationshintergrund mehr als jeder Zweite dieselbe als gerechtfertigt ansieht.

Im folgenden Diagramm wird die Befürwortung der Todesstrafe für Handlungen und Einstellungen dargestellt, welche durch das in Österreich gültige Prinzip der individuellen Freiheit gedeckt und gesetzlich geschützt sind. Eine Befürwortung in diesen Fällen kann durchaus als bedeutender Wertekonflikt gedeutet werden, da es nicht um die Höhe einer Bestrafung geht (z.B. lebenslang oder Todesstrafe bei Mord), sondern darum, was „gut“ und was „böse“ ist (und daher sogar mit dem Tode bestraft werden sollte).

Abb. 109: Befürwortung von Todesstrafen nach Migrationshintergrund

Muslim*innen aus Südosteuropa sehen fast niemals die Todesstrafe für Verhaltensweisen und Einstellungen angebracht, welche in Österreich Individuen durch das Grundgesetz erlaubt sind. Hingegen befürwortet etwa jeder dreizehnte Muslim mit arabischem Migrationshintergrund die Todesstrafe für den Abfall vom Glauben.

4.12 Integration oder Segregation?

Um Tendenzen zur Integration oder Segregation und damit selbstgewählten weitgehenden Absonderung der eigenen Gruppe/Religionsgemeinschaft zu messen, wurden folgende Fragen zu einem einfachen Index zusammengefasst:

- Spezifische Frage danach, wie sehr sich Muslim*innen in einem nichtmuslimischen Land integrieren (oder isolieren) sollten
- ob man vermeiden sollte, allzu viel Kontakt mit Nichtmuslim*innen zu haben

Aus den Ergebnissen ergaben sich drei Gruppen bezüglich ihrer Einstellungen zu Integration bzw. Segregation:

- sehr/eher für Integration:** Weitgehende Befürwortung des Lebens unter Nichtmuslim*innen und damit verbundener teilweiser Anpassungen an die Mehrheitsgesellschaft
- neutral:** Leben unter Nichtmuslim*innen möglich, aber Ablehnung weitergehender Anpassungen
- sehr / eher für Segregation:** weitgehende oder totale Ablehnung des Lebens unter Nichtmuslim*innen / Befürwortung der Segregation mit keinerlei bzw. minimaler Anpassung an die Mehrheitsgesellschaft

Abb. 110: Einstellung zu Integration vs. Segregation

Etwa die Hälfte der Befragten steht einer Integration in die Mehrheitsgesellschaft positiv gegenüber, nur etwa jeder Siebente negativ.

Die jeweilige Einstellung zur Integration oder Segregation zeigt bedeutende Auswirkungen auf eine Reihe weiterer Einstellungen.

Nachfolgend wird der Zusammenhang von Einstellungen zur Integration/Segregation mit der Zustimmung zu Körperstrafen und Hinrichtungen untersucht, welche zumindest in einzelnen Auslegungen von Koran/Ahadith bei bestimmten Einstellungen/Verhaltensformen erlaubt sind.¹⁰³

Abb. 111: Befürwortung körperlicher Bestrafung nach Integrationstendenz

Personen, welche zur Segregation tendieren, befürworten um ein Mehrfaches häufiger religiös begründbare Gewalt, wenn ihrer Meinung nach religiöse Gebote verletzt werden.

¹⁰³ So kann z.B. in einzelnen Auslegungen die Sure 4:34 als Begründung für das Schlagen einer Frau bei Widerspruch herangezogen werden. Siehe z.B. Sure 4:34 nach Paret: „Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah sie (von Natur vor diesen) ausgezeichnet hat und wegen der Ausgaben, die sie von ihrem Vermögen (als Morgengabe für die Frauen) gemacht haben. Und die rechtschaffenen Frauen sind (Allah) demütig ergeben und geben acht mit Allahs Hilfe auf das, was (den Außenstehenden) verborgen ist. Und wenn ihr fürchtet, daß (irgendwelche) Frauen sich auflehnen, dann vermahnt sie, meidet sie im Ehebett und schlägt sie! Wenn sie euch (daraufhin wieder) gehorchen, dann unternimmt (weiter) nichts gegen sie! Allah ist erhaben und groß.“

Abb. 112: Befürwortung der Todesstrafe nach Integrationstendenz

Es ist denkbar, dass durch das Leben in einer - salopp gesprochen - „Blase“ vorhandene Vorurteile innerhalb der Gruppe gegenüber Außenstehenden deutlich verstärkt werden, und dass damit auch die Empathie für Muslim*innen mit abweichendem Verhalten und Einstellungen verringert wird, was zur Befürwortung härterer Strafen führen könnte.

Bezüglich der Homosexualität ist zu bemerken, dass – obwohl hierbei die drei Buchreligionen recht geeint bezüglich ihrer Verurteilung und auch schweren Bestrafung derselben sind – islamische Regionen historisch gesehen oft toleranter im Umgang mit ihr als beispielsweise christliche waren.¹⁰⁴

Nur einmal wurde - bei einer neutralen Einstellung zur Segregation - häufiger die Todesstrafe befürwortet als bei einer positiven Einstellung zur Segregation, nämlich bei der Hinrichtung im Falle von Homosexualität.

¹⁰⁴ So wurde z.B. die Homosexualität im Osmanischen Reich bereits 1858 straffrei gestellt, mehr als 100 Jahre, bevor dies in England geschah. Siehe hierzu: Husain (2018:109)

Abb. 113: Autoritäres Denken nach Integrationstendenz

Muslim*innen, welche der Integration zuneigen, sind fast viermal häufiger als Segregationsbefürworter der Ansicht, dass man einem Imam und damit einer religiösen Autoritätsperson widersprechen darf.

Abb. 114: Integrationstendenz nach Migrationshintergrund

Am offensten für ein intensiveres Zusammenleben mit nichtmuslimischen Bevölkerungsteilen sind Muslim*innen mit türkischem und südosteuropäischem Migrationshintergrund eingestellt,

wobei Muslim*innen mit türkischem Migrationshintergrund etwa doppelt so häufig wie Muslim*innen mit arabischem Migrationshintergrund eine weitgehende Integration (Kontakt + offen für Veränderungen) befürworten. Muslim*innen mit arabischem oder zentral-/südasiatischen Migrationshintergrund befürworten hingegen etwa drei Mal so häufig wie Muslim*innen mit südosteuropäischem Hintergrund eine weitgehende Segregation (weder Kontakt noch Offenheit für Einflüsse). Zum Teil hängt diese stärkere Befürwortung von Muslim*innen mit südosteuropäischem und türkischem Migrationshintergrund wohl auch mit der im Schnitt deutlich längeren Aufenthaltsdauer dieser Gruppen in Österreich zusammen.¹⁰⁵

Wenn Segregation mit voller Akzeptanz des Primats des Rechtsstaats einhergeht, muss diese nicht zwingend eine Gefährdung für den Staat *per se* sein – wenngleich sie natürlich zu einer Erosion der sozialen Kohäsion innerhalb der Gesellschaft beiträgt. Segregation kann aber auch mit klar negativen Einstellungen gegenüber der Gesellschaft einhergehen, wie das folgende Diagramm zeigt:

Abb. 115: Tendenz zur Segregation und gesellschaftspolitische Einstellungen

¹⁰⁵ Zwischen der Aufenthaltsdauer in Österreich in Jahren und der Befürwortung weitgehender Integration besteht eine positive und hoch signifikante Korrelation ($r=0,22$).

Bei diesem Diagramm wurden nur Personen berücksichtigt, welche die Segregation präferieren. Man sollte bei diesem Diagramm berücksichtigen, dass die Fallzahlen recht klein sind, besonders beim Migrationshintergrund Südosteuropa¹⁰⁶ und beim Migrationshintergrund Zentral-/Südasien. Dennoch spricht viel dafür, dass spezifisch Muslim*innen mit Migrationshintergrund Zentral-/Südasien und Arabien, welche die Segregation bevorzugen, verstärkt Probleme mit der Liberalität einer pluralistischen Gesellschaft aufweisen. Bei diesen beiden Gruppen treten bei Segregationsbefürwortern besonders häufig Einstellungen auf, welche sowohl die Priorität des staatlichen Rechts wie auch die Grundprinzipien einer pluralistischen und liberalen Gesellschaft in Frage stellen. So befürworteten z.B. fast drei Viertel der Personen mit arabischem Migrationshintergrund, welche die Segregation von Muslim*innen bevorzugen, zumindest in einzelnen Fällen Handlungen, welche lokalen Gesetzen widersprechen.

Abb. 116: Einstellungen zu Kleidungsvorschriften für Frauen nach Integrationstendenz

Für die Integration offene Muslim*innen halten es deutlich häufiger für normal, dass diese selbst über ihr Aussehen und ihre Kleidung entscheiden.

¹⁰⁶ Diese sind auch deshalb so niedrig, da nur ein kleiner Prozentsatz von Muslim*innen mit südosteuropäischem Migrationshintergrund Segregation befürwortet.

Abb. 117: Integrationstendenz nach Deutschkenntnis

Muslim*innen mit nach Selbsteinschätzung besseren Deutschkenntnissen befürworteten deutlich häufiger als schlechter Deutschsprechende Integration als Segregation. Schlechtere Deutschkenntnisse erschweren die Kontaktaufnahme mit der Mehrheitsgesellschaft, aber auch den Zugang zu sprachlichen Informationen zum Verstehen von abweichenden Verhaltensformen und Einstellungen der Bevölkerungsmehrheit, wobei beides die Tendenz zur Segregation verstärkt.

Abb. 118: Deutschkompetenz nach Integrationstendenz

Es ist auch denkbar, dass Muslim*innen, welche für einen intensiveren Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft sind, motivierter sind, Deutsch zu erlernen und/oder durch vermehrte Kontakte und Interesse an der Mehrheitsgesellschaft mehr Möglichkeiten zum Spracherwerb vorfinden.

Zweifellos kann auch die Größe der eigenen Community sowohl die Integrationstendenz wie auch die Bereitschaft zum Spracherwerb des Deutschen beeinflussen. Falls die eigene Community groß genug ist, um sowohl wesentliche Bedürfnisse im Bereich von Arbeit, Wohnen, Freundschaft etc. abzudecken, kann ein Zuwanderer natürlich auch weniger motiviert sein, die Sprache der Mehrheitsgesellschaft auf hohem Niveau zu erlernen.

4.13 Die ‚gespaltene‘ Zweite Generation

288 Personen, also insgesamt 28,3% der Befragten wurden in Österreich geboren. Diese zeigen eine Reihe von Einstellungen, welche den Eindruck einer Generation vermitteln, welche noch ihren Platz in der Gesellschaft und damit eine Zugehörigkeit sucht. Viele ihrer Mitglieder sind bereits in der dritten Generation oder darüber hinaus in Österreich, dennoch wird hier im Text aus Gründen der Vereinfachung für alle in Österreich Geborenen die Bezeichnung ‚Zweite Generation‘ verwendet.

4.13.1 Das Heimatgefühl der Zweiten Generation – die gespaltene Zugehörigkeit

An sich – nicht weiter überraschend – fühlen sich hier Geborene häufiger in Österreich zuhause als zugewanderte Muslim*innen. 78,1% der in Österreich Geborenen stimmen der Aussage zu, dass sie sich in Österreich zuhause fühlen, bei Zuwanderern sind es (immerhin) 64,8%.

Menschen weisen in der Regel meist mehrere Identitäten und Zugehörigkeitsräume auf. Um deren relative Bedeutung für die Befragten herauszufinden, wurde die Frage gestellt, ob es sich lohnen würde, für angebotene Zugehörigkeitsräume auch sein Leben zu riskieren:

Abb. 119: Lebenseinsatz für Entitäten nach Zuwanderungsgeneration

Es kann für den österreichischen Staat nicht zufriedenstellend sein, wenn hier Geborene es als weniger lohnend erachten, für ihn sein Leben zu riskieren als Zugewanderte. Gleichzeitig gaben in Österreich Geborene hingegen bei allen anderen angebotenen potentiellen Zugehörigkeitsräumen (Ummah, weltweites Kalifat, Herkunftsland der Vorfahren, Ethnie) häufiger als Zugewanderte an, dass es sich für diese lohnen würde, ihr Leben zu riskieren. Mit anderen Worten: substantielle Teile der in Österreich geborenen muslimischen Bevölkerung scheinen sich in einer Art „innerer Migration“ zu befinden, wie auf der Suche nach einer emotionalen Heimat, einer Idee, der sie sich zugehörig fühlen könnten.

Gleichzeitig sehen es Angehörige der Zweiten Generation auch deutlich häufiger als Zugewanderte an, in verschiedenen Aussagen zum Islam und zum Propheten eine Beleidigung des Islams zu sehen:

Abb. 120: Beleidigung des Islams nach Zuwanderungsgeneration

Könnte ein Grund für diese größere Sensibilität gegenüber kritischen Aussagen zu Mohammed und dem Islam darin liegen, dass hier geborene Muslim*innen sich allzu stark unter Druck fühlen, sich immer wieder von ihrer Religion zu distanzieren und sie einfach möchten, dass auch in der laizistischen Gesellschaft ihre Religiosität und ihr spezifischer Glaube nicht laufend in Frage gestellt wird? Bei einer genaueren Analyse zeigt sich, dass auch hier geborene Muslim*innen, welche angeben, kaum oder nicht religiös zu sein, sich ebenfalls häufig betroffen von derartigen Aussagen über Muslim*innen zeigten: 35,5% der kaum oder nicht religiösen Mitglieder der zweiten Generation sehen z.B. die Aussage, dass der Islam den Terrorismus fördere, als Beleidigung des Islams, etwa ein Viertel von ihnen sieht auch eine Zeichnung von Mohammed als eine Beleidigung des Islams. Dies könnte darauf hinweisen, dass für viele die religiöse Zugehörigkeit – auch bei abnehmender Religiosität – wichtiger Teil der persönlichen Identität ist.

Man könnte aus den Antworten auf die beiden vorigen Fragen (Riskieren seines Lebens und Beleidigung des Islams) nun den Schluss ziehen, dass Angehörige der Zweiten Generation diesem Staat, seiner Gesellschaft und ihren Werten extrem distanziert gegenüberstehen, leichter emotionalisierbar und vielleicht sogar radikalierbar sind, dass sie den aktuellen Zustand der Gesellschaft eher ablehnen und danach streben, die Gesellschaft islamischer zu machen, um sich in ihr wohler fühlen zu können. Dies ist jedoch nicht der Fall:

Abb. 121: Strafen bei Islambeleidigung nach Zuwanderungsgeneration

Die größere Sensibilität für mögliche Beleidigungen des Islams bedeutet nicht, dass Angehörige der Zweiten Generation häufiger drakonische Strafen als zugewanderte Muslim*innen befürworten. Im Gegenteil, sie befürworten gleichzeitig deutlich seltener als Zugewanderte schwerste körperliche Strafen dafür.

Abb. 122: Islamische Veränderung Österreichs nach Zuwanderungsgeneration

Bei der Analyse der Antworten zeigt sich, dass:

- hier Geborene, immer im Vergleich mit zugewanderten Muslim*innen, in Österreich lieber leben als in einem islamischen Land (siehe b);
- hier Geborene weniger häufig der Ansicht sind, dass man den Islam in Europa nicht voll leben könne (siehe c);
- hier Geborene scheinen stärkere Probleme mit neuen muslimischen Zuwanderungsgruppen zu haben, stufen diese öfter als fundamentalistisch ein und finden auch deutlich seltener, dass hier lebende Muslim*innen keine ernstzunehmenden Muslim*innen seien (siehe d und e);
- sie möchten deutlich seltener, dass Österreich vorwiegend muslimische Zuwanderer aufnimmt (und dadurch logischerweise islamischer wird, siehe a);
- sie möchten auch deutlich seltener, dass die Scharia die rechtliche Grundlage des Lebens in Österreich wird (siehe f).

Während die vorhin gestellten Fragen, inwieweit man für verschiedene Konstrukte sein Leben riskieren könnte, eine stärkere Distanz der in Österreich geborenen Muslim*innen zur lokalen Gesellschaft im Vergleich mit Zuwanderern zu zeigen scheinen, deuten diese Punkte in die Gegenrichtung. Diese ‚unvollkommene‘ Gesellschaft wird von Angehörigen der Zweiten Generation offensichtlich als lebenswerter auch für Muslim*innen eingestuft als von Seiten von Zuwanderern.

Wie im Abschnitt Integration ausgeführt, wurde ein Integrationsindex erstellt, welcher messen sollte, inwieweit die Befragten eine Integration von Muslim*innen in die lokale Gesellschaft wünschen:

Abb. 123: Integrationstendenz nach Zuwanderungsgeneration

Hier geborene Muslim*innen sind deutlich häufiger für eine Integration von Muslim*innen und deutlich seltener für ihre Segregation in der lokalen Gesellschaft.

Abb. 124: Religiöse Toleranz nach Zuwanderungsgeneration

Hier Geborene sind, wie Zugewanderte, mehrheitlich für religiöse Toleranz, tendieren jedoch noch etwas stärker dazu. Sie sind deutlich seltener als Zugewanderte für Formen religiöser Intoleranz, welche mit Diskriminierung und teilweise extremen Sanktionen einhergehen.

Abb. 125: Befürwortung religiöser Gewalt nach Zuwanderungsgeneration

Nur etwa jeder Zwölfte der zweiten Generation hat in irgendeiner Form Verständnis oder Sympathie für religiös begründete Gewalt, bei Zugewanderten ist dies etwa jeder Fünfte.

Abb. 126: Akzeptanz des Pluralismus nach Zuwanderungsgeneration

Hier geborene Muslim*innen weisen einerseits eine etwas höhere Toleranz einer pluralistischen Gesellschaft westlichen Zuschnitts auf als Zugewanderte und sind im Vergleich deutlich seltener extrem intolerant.

Abb. 127: Priorität staatlichen Rechts nach Zuwanderungsgeneration

Hier Geborene geben deutlich häufiger dem staatlichen Gesetz den Vorrang, wenn es zu inhaltlichen Konflikten mit den Vorgaben des Koran kommt. Bei Zugewanderten sind etwas mehr als die Hälfte der Befragten für die Priorität des staatlichen Rechts, bei in Österreich Geborenen sind es etwa drei Viertel.

Abb. 128: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Zuwanderungsgeneration

Auch bezüglich der Befürwortung von potentiellen Gesetzesübertretungen zeigen etwa vier von fünf in Österreich Geborenen keinerlei Tendenz zur Gesetzesübertretung, während bei zugewanderten Muslim*innen etwa zwei Drittel keinerlei Tendenz dazu zeigen.

Abb. 129: Weibliche Gleichberechtigung nach Zuwanderungsgeneration

Hier Geborene sind deutlich seltener für männliche Kontrolle über die Frauen als zugewanderte Muslim*innen (5,2% vs. 16%) und noch deutlich seltener für männliche Kontrolle mit dem Recht auf Gewaltausübung gegen dieselben und/oder Zwangsverheiratung (2,4% vs. 9,6%).

Abb. 130: Weibliche Bekleidungsnormen nach Zuwanderungsgeneration

Hier geborene Muslim*innen zeigen in vielen Bereichen eine höhere Zustimmung zur Gleichberechtigung von Mann und Frau, wie hier z.B. zum Recht von Frauen, selbst ihre Kleidung zu bestimmen. Nur dass die Kleidung nicht zu gewagt, also nicht zu körperbetont und damit nicht zu erotisch sein sollte, eint als Wunsch einigermaßen Zweite Generation und Zuwanderer.

Angehörige der Zweiten Generation sind somit innerlich gespalten: sie stehen in praktisch allen untersuchten Bereichen der Mehrheitsgesellschaft deutlich näher als die Erste Generation und teilen mit ihr großteils auch ähnliche Werte und ähnliche Einstellungen gegenüber dem staatlichen Recht. Sie empfinden es gleichzeitig als weniger lohnend, für Österreich ihr Leben zu riskieren, halten andere Entitäten für schützenswerter (wie die *Ummah*, das Herkunftsland der Eltern etc.) und reagieren deutlich sensibler als Zugewanderte auf kritische Meinungen zum Islam und zu Mohammed mit dem Urteil, dass es sich dabei um eine Beleidigung des Islams handle. Dieser scheinbare Widerspruch lässt sich wahrscheinlich damit erklären, dass Angehörige der Zweiten Generation sehr darunter leiden, dass sie sich trotz Annäherung an die Bevölkerungsmehrheit sehr oft dazu gedrängt fühlen, sich immer wieder von ihrer Identität / Zugehörigkeit als Muslim distanzieren zu müssen, wenn irgendwo in der islamischen Welt größere Verbrechen geschehen. Dies mag die Suche nach einer alternativen Zugehörigkeit / Identität abseits der Mehrheitsgesellschaft verstärken.

Weiss et al. (2016:127) beschreiben in treffender Weise diese Reaktion:

„Wie eine Minderheit sich von der Mehrheit beurteilt fühlt – ob hoch oder wenig geachtet, respektiert oder abgewertet –, wirkt sich nicht nur auf Alltagsinteraktionen aus, sondern auch auf das Gefühl des Dazugehörens. Verschiedene Formen der Diskriminierung, sei es persönlich erlebte Zurücksetzung oder kollektive Abwertungen von Minderheiten als Ganzes, werden laut sozialwissenschaftlichen Forschungen besonders bei der zweiten Generation der MuslimInnen als Auslöser einer verstärkten Identifikation mit dem Islam gesehen (vgl. die Diskussion bei Fleischmann, Phalet und Klein 2011). Auch weil die Beziehungen zum Herkunftsland nur noch rudimentär sind, wird in der religiösen Identifikation eine Kompensation zwiespältiger und brüchiger Zugehörigkeiten – sowohl zum Herkunftsland als auch zum neuen Heimatland – vermutet.“

Es erscheint daher wichtig, die gegenseitige Wertschätzung zu erhöhen, um einer potentiellen langfristigen Bruchlinie in der Gesellschaft entgegenzutreten.

4.14 Der Einfluss des Alters

In verschiedenen Bereichen zeigen die verschiedenen Altersgruppen unterschiedliche Einstellungen und Tendenzen:

Abb. 131: Meinung über den IS nach Alter

In allen Altersgruppen wird der Islamische Staat fast ausschließlich negativ gesehen, wobei die stärkste Ablehnung bei der jüngsten Altersgruppe 16-29 Jahre vorhanden ist. Während die Idee eines gerechten Kalifats bei vielen Menschen auf Sympathie stößt, haben die Gräueltaten und die radikale Ideologie des Islamischen Staates diese Idee weitgehend entzaubert.

Abb. 132: Meinung über Kampf gegen den IS nach Alter

Jüngere Menschen befürworteten deutlich häufiger die militärische Bekämpfung des Islamischen Staates verglichen mit Älteren. Knapp weniger als zwei Drittel der jüngsten Altersgruppe sind für die Bekämpfung des IS, hingegen nur etwa 40% der ältesten Altersgruppe. Der relativ hohe Prozentsatz vor allem älterer Personen, welche den Kampf gegen den Islamischen Staat ablehnen, kann nicht als Unterstützung des Islamischen Staates gedeutet werden, wie die schlechten „Sympathiewerte“ des IS zeigen. Die teilweise Ablehnung des Kampfes gegen den IS könnte auch manchen Denkschulen bzw. Koraninterpretationen geschuldet sein, dass Muslim*innen Kriege innerhalb der *Ummah* grundsätzlich vermeiden sollten.¹⁰⁷ Diese Annahme könnte auch durch folgenden Zusammenhang gestützt werden: Muslim*innen, welche für die Verweigerung des Militärdienstes in einer westlichen Gesellschaft sind, da man so potentiell auch gegen muslimische Staaten kämpfen müsste, sind deutlich häufiger (46,9%) auch gegen den Krieg gegen den IS als Muslim*innen, welche den Militärdienst in einem westlichen Land für denkbar halten (28%). Letztlich bleibt auch anzumerken, dass nicht nur der IS kaum vorstellbares menschliches Leid hervorgebracht hat, sondern auch der Krieg gegen diese Organisation. Kaum zählbare zivile Opfer, unvorhersehbare Drohnenangriffe, wenige präzise Militärschläge, Fassbomben und eine Verelendung von Teilen der lokalen Bevölkerung sind nur einige Aspekte dieses Krieges, die auch

¹⁰⁷ Sure 49:9 nach Paret: "Und wenn zwei Gruppen von den Gläubigen einander bekämpfen, dann stiftet Frieden zwischen ihnen! Wenn dann aber die eine der anderen (immer noch) Gewalt antut, dann kämpft gegen diejenige, die gewalttätig ist, bis sie wiedereinlenkt und sich der Entscheidung Allahs fügt! Wenn sie dann wiedereinlenkt, dann stiftet zwischen den beiden (endgültig) Frieden, wie es recht und billig ist, und lasst Gerechtigkeit walten! Allah liebt die, die gerecht handeln."

im Kampf gegen eine Terrororganisation wie dem Islamischen Staat gemeinhin abgelehnt werden sollten.¹⁰⁸

Abb. 133: Wertschätzung von Atheisten nach Alter

Bei allen Altersgruppen sind die Einstellungen zu Atheisten in der Summe leicht bis deutlich negativ, wobei die Ablehnung bei den Ältesten am stärksten und bei den jüngsten am schwächsten ausfällt.

¹⁰⁸ Als weiterführende Literatur dürfen unter anderem die betreffenden Berichte von Amnesty International, Human Rights Watch oder des United Nations Human Rights Council vorgeschlagen werden.

Abb. 134: Wertschätzung von Jüd'innen nach Alter

Die jüngste Generation denkt deutlich positiver über Juden als die älteren und weist als einzige Altersschicht insgesamt eine ganz leicht positive Meinung von Jüd*innen auf, während die Älteren insgesamt deutlich negativer über Juden denken.

Abb. 135: Wertschätzung von Israelis nach Alter

Die Meinung über Israelis ist bei allen Altersgruppen vergleichbar und äußerst negativ. Hier ist in keiner Weise mehr erkennbar, dass die jüngere Altersschicht eigentlich eine deutlich bessere Einstellung zu Juden aufweist. Durch den offensichtlichen Einfluss des Palästina-Konflikts werden in Israel lebende Jüd*innen deutlich negativer beurteilt.

Abb. 136: Beurteilung der Palästinapolitik Israels nach Alter

Die jüngste Altersschicht be-/verurteilt die Palästinapolitik der Israelis am schärfsten: in keiner anderen Altersschicht befürworten so wenige die israelische Palästinapolitik und in keiner anderen verurteilen so viele dieselbe. Die sehr negative Bewertung der Palästinapolitik Israels seitens der jüngsten Altersschicht wirkt sich somit besonders drastisch auf die Einstellungen zu Israelis aus.

4.15 Der Einfluss des Geschlechts

Abb. 137: Integrationstendenz nach Geschlecht

Frauen neigen stärker zur Integration als Männer und lehnen offene Segregation auch deutlich häufiger ab.

Abb. 138: Bekleidungserwartungen an Frauen nach Geschlecht

Muslim*innen befürworten deutlich häufiger als Männer das Selbstbestimmungsrecht von Frauen bezüglich ihrer Kleidung. Wo Muslim*innen der Ansicht sind, dass Verhüllung erfolgen sollte, tendieren sie häufiger zur Verhüllung des weiblichen Körpers als zum Kopftuch.

Abb. 139: Beleidigung des Islams nach Geschlecht

Muslimische Frauen reagieren im Vergleich mit Männern häufig sensibler auf Kritik am Koran und sehen in vielen kritischen Aussagen eher als Männer eine Beleidigung des Islams.

Frauen sind auch deutlich häufiger der Ansicht, dass bei Widersprüchen zwischen staatlichem und religiösem Recht das religiöse Recht/ der Koran Vorrang haben sollte (44,1% der Frauen vs. 31% der Männer):

Abb. 140: Priorität staatlichen Rechts nach Geschlecht

Für muslimische Frauen scheint somit der Koran/Islam bei der Suche nach Identität und Zugehörigkeit noch deutlich wichtiger als für Männer zu sein, weshalb sie möglicherweise auch empfindlicher auf mögliche Einschränkungen seiner Botschaft reagieren. Es erscheint denkbar, dass diese vergleichsweise erhöhte Sensibilität auch darauf beruht, dass von ihnen noch häufiger als von Männern gefordert wird, sich von Teilen ihrer religiösen Kultur, nämlich dem Kopftuch, zu distanzieren.

Aufgrund der stärkeren Tendenz von Frauen, Handlungen/Aussagen zum Islam als Beleidigung des Islams aufzufassen und dem religiösen Recht eher als Männer den Vorzug einzuräumen könnte man in logischer Ableitung folgende zwei Tendenzen bei Frauen erwarten:

- Frauen befürworten im Vergleich mit Männern häufiger schwere Bestrafungen im Falle einer ‚Beleidigung des Islams‘
- Frauen befürworten im Vergleich mit Männern häufiger Gesetzesübertretungen bei konkreten Widersprüchen zwischen Religion und staatlichem Recht.

Beides ist nicht der Fall:

Abb. 141: Strafen für Islambeleidigung nach Geschlecht

Muslimas befürworteten seltener als Männer schwere Bestrafungen im Falle einer empfundenen Beileidung Mohammeds oder des Islams.

Abb. 142: Befürwortete Gesetzesverletzungen nach Geschlecht

Muslimas scheinen noch mehr als Männer im Islam ihre emotionale Heimat zu sehen und reagieren empfindlicher auf Angriffe und Kritik an ihrem Glauben. Sie neigen stärker dazu, den Islam regelgetreu zu leben. Sie neigen gleichzeitig aber seltener als Männer zu drastischen Strafen bei Verletzung ihrer religiösen Gefühle wie auch seltener zur Befürwortung von

Gesetzesverletzungen, falls sich bei konkreten Handlungen islamische Gebote und staatliches Gesetz widersprechen.

4.16 (Mangelnde) Deutschkompetenz und Auswirkungen/Zusammenhänge

Die Beherrschung oder Nicht-Beherrschung der deutschen Sprache zeigt teilweise enorme Auswirkungen im Bereich der Partizipation, aber auch im Bereich teils bedenklicher Einstellungen und Handlungsbefürwortungen bezogen auf eine demokratisch-pluralistische Gesellschaft:

Abb. 143: Mangelnde Deutschkenntnisse und Zusammenhänge

DEUTSCHKENNTNISSE	SEHR GUT	GUT	DURCHSCHNITTLICH	SCHLECHT/NICHT (67)
Selbsterhaltung¹⁰⁹				
Nur durch Unterstützung anderer	24,7	24,7	47,1	65,7
Integrationsstendenz				
Für Segregation ¹¹⁰	9,4	14,7	22,5	26,9
Befürwortung religiös begründbarer Gewalt				
Befürwortung von Schlägen/Hinrichtung ¹¹¹	4,8	12,3	19,3	20,9
Pluralismus				
Intolerant ¹¹² (eher/sehr/extrem)	25,3	32,6	43,3	58,2
Gleiche Rechte für Mann und Frau				
Ablehnend (Kontrolle über Frauen/Gewalt gegen Frauen) ¹¹³	6,1	12,3	22,5	29,9
Religiöse Toleranz				
Zumindest diskriminierend (diskriminierend/ für Gewaltanwendung) ¹¹⁴	10,5	19,2	29,4	35,8
Befürwortung von Gesetzesverletzungen				
Zumindest 1x	25,8	29,1	40,6	49,3
Zumindest 1x (alternativ) ¹¹⁵	8,1	15,1	24,6	23,9

¹⁰⁹ Prozentsatz der Personen, welche ausschließlich durch Hilfe anderer/des Staates sein Leben finanziert

¹¹⁰ Prozentsatz der Personen, welche die Segregation ohne Austausch mit der Mehrheitsbevölkerung befürworten

¹¹¹ Prozentsatz der Personen, welche für abweichende religiöse Verhaltensweisen Körper- und/oder Todesstrafe befürworten

¹¹² Prozentsatz der Personen, welche eher bis sehr intolerant in Bezug auf eine westlich-pluralistische Gesellschaft sind

¹¹³ Prozentsatz der Personen, welche die Kontrolle/Aufsicht/Macht der Männer über die Frauen und/oder Gewalt gegen Frauen befürworten

¹¹⁴ Prozentsatz der Personen, welche Personen mit abweichenden religiösen Einstellungen und Verhaltensformen zumindest diskriminierend gegenüberstehen

¹¹⁵ Prozentsatz der Personen, welche zumindest einmal Gesetzesverletzungen befürworteten, falls religiöse Gebote dem staatlichen Recht widersprechen

Ungenügende Deutschkenntnisse erschweren es auch, in wichtigen Bereichen wie in der Ausbildung und/oder am Arbeitsmarkt zu reüssieren, was eine Reihe von negativen Folgen mit sich bringt: es wird weniger leistbarer, sich zufriedenstellenden Wohnraum verschaffen zu können; es steigt die Gefahr der Frustration wegen der persönlichen Situation auf dem Arbeits- und Wohnungsmarkt und mit derselben auch die Tendenz, sich von der Gesellschaft um Chancen betrogen zu sehen, was wiederum eine mögliche Tendenz zur Segregation unter Gleichgesinnten verstärken kann, die sich gegenseitig in der Auffassung bestätigen könnten, dass die Mehrheitsgesellschaft Muslim*innen nicht akzeptiert.

Abb. 144: Deutschkenntnisse und Lebensfinanzierung

Ungenügende Deutschkenntnisse verringern die Wahrscheinlichkeit des Austausches in allen Lebensbereichen sowie die Fähigkeit und Möglichkeiten, bei derartigen Gelegenheiten eigene Vorurteile zu erkennen und abzubauen, aber auch eigene Standpunkte klar zu machen und auch dem Gegenüber ein Umdenken zu ermöglichen. Damit verfestigen sich eigene und fremde Vorurteile und das Verbleiben in einer „Blase“ von Gleichgesinnten, in der man sich dann verstanden fühlt, ist oft die logische Konsequenz.

Im schlimmsten Falle führen ungenügende Deutschkenntnisse in Verbindung mit der Stagnation in einer „Blase“ zu einer Subgruppe, welche sich nur mit Unterstützung des Sozialstaats erhalten kann, ihr angeschlagenes Selbstwertgefühl durch extreme Gegenpositionen zum westlich-

pluralistischen Gesellschaft zu stärken versucht und Tendenzen aufweist, diesen Staat und seine Gesetze zu unterminieren. Diese Gruppe zeichnet sich durch besonders häufige Ablehnung der Gleichstellung von Mann und Frau oder einer pluralistischen Gesellschaft aus, ihre Mitglieder sind deutlich häufiger religiös intolerant. Es ist diese Kombination von Sprach- und Kontaktmangel, welche häufig mit besonderer Ablehnung der lokalen Gesellschaft, ihrer Traditionen und Gesetze einhergeht.

5 Résumé

Die Autor*innen führten in dieser Studie eine Reihe von Gründen an, weshalb die Ergebnisse dieser Forschungsarbeit nur als eine Annäherung an eine komplexe Realität gesehen und nicht mit absoluter Präzision gedacht werden sollten. Relevante und dem konstruktiven Zusammenleben von Muslim*innen mit der Mehrheitsgesellschaft dienliche Ergebnisse sind aus den gefundenen Zusammenhängen zwischen verschiedenen Variablen jedoch dennoch ableitbar.

Die Ergebnisse zeigen, dass die überwiegende Mehrheit der Muslim*innen im Großraum Wien die wesentlichen Werte mit der Mehrheitsgesellschaft teilt. Die meisten Befragten schätzen eine pluralistische diversifizierte Gesellschaft, in welcher das Individuum weitestgehend möglich nach seiner eigenen Façon leben kann und entsprechende Rechte genießt. Die meisten Befragten sind religiös tolerant und offen für eine multireligiöse Umgebung. Und im Gegensatz zu den Ergebnissen einer Standardfrage, ob Muslim*innen religiöse Vorgaben über das staatliche Recht stellen, respektieren die allermeisten Muslim*innen den österreichischen Rechtsstaat.

Aus den Daten lässt sich auch eine Zerrissenheit, eine Spaltung der Zweiten Generation herauslesen. Es handelt sich zum großen Teil um Muslim*innen, welche sich wertemäßig deutlich in Richtung der Mehrheitsgesellschaft bewegen, welche aber sehr darunter zu leiden scheinen, dass wichtige Teile ihres Glaubens von vielen Nicht-Muslim*innen als Bedrohung aufgefasst werden. Die Suche nach einer Zugehörigkeit, nach einer inneren Heimat, welche sie als untrennbar vom Ich zu begreifen scheinen, zeigt sich teilweise in einem überdurchschnittlichen Schutzgedanken für andere und meist muslimische Zugehörigkeitsräume. Gleichzeitig haben sie jedoch im Vergleich mit zugewanderten Muslim*innen deutlich seltener den Wunsch, dass die lokale Gesellschaft wahrnehmbar muslimischer wird. Für ein besseres Verhältnis der Mehrheitsbevölkerung mit der Zweiten Generation wird es wichtig sein, die vergleichsweise größere Bedeutung der Religion in ihrem Leben zu akzeptieren, bei der es häufig vor allem um das Gefühl der Zugehörigkeit geht.

Aber es gibt auch einen nennenswerten, wenngleich deutlich kleineren Teil der Befragten, welcher offensichtliche Probleme mit dominierenden Werten der hiesigen Gesellschaft und möglicherweise auch mit verschiedenen lokalen Gesetzen aufweist. Zu dieser Gruppe zählende Personen sprechen deutlich häufiger kaum oder nicht Deutsch, befürworten deutlich häufiger die Segregation von Muslim*innen in Österreich, interpretieren ihren Glauben meist wesentlich rigider als andere, zeigen deutlich häufiger Sympathie für die Muslimbruderschaft und auch einzelne Migrationshintergründe könnten hier durchaus eine Rolle spielen.

Im Zuge der Analysen fiel immer wieder auf, welche enorme Bedeutung besonders zwei Einstellungen bzw. Kompetenzen für die erfolgreiche Partizipation und Integration von Muslim*innen zukommt, nämlich die weitgehende Beherrschung der deutschen Sprache sowie die Offenheit für intensiveren Kontakt und Austausch mit der Mehrheitsgesellschaft. Es gibt viele Missverständnisse zwischen Muslim*innen und der Mehrheitsgesellschaft und was sie und gegenseitige Vorurteile sowie kulturelle Spannungen vielleicht am meisten fördert, ist die häufige Sprachlosigkeit zwischen beiden Gruppen.

Auch die Förderung des Austauschs zwischen Muslim*innen und der Mehrheitsbevölkerung ist in diesem Zusammenhang von großer Wichtigkeit. Die Studie zeigt deutlich, dass zur Segregation neigende Muslim*innen in allen für eine pluralistische Gesellschaft wichtigen Bereichen, sei es die Akzeptanz einer pluralistischen Gesellschaft, seien es Frauenrechte, sei es religiöse Toleranz, sei es die Priorität des staatlichen Rechts, wesentlich häufiger als andere Muslim*innen zu Einstellungen neigen, welche tatsächlich zu einem Problem für eine demokratisch pluralistische Gesellschaft werden können. Hier sollten Tendenzen zur Segregation in keiner Weise unterschätzt oder gar gefördert werden. Diese „Blasen“ gehen meist einher mit einer Abwertung der Mehrheitsgesellschaft, wesentlich schlechteren Deutschkenntnissen, wesentlich schlechteren Partizipationschancen in verschiedenen wichtigen Bereichen wie Arbeits- und Wohnungsmarkt und deutlich fundamentalistischeren Positionen, oft vielleicht verstärkt durch den Frust, in wesentlichen Lebensbereichen nicht aus eigener Kraft überleben zu können.

Es erscheint daher von größter Bedeutung, dass sowohl durch Anreize, Angebote, verfügbare Infrastrukturen, aber auch Einforderung dieser verhängnisvolle Kombination von fehlender Sprachkompetenz und Segregation aufgebrochen wird. Es ist natürlich auch für sehr engagierte Städte, Gemeinden und öffentliche Einrichtungen eine absolute Gradwanderung, das richtige Ausmaß von in anderen Sprachen angebotenen Leistungen und Informationen zu finden. Würden zu wenige Informationen in anderen Sprachen angeboten (wie z.B. im Falle der Information über das richtige Verhalten während der Covid-19-Pandemie), würde die gesamte Gesellschaft unter den Folgen leiden; werden zu viele Erleichterungen in anderen Sprachen angeboten, kann dies die Motivation zum Erwerb zumindest funktionaler Grundkenntnisse des Deutschen erheblich reduzieren, da das Verhältnis von Lernaufwand zu Lernnutzen deutlich sinkt.

Falls ein derartiger Spracherwerb unterbleibt, ist bei sehr unterschiedlichen Wertesystemen zu befürchten, dass sich ein wachsender Teil der Bevölkerung dauerhaft zurückzieht, aufgrund der schlechteren Sprachkompetenz deutliche Nachteile in Bildung und Beruf erleidet, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit am Arbeitsmarkt nicht reüssiert, vom Sozialsystem abhängig bleibt und daraus resultierende negative Folgen im Wohlstandsniveau häufig durch Islamophobie und Rassismus der Mehrheitsbevölkerung zu erklären versucht und seine Zugehörigkeit und Identität

verstärkt in religiösen Randströmungen sucht. Daher erscheint die Einforderung von Sprachkenntnissen in Verbindung mit einem Sanktionsmechanismus sinnvoll, falls die Betroffenen vorwiegend von Transferleistungen abhängig sind.

Radikalisierung, Extremismus und Fundamentalismus werden mitunter aus Frustration, einer selbst wahrgenommenen (und in manchen Fällen wohl auch selbst verschuldeten) Marginalisierung und Chancenlosigkeit heraus geboren. Fundamentalistische Organisationen wie die Muslimbruderschaft (und die mit ihr verbundenen Akteure und Organisationen) oder extremistische Prediger können ein solches Vakuum mit spalterischen Narrativen befüllen, was zu einer weiterführenden ideologischen Verhärtung und schlimmstenfalls zur Radikalisierung von Individuen, einer gefährlichen Erosion des sozialen Zusammenhalts und letztendlich auch zu einer Nichtakzeptanz des Primats des Rechtsstaats führen kann.

Anhand der „Sympathiewerte“, die von verschiedenen Subgruppen einer Organisation wie der Muslimbruderschaft aus mehreren Gründen entgegengebracht werden, lassen sich zudem Tendenzen für Milieus ableiten, die dem Rechtsstaat und demokratisch-pluralistischen Grundwerten nicht nur ablehnend gegenüberstehen, sondern zeitgleich auch ein ideologisches Gegenmodell anbieten. Die Gefahr, dass auf diesem Nährboden gewaltbereite Radikalisierung, Antisemitismus oder eine gänzliche Ablehnung der Mehrheitsgesellschaft zu Gunsten paralleler Strukturen erwächst, ist auch eine Bedrohung für manche muslimische Gesellschaftssegmente.

Aus dieser Studie geht hervor, dass der bei weitem überwiegende Teil der befragten Muslim*innen der Mehrheitsgesellschaft, ihren Traditionen und den gemeinsamen Gesetzen konstruktiv gegenübersteht. Die Herausforderungen liegen im Umgang mit einer Minderheit der Muslim*innen, von denen wohl ein Teil durch Bildungs- und Sprachförderung, verbesserte Partizipation und Integration gewonnen werden kann, ein kleinerer Teil jedoch zu einem Problem für die gesellschaftliche Kohäsion und vielleicht sogar zu einer sicherheitsrelevanten Bedrohung für den Rechtsstaat werden könnte.

Es ist damit zu rechnen, dass die Bewältigung dieser Aufgaben in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch deutlich schwieriger werden wird, da sich nicht zuletzt durch die COVID-19 Pandemie, den laufenden Wohlstandsverlust und verstärkte Migrationsbewegungen von oft bildungsfernen Gruppen neue Bruchlinien in der Gesellschaft ergeben könnten oder sich existierende Gräben vertiefen. Sollte die Leistungsfähigkeit bzw. Transferleistungsfähigkeit des Sozialstaats in Zukunft aufgrund zahlreicher nationaler und internationaler Krisen und deren Bewältigungsmaßnahmen abnehmen, ist entsprechend mit einer Zunahme an Spannungen zu rechnen, die sich weder nutzbringend auf den sozialen Frieden und die innere Sicherheit noch auf den Zusammenhalt der Gesellschaft auswirken könnten.

6 Literatur- und Quellenverzeichnis

- Abu-Sahlieh, S. A. A. (2018). *La violence dans l'islam*. CreateSpace Independent Publishing Platform.
- Albaum, G., & Peterson, R. A. (2006). *Ethical Attitudes of Future Business Leaders: Do They Vary by Gender and Religiosity?* *Business & Society*. 45(3), S. 300–321
- Aldeeb Abu-Sahlieh, S. et al. (2016). *The Koran - Arabic text with the English translation according to the chronological order of the Azhar and with reference to variations, abrogations and Jewish and Christian writings*. Zentrum für arabisches und islamisches Recht.
- Amini, I. auf al-Islam.org. (2022). *Nafaqah (Financial Support) and it's Philosophy*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.al-islam.org/introduction-rights-and-duties-women-islam-ibrahim-amini/nafaqah-financial-support-and-its>
- Amir-Moazami, S. (Ed.) (2018). *Der inspizierte Muslim: Zur Politisierung der Islamforschung in Europa*. Transcript.
- Amirpur, K. auf Qantara.de. (2014). *Der Koran bedarf der Auslegung*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://de.qantara.de/inhalt/islam-und-gewalt-der-koran-bedarf-der-auslegung>
- Answering-Islam.org. (2022). *The Verse of the Sword: Sura 9:5 and Jihad*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.answering-islam.org/Silas/swordverse.htm>
- Anders, T. et al. in & Marchart, J.M. Der Standard. (2020). *Wer hinter der Islamischen Glaubensgemeinschaft steht*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.derstandard.at/story/2000121700233/wer-hinter-der-islamischen-glaubensgemeinschaft-steht>
- Aslan, E., Kolb, J., & Yildiz, E. (2017). *Muslimische Diversität*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Bayrakli, E. et al. & Hafez, F. (2019). *European Islamophobia Report: 2018*. SETA Stiftung.
- Bayrakli, E. et al. & Hafez, F. (2021). *European Islamophobia Report: 2020*. Leopold Weiss Institut.
- Biene, J., & Junk, J. (2016). *Salafismus und Dschihadismus in Deutschland*. Campus Verlag.
- Biskup, L. (2017). *Saudi-Arabiens radikalisierender Einfluss auf Deutschlands Muslime*. Frankfurter Forschungszentrum Globaler Islam.
- Blaydes, L. (2011). *Interviewer Effects in the Islamic World: Evidence from a Randomized Survey Experiment in Egypt*. *Politics and Religion*.
- Borum, R. (2011). *Radicalization into Violent Extremism I: A Review of Social Science Theories*. *Journal of Strategic Security*. 4(4), S. 7–36.
- Buber-Ennser et al., I., Kohlenberger, J., Rengs, B., Al Zalak, Z., Goujon, A., Striessnig, E., Potančoková, M., Gisser, R., Testa, M.R. & Lutz, W. (2016). *Human Capital, Values, and Attitudes of Persons Seeking Refuge in Austria in 2015*. *PLoS ONE*. 11(9).

- Der Standard. (2001). *45 Prozent der Österreicher können sich Todesstrafen vorstellen*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.derstandard.at/story/616041/45-prozent-der-oesterreicher-koennen-sich-todesstrafen-vorstellen>
- Der Standard. (2018). *In Österreich fast eine Dreiviertelmehrheit für Erdoğan*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.derstandard.at/story/2000082183717/in-oesterreich-fast-dreiviertelmehrheit-fuererdogan>
- Deutsche Welle. (2004). *Wiedereinführung der Todesstrafe in Polen?*. Online abgerufen am 13.11.2022 auf: <https://www.dw.com/de/wiedereinf%C3%BChrung-der-todesstrafe-in-polen/a-1368243>
- Deutsche Welle. (2019). *SETA: Eine Stiftung im Dienste der AKP*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.dw.com/de/seta-eine-stiftung-im-dienste-der-akp/a-51257903>
- DPA in die Zeit. (2012). *Salman Rushdie: Ein Leben mit der Fatwa*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: https://www.zeit.de/kultur/literatur/2012-09/salman-rushdie-anton-joseph?utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F
- Duderija, A. et al. & Rane, H. (2019). *Islam and Muslims in the West: Major Issues and Debates*. Springer International Publishing.
- Enfal.at. (1999). *Häufig gestellte Fragen zu Themen des Islam. Kapitel: 27. Was sagt der Islam zu sexueller Verweigerung in der Ehe (seitens des Mannes oder Frau)?* Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <http://www.enfal.at/faq.htm#files2/euf/sexverweigerung01.html>
- Esposito, J. L. (Ed.). (2014). *Nafaqah*. The Oxford Dictionary of Islam. Oxford University Press.
- Evangelische Kirche in Deutschland. (2022). *Zwischen Nächstenliebe und Abgrenzung. Eine interdisziplinäre Studie zu Kirche und politischer Kultur*. EKD. Evangelische Verlagsanstalt GmbH.
- Filzmaier, P. et al. & Perlot, F. (2017). *Muslimische Gruppen in Österreich - Einstellungen von Flüchtlingen, ZuwanderInnen und in Österreich geborenen Muslim*innen im Vergleich*. Österreichischer Integrationsfonds.
- Frech, T. (2015). *Die Abschaffung der Todesstrafe in Österreich - eine rechtshistorische Bestandsaufnahme*. Johannes Kepler Universität Linz.
- Furia, P. A., et al. Lucas, R.E. (2008). *Arab Muslim Attitudes Toward the West: Cultural, Social, and Political Explanations*. International Interactions. 34(2). S. 186–207.
- Ghadban, R. (2011). *Islam und Islamkritik: Vorträge zur Integrationsfrage* (1. Aufl.). Schiler.
- Graafland, J. (2017). *Religiosity, Attitude, and the Demand for Socially Responsible Products*. Journal of Business Ethics. 144(1). S. 121–138.
- Güngör, K. et al., Zandonella, M., Hoser, B., & Sützl, V. (2019). *Junge Menschen mit muslimischer Prägung in Wien – Zugehörigkeiten, Einstellungen und Abwertungen*. Österreichischer Integrationsfonds.

- Halm, D. et al & Sauer, M. (2017). *Muslimen in Europa – Integriert, aber nicht akzeptiert?*. Bertelsmann Stiftung.
- Heine, S., Lohlker, R. & Potz, R. et al. (2012). *Muslimen in Österreich: Geschichte, Lebenswelten, Religion, Grundlagen für den Dialog*. Tyrolia.
- Heinisch, H. et al. & Mehmedi, I. (2017). *Die Rolle der Moschee im Integrationsprozess*. Österreichischer Integrationsfonds.
- Husain, E. (2018). *The House of Islam*. Bloomsbury Publishing London.
- Hüsgen, I. in Humanistischer Pressedienst (2021). *USA: Mehrheit der Atheisten und Agnostiker gegen die Todesstrafe*. Online abgerufen am 16.11.2022 auf: <https://hpd.de/artikel/usa-mehrheit-atheisten-und-agnostiker-gegen-todesstrafe-19432>
- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. (2004). *Fatwa des staatlichen Rechtsgutachtergremiums Ägyptens zum Abfall vom Islam*. Nummer des Rechtsgutachtens: 20027. Datum des Rechtsgutachtens: 26.07.2004. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.igfm.de/aegyptische-fatwa-apostasie/>
- Internationale Gesellschaft für Menschenrechte. (2022). *Gesetze gegen Blasphemie und „Beleidigung des Islam“*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.igfm.de/gesetze-gegen-blasphemie/>
- Islam.de. (2022). *Sure 9 - At-Tauba*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://islam.de/1406.php>
- Jikeli, G. (2015). *Antisemitic Attitudes among Muslims in Europe: A Survey Review*. Institute für the Study of Global Antisemitism and Policy. Number 1.
- Khorchide, M. (2009). *Der islamische Religionsunterricht zwischen Integration und Parallelgesellschaft*. VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Koopmans, R. (2014). *Religious fundamentalism and out-group hostility among Muslims and Christians in Western Europe*. Discussion Paper SP VI 2014–101.
- Koopmans, R. (2015). *Religiöser Fundamentalismus und Fremdenfeindlichkeit*. In J. Rössel & J. Roose (Eds.), *Empirische Kulturosoziologie*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Koopmans, R. (2015b). *Religious Fundamentalism and Hostility against Out-groups: A Comparison of Muslims and Christians in Western Europe*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*. 41(1), S. 33–57.
- Kronen Zeitung. (2017). *Geert Wilders: "Islam ist gefährlicher als Nationalsozialismus"*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.krone.at/553707>
- Kunst, J. R. et al., Tajamal, H., Sam, D.L., & Ulleberg, P. (2012). *Coping with Islamophobia: The effects of religious stigma on Muslim minorities' identity formation*. *International Journal of Intercultural Relations*. 36(4). S. 518–532.

- Kurier. (2014). *Österreich ist eine gute Basis für Muslimbrüder*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://kurier.at/politik/inland/oesterreich-ist-eine-gute-basis-fuer-muslimbrueder/96.304.361>
- Kurier. (2016). *Tschetschenen in Österreich: Die missglückte Integration*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://kurier.at/chronik/oesterreich/tschetschenen-in-oesterreich-die-missglueckte-integration/232.930.003>
- Kuschel, K. (2017). *Die Bibel im Koran: Grundlagen für das interreligiöse Gespräch*. Patmos Verlag.
- Labouvie, E. (2019). *Glaube und Geschlecht—Gender Reformation*. Böhlau Verlag.
- Litchmore, R. V. H. et al. & Safdar, S. (2015). *Perceptions of Discrimination as a Marker of Integration Among Muslim-Canadians: The Role of Religiosity, Ethnic Identity, and Gender*. *Journal of International Migration and Integration*. 16(1). S. 187–204.
- Lohlker, R. (2017). *Die Salafisten: Der Aufstand der Frommen, Saudi-Arabien und der Islam*. C.H. Beck
- Lugo, L. & Lugo, L. et al. Bell, J. (2012). *The World's Muslims: Unity and Diversity*. The Pew Form on Religion & Public Life. Pew Research Center.
- Lugo, L. et al. & Bell, J. (2013). *The World's Muslims: Religion, Politics and Society*. The Pew Form on Religion & Public Life. Pew Research Center.
- Maleki, A. (2020). *Iranians' Attitudes Toward Religion - A 2020 Survey Report*. The Group for Analyzing and Measuring Attitudes in IRAN (GAMAAN).
- Manji, I. (2005). *Der Aufbruch*. dtv Verlagsgesellschaft.
- Marchart, J.M. & Anders, T. in *Der Standard* (2020). *Wer hinter der Islamischen Glaubensgemeinschaft steht*. Online abgerufen am 20.1.2022 auf: <https://www.derstandard.at/story/2000121700233/wer-hinter-der-islamischen-glaubensgemeinschaft-steht>
- Maréchal, B. (2008). *The Muslim Brothers in Europe*. Brill.
- Mayer, H. et al. (2015). *Grundriss des österreichischen Bundesverfassungsrechts*. Manz Verlag.
- Mestermann, M. in *Der Spiegel*. (2018). *So wichtig sind die Auslandstürken für Erdogan*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://www.spiegel.de/politik/ausland/tuerkei-wahl-so-wichtig-sind-die-auslandstuerken-fuer-erdogan-a-1213212.html>
- Mitchell, R.P. (1969). *The Society of the Muslim Brothers*. Oxford University Press. Middle Eastern monographs. Volume 9.
- ORF. (2022). *Österreich: Zahl der Muslime und Orthodoxen steigt*. Online abgerufen am 09.11.2022 auf: <https://religion.orf.at/stories/3213304/>
- Paret, R. (1966). *Der Koran*. W. Kohlhammer
- Peham, A. (2019). *Antisemitismus in Österreich: Ein (unvollständiger) Überblick*. Im Auftrag des Präsidenten des Nationalrates; antisemitismus2018.at, 2019)

- Pew Research Center. (2021). *Most Americans Favor the Death Penalty Despite Concerns About Its Administration*. Pew Research Center. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.pewresearch.org/politics/2021/06/02/most-americans-favor-the-death-penalty-despite-concerns-about-its-administration/>
- Pisoiu, D., Zick, A., Srowig, F., Roth, V. & Seewald, K. et al. (2020). *Factors of Individual Radicalization into Extremism, Violence and Terror – the German Contribution in a Context*. International Journal of Conflict and Violence (IJCV). (14/Focus 2). S. 1-13.
- Pollack, D. et al. , Müller, O., Rosta, G. & Dieler, A. (2010) *Integration und Religion aus der Sicht von Türkeistämmigen in Deutschland*. Repräsentative Erhebung von TNS Emnid im Auftrag des Exzellenzclusters „Religion und Politik“ der Universität Münster.
- Qantara.de. (2021). *Morddrohungen gegen algerischen Wissenschaftler nach "Beleidigung des Islam"*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://de.qantara.de/content/morddrohungen-gegen-algerischen-wissenschaftler-nach-beleidigung-des-islam>
- Rane, H. et al., Duderija, A., Rahimullah, R.H., Mitchell, P., Mamone, J. & Satterley, S. (2020). *Islam in Australia: A National Survey of Muslim Australian Citizens and Permanent Residents*. Religions. 11(8).
- Rane, H. et al. , Nathie, M. Isakhan, B. & Abdalla, M. (2011). *Towards understanding what Australia's Muslims really think*. Journal of Sociology. 47(2).
- Reiss, W. (2012). Gutachten über die im islamischen Religionsunterricht verwendeten Bücher. BMI.
- Rohe, M. (2011). *Das Islamische Recht*. Beck.
- Rosefsky Wickham, C. (2013). *The Muslim Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement*. Princeton University Press.
- Rössel, J. et al (& Roose, J. (Eds.). (2015). *Empirische Kulturosoziologie*. Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Schindler, F. in die Welt. (2019). *Von EU geförderter Bericht denunziert Islamkritiker*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.welt.de/politik/deutschland/article202433918/Islamophob-Von-EU-gefoerderter-Bericht-denunziert-Islamkritiker.html>
- Schirmacher, C. (2013). *Islam und Demokratie. Ein Gegensatz?* SCM Hänssler Holzgerlingen.
- Schirmacher, C. et al.& Spuler-Stegemann, U. (2006). *Frauen unter der Scharia – Die Menschenrechte im Islam*. Goldmann.
- Schmidinger, T. (2007). *Islam in Österreich – zwischen Repräsentation und Integration*. Österreichisches Jahrbuch für Politik.
- Scholz, N. et al& Heinisch, H. (2019). *Alles für Allah: Wie der politische Islam unsere Gesellschaft verändert*, Molden.

- Shorouknews. (2019). *Online* *شيخ الأزهر: ضرب الزوج لزوجته مشروط بعدم كسر العظام.. والإيذاء والتجاوز حرام*. Online abgerufen am 20.11.2022 auf:
<https://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=30052019&id=6c4cf0a9-bb9b-4b63-8a7b-5bec9e7a4ea0>
- Sidani, Y. M. (2008). *Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 theory of leadership*. Journal of Management History. 14(1).
- Sing, M. (2022). *Arab Feminism and Islamic History: The Transnational Life and Work of Lebanese-Syrian Writer Widad Sakakini (1913–1991)* (1st ed., Vol. 255). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Spectorsky, S. A. (2010). *Women in classical Islamic law: A survey of the sources*. Brill.
- Srowig, F., Roth, V., PISOIU, D., Seewald, K. & Zick, A. et al. (2018). *Radikalisierung von Individuen: ein Überblick über mögliche Erklärungsansätze*. (PRIF Reports, 6). Frankfurt am Main: Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung.
- Stadt Wien. (2022). *Bevölkerung nach Herkunft und Geschlecht 2019 und 2020*. Quelle: Statistik Austria, Berechnung: MA 23. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.wien.gv.at/statistik/bevoelkerung/tabellen/bevoelkerung-herk-geschl-zr.html>
- Stoewe, K. (2017). *Bildungsstand von Geflüchteten: Bildung und Ausbildung in den Hauptherkunftsländern*. Institut der Deutschen Wirtschaft Köln.
- Taz Archiv. (1995). *Die Zwangsscheidung des Kairoer Linguisten Abu Zaid aus religiösen Gründen sorgt in Ägypten bis heute für Kontroversen. Die taz sprach als erste westliche Zeitung mit der Romanistin Ibtihal Yunis, der Frau von Abu Zaid Aus Kairo Karim El-Gawhary*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf: <https://taz.de/Die-Zwangsscheidung-des-Kairoer-Linguisten-Abu-Zaid-aus-religioesen-Gruenden-sorgt-in-Aegypten-bis-heute-fuer-Kontroversen-Die-taz-sprach-als-erste-westliche-Zeitung-mit-der-Romanistin-Ibtihal-Yunis-der-Frau-von-Abu-Zaid-Aus-Kairo-Karim-El-Gawhary/!1500899/>
- Terzi, H. et al., Alserhan, B.A. & Altunisik, R. (2016). *The relationship between religiosity and consumer behaviour among Arab, Turkish, and Indonesian students: Testing an 8th century A.D. measure of Islamic religiosity*. International Journal of Teaching and Case Studies. 7(3/4).
- Toğuşlu, E. et al., Leman, J. & Sezgin, I.M. (2014). *New Multicultural Identities in Europe: Religion and Ethnicity in Secular Societies* (1st ed.). Universitaire Pers Leuven.
- Traska, G. (2017). *Junge Muslim*innen in Österreich*. Österreichische Akademie der Wissenschaften.
- Ullram, P. (2009). *Integration in Österreich. Einstellungen, Orientierungen und Erfahrungen von MigrantInnen und Angehörigen der Mehrheitsbevölkerung*. BMI.
- Verkuyten, M. et al. & Yildiz, A.A. (2009). *Muslim immigrants and religious group feelings: Self-identification and attitudes among Sunni and Alevi Turkish-Dutch*. Ethnic and Racial Studies. 32(7).

- Vidino, L. (2020). *The Closed Circle: Joining and Leaving the Muslim Brotherhood in the West*. Columbia University Press.
- Völker, M. in Der Standard (2021). *Afghanen, eine auffällige Gruppe in der Asyl- und Kriminalstatistik*. Online abgerufen am 20.11.2022 auf:
<https://www.derstandard.at/story/2000127820688/afghanen-eine-auffaellige-gruppe-in-der-asyl-und-kriminalstatistik>
- Von Schwerin, U. in Neue Züricher Zeitung. (2020). *Kommentar: Erdogan tut den Muslimen in Europa keinen Gefallen*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.nzz.ch/meinung/karikaturen-streit-erdogan-tut-europas-muslimen-keinen-gefallen-ld.1583815?reduced=true>
- Wagner, J. in Die Welt. (2016). *So nähren Erdogans Prediger Islamismus in Deutschland*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.welt.de/politik/deutschland/article154689954/So-naehren-Erdogans-Prediger-Islamismus-in-Deutschland.html>
- Weiss, H., Ateş, G. und Schnell, P. (2016). *Muslimische Milieus Im Wandel?: Religion, Werte und Lebenslagen im Generationenvergleich*. Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Wimpersinger, J. (2008). *Religion und Gruppenidentität am Beispiel von Muslimen in Deutschland*. Universität Leipzig Fakultät für Geschichte, Kunst- und Orientalwissenschaften Institut für Religionswissenschaft.
- Zöchling, C. in Profil. (2014). *Scharia-Import: Türkei, Saudi-Arabien und andere Golfstaaten sponsern Hunderte Vereine in Österreich*. Online abgerufen am 23.09.2022 auf:
<https://www.profil.at/oesterreich/scharia-import-tuerkei-saudi-arabien-golfstaaten-hunderte-vereine-oesterreich-378548>

7 Tabellen- und Diagramm-Verzeichnis

Abb. 1: Muslimfeindlichkeit nach Kirchenmitgliedschaft (EK)	9
Abb. 2: Gleichberechtigung nach Kirchenmitgliedschaft (EK).....	10
Abb. 3: Ausbildungsniveaus (AMS)	23
Abb. 4: Migrationshintergrund (Land).....	25
Abb. 5: Migrationshintergrund (Region)	26
Abb. 6: Wesentliche Strukturvariable der Stichprobe	27
Abb. 7: Bildungsniveau der Befragten.....	30
Abb. 8: Aufenthaltsdauer nach Migrationshintergründen.....	30
Abb. 9: Ausmaß der Selbsterhaltungsfähigkeit	31
Abb. 10: Hauptzuwanderungsmotiv.....	31
Abb. 11: Religiosität nach Selbsteinstufung	32
Abb. 12: Glaubensrichtungen des Islam	33
Abb. 13: Orthodoxie in der religiösen Praxis	33
Abb. 14: Sprachkompetenz im Deutschen.....	34
Abb. 15: Heimatgefühl	38
Abb. 16: Zufriedenheit mit Rahmenbedingungen	39
Abb. 17: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit Arbeit und Wohnung.....	40
Abb. 18: Heimatgefühl nach Aufenthaltsdauer	40
Abb. 19: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit Infrastrukturen	41
Abb. 20: Heimatgefühl nach Integrationstendenz.....	41
Abb. 21: Akzeptanz als Person durch Mehrheitsgesellschaft.....	42
Abb. 22: Akzeptanz als Muslim durch Mehrheitsgesellschaft.....	42
Abb. 23: Zufriedenheit mit IGGÖ	43
Abb. 24: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Migrationshintergrund.....	43
Abb. 25: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Arbeits- und Wohnungssituation.....	44
Abb. 26: Zufriedenheit mit IGGÖ nach Lebbarkeit des Islams in Europa.....	45
Abb. 27: Heimatgefühl nach Zufriedenheit mit IGGÖ	45
Abb. 28: Wesentliche Bestandteile einer Demokratie.....	47
Abb. 29: Wesentliche Bestandteile einer Demokratie nach Migrationshintergrund.....	49
Abb. 30: Akzeptanz einer westlich-pluralistischen Gesellschaft.....	52
Abb. 31: Akzeptanz von Pluralismus nach religiöser Praxis.....	53
Abb. 32: Akzeptanz von Pluralismus nach Aufenthaltsdauer	54
Abb. 33: Akzeptanz von Pluralismus nach Deutschkompetenz	54
Abb. 34: Akzeptanz von Pluralismus nach Bildungsniveau	55

Abb. 35: Akzeptanz von Pluralismus nach Selbsterhaltungsfähigkeit.....	57
Abb. 36: Akzeptanz von Pluralismus nach Migrationshintergrund	58
Abb. 37: Akzeptanz von Pluralismus nach Zuwanderungsmotiv.....	59
Abb. 38: Gleichberechtigung (pauschal) von Mann und Frau.....	60
Abb. 39: Gleiches Erbe für Mann und Frau	60
Abb. 40: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Gleichberechtigung.....	61
Abb. 41: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Orthodoxie	62
Abb. 42: Gleiches Erbe für Mann und Frau nach Geschlecht	62
Abb. 43: Gleichberechtigung von Mann und Frau	65
Abb. 44: Gleichberechtigung nach Pflicht zum ehelichen Beischlaf.....	66
Abb. 45: Gleichberechtigung nach Pflicht zum Beischlaf (2).....	68
Abb. 46: Gleichberechtigung nach Aufenthaltsdauer	69
Abb. 47: Gleichberechtigung nach Geschlecht	70
Abb. 48: Gleichberechtigung nach Migrationshintergrund.....	70
Abb. 49: Gleichberechtigung nach Orthodoxie der religiösen Praxis	71
Abb. 50: Gleichberechtigung nach Selbsterhaltungsfähigkeit	72
Abb. 51: Religiöse Toleranz.....	75
Abb. 52: Religiöse Toleranz und Selbsterhaltungsfähigkeit	75
Abb. 53: Religiöse Toleranz nach Integrationstendenz.....	76
Abb. 54: Religiöse Toleranz nach Migrationshintergrund.....	77
Abb. 55: Religiöse Toleranz nach Wohnbezirk.....	77
Abb. 56: Akzeptanz religiös begründeter Gewalt.....	79
Abb. 57: Wertschätzung gewalttätiger religiöser Extremisten.....	80
Abb. 58: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Aufenthaltsdauer	81
Abb. 59: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Integrationstendenz.....	81
Abb. 60: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Gültigkeit von Gewaltsuren.....	82
Abb. 61: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Deutschkompetenz	83
Abb. 62: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Migrationshintergrund	84
Abb. 63: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Migrationsmotiv.....	84
Abb. 64: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Handlungstabus.....	85
Abb. 65: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Bekleidungs-erwartungen an Muslima.....	86
Abb. 66: Was ist eine Beleidigung des Islams?.....	87
Abb. 67: Beleidigung des Islams nach Befürwortung religiöser Gewalt.....	88
Abb. 68: Meinung zu Muslimbruderschaft.....	90
Abb. 69: Wertschätzung der Muslimbruderschaft nach Migrationshintergrund	90
Abb. 70: Meinung zu Muslimbruderschaft nach Alter.....	91
Abb. 71: Gleichwertigkeit von Religionen nach Meinung zu Muslimbrüdern	92

Abb. 72: Missionierung nach Meinung zu Muslimbrüdern.....	93
Abb. 73: Lebenseinsatz für Ummah nach Meinung zu Muslimbrüdern.....	93
Abb. 74: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Meinung zu Muslimbrüdern.....	94
Abb. 75: Akzeptanz von Pluralismus nach Meinung zu Muslimbrüdern	95
Abb. 76: Religiöse Toleranz nach Meinung zu Muslimbrüdern	96
Abb. 77: Akzeptanz religiöser Gewalt nach Meinung zu Muslimbrüdern.....	96
Abb. 78: Wertschätzung von Salafisten	97
Abb. 79: Wertschätzung von Muslimbrüdern nach Meinung zu Salafisten	98
Abb. 80: Einstellung zu Salafisten nach Meinung zu Muslimbrüdern.....	98
Abb. 81: Meinung zu Ibn Taymiyyah nach Meinung zu Salafisten und Muslimbrüdern	99
Abb. 82: Wertschätzung von Juden.....	100
Abb. 83: Wertschätzung von Juden nach Religiosität.....	101
Abb. 84: Wertschätzung von Israelis.....	101
Abb. 85: Zusammenhang zwischen Palästinapolitik und Meinung über Israelis	102
Abb. 86: Einstellungen zu staatlichem Recht nach Religion (Koopmans 2015).....	103
Abb. 87: Sind staatliche Gesetze bei Widerspruch zu Koran zu befolgen?.....	104
Abb. 88: Moral und Glaube (PEW).....	105
Abb. 89: Befürwortung von konkreten Gesetzesverletzungen.....	108
Abb. 90: Befürwortete konkrete Gesetzesverletzungen	109
Abb. 91: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (alternativ)	110
Abb. 92: Pauschale und detaillierte Gesetzesverletzungen im Vergleich	111
Abb. 93: Pauschale und detaillierte Gesetzesverletzungen (alternativ)	112
Abb. 94: Einstellung zu staatlichem Recht nach Akzeptanz als Muslim	113
Abb. 95: Akzeptanz als Muslim nach Einstellung zu Gesetzesvorrang.....	113
Abb. 96: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Integrationstendenz	114
Abb. 97: Befürwortung von Gesetzesverletzung (altern.) nach Integrationstendenz.....	115
Abb. 98: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Zuwanderungspräferenz.....	115
Abb. 99: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Zuwanderungspräferenz.....	116
Abb. 100: Zuwanderungstendenz nach Befürwortung von Gesetzesverletzungen.....	116
Abb. 101: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Migrationshintergrund.....	117
Abb. 102: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Migrationshintergrund.....	118
Abb. 103: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Migrationsmotiv.....	119
Abb. 104: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Migrationsmotiv.....	120
Abb. 105: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Akzeptanz von Pluralismus.....	121
Abb. 106: Befürwortung von Gesetzesverletzungen (altern.) nach Akzeptanz von Pluralismus.....	122
Abb. 107: Wann ist die Todesstrafe gerechtfertigt?.....	123
Abb. 108: Ablehnung von Todesstrafe nach Migrationshintergrund.....	124

Abb. 109: Befürwortung von Todesstrafen nach Migrationshintergrund.....	125
Abb. 110: Einstellung zu Integration vs. Segregation.....	126
Abb. 111: Befürwortung körperlicher Bestrafung nach Integrationstendenz.....	127
Abb. 112: Befürwortung der Todesstrafe nach Integrationstendenz.....	128
Abb. 113: Autoritäres Denken nach Integrationstendenz.....	129
Abb. 114: Integrationstendenz nach Migrationshintergrund.....	129
Abb. 115: Tendenz zur Segregation und gesellschaftspolitische Einstellungen.....	130
Abb. 116: Einstellungen zu Kleidungs Vorschriften für Frauen nach Integrationstendenz.....	131
Abb. 117: Integrationstendenz nach Deutschkompetenz.....	132
Abb. 118: Deutschkompetenz nach Integrationstendenz.....	132
Abb. 119: Lebenseinsatz für Entitäten nach Zuwanderungsgeneration.....	134
Abb. 120: Beleidigung des Islams nach Zuwanderungsgeneration.....	135
Abb. 121: Strafen bei Islambeleidigung nach Zuwanderungsgeneration.....	136
Abb. 122: Islamische Veränderung Österreichs nach Zuwanderungsgeneration.....	137
Abb. 123: Integrationstendenz nach Zuwanderungsgeneration.....	138
Abb. 124: Religiöse Toleranz nach Zuwanderungsgeneration.....	139
Abb. 125: Befürwortung religiöser Gewalt nach Zuwanderungsgeneration.....	140
Abb. 126: Akzeptanz des Pluralismus nach Zuwanderungsgeneration.....	141
Abb. 127: Priorität staatlichen Rechts nach Zuwanderungsgeneration.....	142
Abb. 128: Befürwortung von Gesetzesverletzungen nach Zuwanderungsgeneration.....	143
Abb. 129: Weibliche Gleichberechtigung nach Zuwanderungsgeneration.....	144
Abb. 130: Weibliche Bekleidungsnormen nach Zuwanderungsgeneration.....	145
Abb. 131: Meinung über den IS nach Alter.....	147
Abb. 132: Meinung über Kampf gegen den IS nach Alter.....	148
Abb. 133: Wertschätzung von Atheisten nach Alter.....	149
Abb. 134: Wertschätzung von Jüd'innen nach Alter.....	150
Abb. 135: Wertschätzung von Israelis nach Alter.....	150
Abb. 136: Beurteilung der Palästinapolitik Israels nach Alter.....	151
Abb. 137: Integrationstendenz nach Geschlecht.....	152
Abb. 138: Bekleidungserwartungen an Frauen nach Geschlecht.....	152
Abb. 139: Beleidigung des Islams nach Geschlecht.....	153
Abb. 140: Priorität staatlichen Rechts nach Geschlecht.....	154
Abb. 141: Strafen für Islambeleidigung nach Geschlecht.....	155
Abb. 142: Befürwortete Gesetzesverletzungen nach Geschlecht.....	155
Abb. 143: Mangelnde Deutschkenntnisse und Zusammenhänge.....	157
Abb. 144: Deutschkenntnisse und Lebensfinanzierung.....	158

Gefördert/finanziert durch das Sicherheitsforschung- Förderungsprogramm KIRAS des
Bundesministeriums für Finanzen

